

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 1114/1115
Bachelor-Arbeit 2014

• Soziale Unsicherheit und Rollenspiel •

Ein Theaterkonzept für sozial unsichere Kinder im Rahmen der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von:

Marlene Gehrig
Patrizia Küng
Jasmin Vöhringer

17. Februar 2014

Begleitung: Jürg Blickenstorfer

Abbildung 1: Bremer Stadtmusikanten

Abstract

Kinder mit einer sozialen Unsicherheit gehen aufgrund ihrer gehemmten, zurückhaltenden Art oft in unserer Gesellschaft unter. Ihr ängstliches Denkmuster und ihr unsicheres Selbst hindern sie im Erkennen der eigenen Stärken. Theaterspielen kann diesen Kindern neue Perspektiven eröffnen, indem sie sich ihres Potentials bewusst werden und dieses ausschöpfen. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit haben wir ein Theaterkonzept für sozial unsichere Kinder entwickelt. Darin wird der Frage nachgegangen, wie ein Theaterprojekt gestaltet werden muss, das einerseits im Rahmen der Psychomotoriktherapie durchführbar ist und sich andererseits auf die Wirkungen des Rollenspiels und den Umgang mit sozial unsicheren Kindern bezieht. Die Beantwortung der Fragestellung stützt sich auf die Literaturanalyse zu den Themen Soziale Angst und Rollenspiel und bezieht Quellen aus der Theaterpraxis ein. Die daraus resultierenden Erkenntnisse begründen den Konzeptaufbau, der sich in drei Module gliedert.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
1. Einleitung	4
2. Wirkung des Rollenspiels (Patrizia)	7
2.1 Herleitung unserer Hypothese	7
2.2 Drei Ansätze zur Funktion des Spiels	7
2.3 Die kognitive Spieltheorie nach Piaget	9
2.4 Kognitive und soziale Wirkung des Rollenspiels	12
2.5 Die psychohygienische Wirkung des Rollenspiels	17
2.6 Zusammenfassung der bisherigen Überlegungen	20
3. Soziale Unsicherheit (Marlene)	20
3.1 Begriffsklärung	20
3.2 Beschreibung und Klassifikation von Ängsten	22
3.3 Erscheinung: Erfahrungen sozial unsicherer Personen	24
3.4 Ursachen von sozialer Unsicherheit	25
3.5 Häufigkeit, Verlauf und Komorbidität	25
3.6 Diagnostik	26
3.7 Therapie und Umgang	27
3.8 Zusammenfassende Erkenntnisse des ersten und zweiten Kapitels	32
4. Praktische Vorüberlegungen zur Konzeptgestaltung (Jasmin)	33
4.1 Formen des Rollenspiels	33
4.2 Das Erzähltheater	34
4.3 Vorbereitende Spiele zur Einführung ins Erzähltheater	36
5. Ergebnis - Theaterkonzept	39
6. Diskussion	46
6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	46
6.2 Beantwortung der Fragestellung	47
6.3 Kritische Reflexion der Arbeit	48
6.4 Schlussfolgerungen	49
6.5 Ausblick	50
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	51
Literaturverzeichnis	52
Anhang	54

1. Einleitung

Mit dem Schulbeginn tauchen für Kinder neue Herausforderungen auf. Sie begeben sich in einen neuen sozialen Kontext. Bewertungs-, Fremden- und Leistungsängste können vermehrt Raum einnehmen und belastend und einschränkend auf die Kinder wirken. Solche Ängste und Unsicherheitsgefühle sind bis zu einem gewissen Grad grundlegende Merkmale menschlichen Verhaltens und Empfindens. So kennen die meisten von uns das mulmige Gefühl beim Antritt einer neuen Arbeitsstelle oder ertappen sich bei sorgenvollen Gedanken, was andere über einen denken. Nach Stöckli (2007) ist jeder Mensch einerseits aktiv, andererseits aber auch ängstlich, schüchtern und gehemmt (vgl. S. 9). Eine gute Ausgewogenheit zwischen diesen Verhaltenstendenzen gewährleistet eine gesunde Psyche. Bei den meisten Menschen legen sich solche Ängste in einem neuen Umfeld nach einer bestimmten Zeit. Bei einem beträchtlichen Teil der Kinder kommt es jedoch nicht zu dieser Eingewöhnung und soziale Unsicherheiten begleiten sie durch die gesamte Schulzeit.

Sozial unsichere Kinder entwickeln häufig Strategien, um Situationen wie das Aufgerufen-Werden im Klassenplenum zu umgehen, indem sie beispielsweise Toilettenpausen einlegen. Dadurch verlernen sie mit der Zeit, sich aktiv, selbstbewusst und mutig sozialen Situationen zu stellen. Aufgrund der fehlenden Initiative ist es für diese Kinder schwierig, ihren Platz in der Gruppe einzunehmen und zu ihren Bedürfnissen und Meinungen zu stehen. Da schüchterne Kinder weder laut, aggressiv (selten), noch unruhig sind, werden sie im Schulunterricht nicht als störend wahrgenommen. Und genau darin besteht das Problem: In dieser Unauffälligkeit bleibt die Not schüchterner Kinder oft unerkannt und der Handlungsbedarf wird vom Umfeld entsprechend als gering eingestuft. Gerade im heutigen Zeitalter, in welchem die ADHS-Diagnose eine Hochkonjunktur erlebt, gehen sozial unsichere Kinder im (Schul-) Alltag unter. Sozial unsichere Kinder sind im doppelten Sinne benachteiligt. Einerseits erhalten sie im Gegensatz zu verhaltensauffälligen Kindern seltener schulische Fördermassnahmen bzw. Therapien, weil von ihnen kein sichtbarer Leidensdruck für die Lehrperson oder die Klassenkameraden ausgeht. Andererseits erfahren sie weniger Aufmerksamkeit und Unterstützung von der Lehrperson und werden häufig in ihren Fähigkeiten unterschätzt bzw. als gelangweilt oder gar desinteressiert abgestempelt, was sich negativ auf die Schulleistung und das Selbstbild auswirken kann (vgl. Stöckli, 1999, S. 24). Stöckli (2007) beschreibt das Problem sozial unsicherer Kinder im Schulalltag wie folgt: „Nichtbeachtung, Unterschätzung oder gar Ablehnung sind der Preis der Zurückhaltung in einer Institution, in der es primär und explizit darum geht, zu zeigen, was man kann“ (S. 10).

Dies entspricht auch unseren Erfahrungen in der Psychomotoriktherapie, wo wir im Vergleich zu ADHS-Kindern seltener mit sozial unsicheren Kindern zu tun haben. Bei diesem Vergleich geht es nicht darum, soziale Unsicherheit und ADHS gegeneinander auszuspielen bzw. einen höheren Anspruch für sozial unsichere Kinder auf einen Therapieplatz zu erheben. Vielmehr wollen wir damit aufzeigen, dass die soziale Unsicherheit in der heutigen Schullandschaft noch einen blinden Fleck darstellt.

Diese mangelhafte Beachtung der sozialen Unsicherheit im Alltag spiegelt sich auch in der Forschung wider. Auch hier liegt ein Ungleichgewicht zwischen dem alltäglichen Auftreten sozialer Unsicherheit und der wissenschaftlichen Bearbeitung vor. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass pathologische Formen wie Angststörungen augenscheinlicher sind als das subklinische Auftreten verschiedener Aspekte der sozialen Unsicherheit. Folglich liegen relativ wenige Studien zur sozialen Unsicherheit und deren Folgen vor (vgl. Stöckli, 2007, S. 13).

Aus diesem Grund erachten wir es als sinnvoll, ein Theaterprogramm zu konzipieren, welches sich spezifisch an die Gruppe von sozial unsicheren Kindern richtet. Der Aufbau und Inhalt des Förderprogramms soll sich dabei sowohl auf wissenschaftliche Erkenntnisse zum Rollenspiel und zur sozialen Unsicherheit abstützen, als auch im Setting der Psychomotoriktherapie Anwendung finden.

In der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema der sozialen Unsicherheit stellten wir Parallelen zu unseren eigenen Persönlichkeiten fest. So hätten wir früher wohl selbst als sozial unsichere Kinder bezeichnet werden können. Im Laufe unserer Entwicklung haben wir erfahren, dass die Überwindung neuer Herausforderungen wie z.B. das Austauschjahr in Neuseeland oder der Sprung ins Berufsleben uns zu mehr Selbstvertrauen und Mut verholfen hat. Die Konfrontation mit unseren Ängsten war also hilfreich, um diese abzubauen.

Die Idee des Theaters als geeignete Intervention für soziale Unsicherheit ist letztlich aus zwei Schlüsselerelebnissen entstanden: Die Wahlmodulwochen des Improvisationstheaters und der Clownerie. In diesen Wochen erfuhren wir, wie befreiend es sein kann, vor einer Gruppe lautstark zu singen, einen Werbespot zu improvisieren oder ein Monster zu spielen und dabei jegliche Hemmungen abzulegen. Durch die improvisierten Szenen haben wir ungeahnte Kreativität und Fähigkeiten in uns entdeckt, die wir uns nie zugetraut hätten. Nach diesen Wochen sind wir beflügelt nach Hause gegangen. Denn wir hatten in diesen Wochen unserem Gegner die Stirn geboten - der Angst vor Fremdbewertung.

Diese Eigenerfahrung führte uns zur Überzeugung, dass Theaterspielen einerseits das Selbstvertrauen und die Spontaneität stärkt und andererseits hilft, Hemmungen und Bewertungsängste abzulegen. Aufgrund dieser Überlegungen haben wir folgende Hypothese aufgestellt, welche der vorliegenden Arbeit als Grundmotiv dienen soll:

Theaterspielen hilft Kindern, ihre sozialen Unsicherheiten abzubauen.

Aufgrund dieser Hypothese, der Zielgruppe des sozial unsicheren Kindes und dem Durchführungsrahmen der Psychomotoriktherapie ergibt sich folgende Fragestellung, welche für unsere Arbeit zielführend sein wird:

Wie muss ein Theaterkonzept für sozial unsichere Kinder gestaltet sein, damit es einerseits im Rahmen der Psychomotoriktherapie durchführbar ist und andererseits auf die Wirkung des Rollenspiels und die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Umgang mit sozial unsicheren Kindern Bezug nimmt?

Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellung dient uns die vertiefte Auseinandersetzung mit der Literatur aus den Bereichen der Entwicklungs- und Tiefenpsychologie, der Theaterpraxis sowie der sozialen Angst. Der theoretische Teil der vorliegenden Arbeit basiert also auf einer Literaturanalyse. Diese hat zum Ziel, die für unsere Fragestellung relevanten Erkenntnisse zusammenzutragen und daraus ein Theaterkonzept zu entwerfen. Im Anhang sind zudem eine Spielsammlung und ein selbst geschriebenes Regiebuch abgelegt, auf welches im Konzept zurückgegriffen werden kann.

Die vorliegende Arbeit besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Im zweiten Kapitel werden die kognitiven, sozialen und psychohygienischen Wirkungsweisen des Rollenspiels bzw. des Theaterspiels aus entwicklungs- und tiefenpsychologischer Sicht beleuchtet. Im dritten Kapitel folgen theoretische Überlegungen zum Thema der sozialen Unsicherheit. Dabei wird die Klientel genauer beschrieben und wichtige Punkte bezüglich des Umgangs mit sozial unsicheren Kindern herausgearbeitet. Das dritte Kapitel wird mit einem Fazit abgeschlossen, indem die Relevanz des Theaterspiels für den Abbau von sozialen Unsicherheiten aufgezeigt und somit unsere Hypothese unterstützt wird. Im vierten Kapitel werden die theoretischen Erkenntnisse aus den vorangehenden Kapiteln zu praktischen Überlegungen zusammengefasst und durch Erfahrungen aus der Theaterpraxis ergänzt. Dieser Teil bildet die Brücke zur Praxis und legt die Grundsteine für das Konzept. Im fünften Kapitel wird unser Konzept präsentiert. Abgerundet wird die Arbeit mit einem Diskussionsteil. Darin werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und auf unsere Fragestellung eingegangen. Desweiteren stellen wir in diesem letzten Kapitel kritische Fragen und Gedanken bezüglich der Grenzen und Möglichkeiten unseres Theaterkonzepts und wagen im letzten Abschnitt einen Ausblick.

Aufgrund der Lesbarkeit verwenden wir jeweils die weibliche Form `Psychomotoriktherapeutin`, womit wir das männliche Geschlecht aber auch mit einschliessen. Ausserdem verwenden wir synonym zum Wort Psychomotoriktherapeutin teilweise die Bezeichnungen Spielleiterin bzw. Erzählerin.

2. Wirkung des Rollenspiels

2.1 Herleitung unserer Hypothese

Aufgrund der Eigenerfahrung eine Hypothese aufzustellen und darauf ein Theaterkonzept abzustützen, ist gewagt und entspricht nicht den gängigen wissenschaftlichen Richtlinien. Deshalb soll im zweiten und dritten Kapitel dieser Arbeit unsere Hypothese „*Theaterspielen hilft Kindern, ihre sozialen Unsicherheiten abzubauen*“ mit wissenschaftlichen Theorien unterstützt werden.

Diese Hypothese ist in ihrem genauen Wortlaut nirgendwo in der Literatur anzutreffen. Es gibt zwar zahlreiche Wirksamkeitsstudien zum Rollenspiel in der Verhaltenstherapie und in der Psychotherapie, jedoch wurden bislang noch keine Studien zur Wirksamkeit des Theaterspielens in Bezug auf den sozialen Angstabbau durchgeführt. Deshalb soll in diesem zweiten Kapitel zunächst der Frage nach der sozialen, kognitiven und emotionalen Wirkungsweise des Theaterspiels nachgegangen werden.

Rollenspiel des Kindes als Verbindungsglied zum Theater

Den Anknüpfungspunkt zur Begründung der Wirkungsweise des Theaterspiels finden wir im Rollenspiel des Kindes. Denn im Gegensatz zum Theaterspiel gibt es hierzu mehr Theorien und Studien. Nach unserer eigenen Definition, angelehnt an Oerter und Montada (2002), sind sowohl das Rollenspiel des Kindes als auch das Theaterspiel als Formen des Rollenspiels zu verstehen: In beiden Formen bekleiden die Spieler fiktive Rollen und beziehen sich auf ein gemeinsames Spielthema, wodurch eine koordinierte Interaktion entsteht (vgl. S. 224). Aufgrund dieser gemeinsamen Merkmale wollen wir die Wirkungstheorien des Rollenspiels des Kindes auf das Rollenspiel im Theater ableiten.

In der Entwicklungs- und Tiefenpsychologie wird das Rollenspiel jedoch oft im selben Atemzug mit anderen Spielformen des Kindes erwähnt. Dies ist damit zu begründen, dass sich die verschiedenen Spielformen des Kindes in der Realität nicht klar voneinander abgrenzen lassen, sondern vielmehr in fließenden Übergängen erfolgen. Um das Rollenspiel des Kindes in seiner komplexen Entwicklungsfunktion verstehen und einordnen zu können, soll in diesem Kapitel deshalb zuerst die Wechselbeziehung der verschiedenen Spielformen im Kontext von Piagets kognitiver Spieltheorie erörtert werden. Ausgehend davon wollen wir schliesslich spezifische Wirkungsweisen des Rollenspiels ableiten und durch weitere Wirkungsthesen von anderen Autoren ergänzen. Als Fazit dieses Kapitels sollen die Wirkungsweisen des Rollenspiels des Kindes auf das Theaterspiel übertragen werden.

2.2 Drei Ansätze zur Funktion des Spiels

Um die Bedeutung des kindlichen Rollenspiels in seinem Gesamtkontext zu erfassen, wollen wir zu Beginn dieses zweiten Kapitels drei Ansätze zur allgemeinen Funktion des Kinderspiels beleuchten. Sie gelten heute in mancher Hinsicht zwar als überholt und „vorwissenschaftlich“, enthalten jedoch wichtige Kerngedanken, welche die Entwicklung der modernen Spielforschung wesentlich geprägt

haben - unter anderem auch Piagets kognitive Spieltheorie, auf welche wir uns später in diesem Kapitel beziehen werden.

Der evolutionäre Ansatz

Mit einem Rückblick in die Geschichte soll die Idee des evolutionären Ansatzes veranschaulicht werden.

Die Kindheit, welche sich durch die Erwerbsfreiheit, Bildung und Kinderrechte auszeichnet, ist ein relativ neues Phänomen des 20. Jahrhunderts. Davor war die erwerbsfreie Kindheit nur privilegierten Kindern vorbehalten. So war es vor dem 19. Jahrhundert üblich, dass die Mehrheit der Kinder spätestens ab dem 12. Lebensjahr in das Arbeitsleben der Erwachsenen eingebunden wurde (vgl. Rolff & Zimmermann, 1992, S. 9). Zeitdokumente zeigen, dass Kinder auch vor der Etablierung der modernen Kindheit Gelegenheit fanden zu spielen (vgl. Mogel, 2008, S. 142). Folglich kann es sich beim Kinderspiel nicht um ein Wohlstandsphänomen handeln. Spielende Kinder sind sowohl in Wohlstandsgesellschaften als auch in Drittweltländern, ja sogar bei Extrembedingungen zu finden. Dies belegen beispielsweise Zeugenaussagen aus dem Zweiten Weltkrieg, welche von spielenden Kindern aus Ghettos und Konzentrationslagern berichten (vgl. Oerter, 1999, S. 254). Das Spiel ist demnach untrennbar mit der kindlichen Lebenswelt verbunden und zieht sich durch alle Epochen über alle Kontinente hinweg. Dabei wird es wesentlich vom sozialökonomischen Umfeld geprägt, bestimmte Grundformen des Spiels sind jedoch weltweit dieselben (vgl. Mogel, 2008, S. 142).

Das Spielverhalten höherer Säugetiere gibt Anlass zur Annahme, dass es sich beim Spiel nicht nur um ein menschliches, sondern vielmehr um ein artübergreifendes und somit um ein universelles Phänomen handeln muss (vgl. Mogel, 2008, S. 141).

Überlegungen dieser Art führten Spielforscher wie Karl Groos zur Schlussfolgerung, dass diesem Phänomen, welches sich im Laufe der Evolution bewährt hat, eine lebenserhaltende Funktion zugrunde liegen muss. Ausgehend von diesem evolutionären Ansatz begründete Karl Groos in der Wende zum 20. Jahrhundert seine Theorie „Spiel als Vorübung für das Leben“. Groos' Vorübungstheorie besagt im Wesentlichen, dass das Kind im Spiel einen Schutzraum findet, um seine motorischen und kognitiven Fähigkeiten für den späteren realen Ernstfall zu trainieren (vgl. Mogel, 2008, S. 18). Mit anderen Worten dient das Spiel dem Kind als Vorübung für das spätere Erwachsenenleben.

An der Vorübungstheorie wird heute kritisiert, dass sie dem kindlichen Spiel einen äusseren Zweck auferlegt und somit fälschlicherweise suggeriert, Kinder würden spielen, um zu lernen. In Groos' Theorie wird somit übersehen, dass das Kinderspiel keinen von aussen festgelegten Zweck verfolgt, sondern der Zweck in ihm selbst liegt (ebd.). Aus Sicht der modernen Spielforschung spielen Kinder aus Lust und dem Erlebenswert, welche vom Spiel ausgehen und nicht um äussere Ziele zu erreichen - was jedoch nicht heisst, dass das Spiel zwecklos ist (vgl. Mogel, 2008, S. 5).

Der Ansatz der Funktionslust

Karl Bühler brachte im 20. Jahrhundert mit seiner Funktionslusttheorie einen neuen Ansatz in die Diskussion der Spielforschung, welcher im konträren Verhältnis zu Groos' Theorie steht. Er ging davon aus, dass das Kind aus Lust am Funktionieren der Dinge spielt (vgl. Mogel, 2008, S. 19). Nach seiner Theorie ist das Spiel intrinsisch motiviert: Das Kind spielt, weil es dabei Freude verspürt und nicht etwa um äussere Zwecke zu verfolgen. Demnach handelt es sich im Spiel des Kindes um eine von „Funktionslust getragene Tätigkeit“ (Mogel, 2008, S. 19).

Aus heutiger Sicht wird die äussere Zweckfreiheit des Spiels, wie sie Bühler definiert hat, noch immer als ein Hauptmerkmal des Spiels erachtet. Allerdings wird auch Bühlers Theorie als zu einseitig kritisiert, da sie die intrinsische Motivation einzig auf die Funktionslust zurückführt. Nach modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist die Funktionslust jedoch nicht die einzige treibende Kraft, welche das Kind zum Spielen veranlasst. Auch das Erleben von Selbstwirksamkeit und erhöhten Spannungszuständen motiviert das Kind zu spielen (ebd.).

Der psychohygienische Ansatz

Neben der evolutionären Vorübungstheorie und der Funktionslusttheorie haben sich auch unterschiedliche psychohygienische Ansätze in der Spielforschung etabliert, welche vorwiegend aus der Tiefenpsychologie stammen. Der Ursprung der Idee einer psychohygienischen Wirkung des Spiels geht in die Antike auf Aristoteles zurück. Dieser sagte dem Kinderspiel und dem Theaterspiel eine heilende Wirkung nach. Diese sogenannte Katharsisthese geriet in den darauf folgenden Epochen zunehmend in Vergessenheit, bis sie im 19. Jahrhundert von Psychoanalytikern wie Freud, Zulliger sowie Adler wieder aufgenommen und weiter entwickelt wurde (vgl. Mogel, 2008, S. 20). Die psychodynamische Wirkungsweise des Rollenspiels soll später in diesem Kapitel noch vertieft beleuchtet werden.

2.3 Die kognitive Spieltheorie nach Piaget

Begründung unserer Wahl für die kognitive Spieltheorie

Wie obige Ausführungen aufzeigen, ist unsere Hypothese einer Wirkung des Rollenspiels keineswegs neu, vielmehr bestand sie bereits in der Antike. Auch der Blick in unterschiedliche Lebensbereiche wie die Wirtschaft, Psychotherapie, Schule oder soziale Einrichtungen zeigt, dass sich das Rollenspiel dort längst als ein wichtiges Interventionsmittel bewährt und etabliert hat. Solche Überlegungen bestärken unsere Vermutung, dass nicht nur vom allgemeinen Kinderspiel, sondern insbesondere vom Rollenspiel eine Wirkung ausgehen muss. Deshalb soll nun der Fokus weg vom allgemeinen Kinderspiel hin auf das Rollenspiel gerichtet werden.

Das Rollenspiel ist ganzheitlich in die Spielentwicklung des Kindes eingebettet (vgl. Mogel, 2008, S. 131). Um die entwicklungspsychologische Funktion des Rollenspiels einordnen zu können, soll deshalb zunächst die kognitive Spieltheorie nach Piaget in ihren wesentlichen Gesichtspunkten erläutert werden. Sie weist bis heute eine hohe wissenschaftliche Relevanz auf und hat die moderne Spielforschung wesentlich geprägt. Diverse aktuelle Spielforscher und Autoren beziehen sich auf sie und ha-

ben ausgehend von ihr neue soziale und kognitive Wirkungsthesen bezüglich des Rollenspiels formuliert (vgl. Mogel, 2008, S. 21). Deshalb soll die kognitive Spieltheorie von Piaget das theoretische Fundament dieses zweiten Kapitels bilden, woraus wir schliesslich verschiedene Wirkungsweisen des Rollenspiels ableiten werden.

Begriffsklärung

Piaget spricht in seiner Spieltheorie vom „Symbolspiel“. In der Literatur werden häufig auch Synonyme verwendet wie ausdifferenziertes Rollenspiel, Illusionsspiel, Fiktionsspiel, dramatisches Spiel, spontanes Rollenspiel etc. (vgl. Mogel, 2008, S. 140). Zum besseren Verständnis verwenden wir in der vorliegenden Arbeit den verkürzten Begriff „Rollenspiel“. In der kognitiven Spieltheorie liegt keine einheitliche Definition des Rollenspiels vor. Deshalb formulieren wir hier eine eigene Definition in Anlehnung an der Definition von Oerter und Montada (2002): „Im Rollenspiel bekleiden die Spieler fiktive Rollen, beziehen sich symbolisch auf Handlungen, Gegenstände und ein gemeinsames Spielthema, wodurch eine koordinierte Interaktion entsteht“ (S. 224).

Grundgedanke der kognitiven Spieltheorie

Piaget verstand das Spiel des Kindes als Ausdruck seines kognitiven Entwicklungsstandes. Im Gegensatz zu Groos vertrat er die Meinung, dass im Spiel keine neuen Fähigkeiten erlernt, sondern vielmehr bereits vorhandene Kompetenzen geübt und ausdifferenziert werden. Davon ausgehend bezeichnete er das Spiel als eine vorwiegend assimilative Aktivität. Das heisst, die Umwelt wird im Spiel an bereits vorhandene Schemata bzw. an vorhandene kognitive Fähigkeiten angeglichen (vgl. Mogel, 2008, S. 19).

Nach der kognitiven Spieltheorie äussern sich zwischen dem ersten und dem 13. Lebensjahr verschiedene Spielformen in unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität. Das Rollenspiel erreicht im Alter von ca. sechs Jahren den Höhepunkt seiner Aktualität und erlebt dann in den Folgejahren eine Abflachung, welche jedoch bis ins 13. Lebensjahr relativ konstant bleibt (vgl. Mogel, 2008, S. 146). Für das Rollenspiel ist also bezeichnend, dass es über eine weite Altersspanne in relativ konstanter Häufigkeit praktiziert wird und bis ins Teenageralter an Aktualität beibehält. Davon zeugt auch die grosse Beliebtheit des Theaterspiels in der Mittel- und Oberstufe.

Die kognitive Spieltheorie unterscheidet zwischen sechs Grundformen des Spiels, wobei jede Spielform einer bestimmten Entwicklungsphase zugeordnet werden kann. Die Spielformen lösen sich im Laufe der kognitiven und sozialen Entwicklung in chronologischer und irreversibler Reihenfolge ab: Diese beginnt mit dem Funktionsspiel bzw. Experimentierspiel, fährt fort mit dem frühen Symbolspiel, dem Rollenspiel und endet mit dem Regelspiel (vgl. Mogel, 2008, S. 139).

Die Spielentwicklung hängt dementsprechend mit der kognitiven Entwicklung zusammen und diese wird wiederum von komplexen biologischen Reifungsprozessen gesteuert. Somit ist auch die universelle Entwicklungsabfolge der Spielformen erklärbar, bzw. die Tatsache, weshalb Neugeborene in

Afrika als auch in Europa nicht mit dem Konstruktionsspiel beginnen, sondern immer zuerst mit dem Funktionsspiel (vgl. Mogel, 2008, S. 143).

Synergetische Wechselbeziehung der Spielformen

Die Spielformen stehen in einer synergetischen Wechselbeziehung zu einander. Mit anderen Worten werden in jeder Spielformentwicklungsspezifische Kompetenzen ausdifferenziert, welche die Voraussetzung für die nachfolgende Spielform bilden (vgl. Mogel, 2008, S. 137-140). So übt das Kind beispielsweise im frühen Symbolspiel, Gegenstände und Handlungen symbolisch darzustellen. Die symbolische Verwendung von Handlungen und Gegenständen wird schliesslich im höheren Entwicklungsstadium des Konstruktionsspiels weiter ausdifferenziert, indem die Kinder beispielsweise mit Tüchern Hütten bauen, welche auf symbolischer Ebene Schlösser darstellen. Die Fähigkeiten der symbolischen Darstellung und Konstruktion fließen im nachfolgenden Entwicklungsstadium zusammen, woraus eine neue Spielform – das Rollenspiel - entsteht (vgl. Mogel, 2008, S. 113).

Es gilt anzumerken, dass nach jedem Übergang eine qualitativ neue Spielform hervorgeht, die sich nicht durch die Summierung der geübten Fähigkeiten vorangehender Spielformen erklären lässt. Jede der sechs Spielformen ist in sich geschlossen und beinhaltet eigene Wesensmerkmale. Dieses Phänomen wird Emergenz genannt (vgl. Mogel, 2008, S. 141).

Die Symbolisierungsfähigkeit als Grundlage für das Rollenspiel

Im Rollenspiel wird die Fähigkeit zur Symbolisierung vorausgesetzt, um Handlungen und Gegenstände symbolisch zu repräsentieren. Diese Fähigkeit wird in der Literatur auch als „so-tun-als-ob“ bzw. symbolische Repräsentanz bezeichnet (vgl. Mogel, 2008, S. 107). Sie setzt komplexe kognitive Leistungen voraus, welche im Folgenden erörtert werden.

Die früheste Form der Symbolisierung geht mit der Entwicklung der Objekt Konstanz einher. Aufgrund der Objekt Konstanz kann sich das Kind gedanklich und sprachlich auf abwesende Gegenstände beziehen. Die Objektpermanenz und die Symbolisierungsfähigkeit stellt folglich auch die Grundlage für den Spracherwerb dar (vgl. Einsiedler, 1994, S. 83). Denn die Sprache ist nichts anderes, als die symbolische Darstellung von Gegenständen auf verbaler Ebene.

Um im Rollenspiel einen Hund zu spielen, muss das Kind über eine innere Vorstellung bzw. Symbolisierungsfähigkeit von Hunden verfügen. Mit anderen Worten müssen zuerst zahlreiche Erfahrungen mit „realen“ Hunden vorhergegangen sein, damit das Kind typische Merkmale des Hundes von verschiedenen Hunderassen entkoppeln und sich somit eine allgemeine Vorstellung unter dem Begriff „Hund“ bilden kann. Diese innere Repräsentation wird auch vorausgesetzt, um einen Hund symbolisch nachzuahmen, bzw. um die symbolische Darstellung als „Hund“ interpretieren zu können. Je differenzierter die innere Repräsentation über den Hund ausgebildet ist, desto abstraktere Formen der Imitation können noch als Hund interpretiert werden. Die Symbolisierungsfähigkeit stellt letztlich nicht nur die grundlegende Fähigkeit dar, um fiktive Rollen zu bekleiden, sondern auch um symbolische Handlungen korrekt zu interpretieren. Sie bildet demnach auch die Voraussetzung, um zwischen Spiel und

Realität zu unterscheiden, bzw. flexibel zwischen Spielebene und Realität hin und her zu pendeln (vgl. Einsiedler, 1994, S. 86).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich im Rollenspiel die Symbolisierungsfähigkeit ausdifferenziert, welche wiederum die Grundlage für das abstrakt-logische Denken darstellt (vgl. Einsiedler, 1994, S. 80).

Das Rollenspiel als Brücke zum abstrakt-logischen Denken

Piaget sieht im Rollenspiel eine Brückenfunktion im Übergang vom anschaulichen zum abstrakt-logischen Denken (vgl. Einsiedler, 1994, S. 80). Das Kind verfügt im Entwicklungsstadium des Rollenspiels bereits über einen differenzierten Sinn für symbolische Handlungen und Gegenstände. Diese Fähigkeit wird noch weiter ausdifferenziert, woraus sich Fähigkeiten wie die Handlungsplanung, das Abstraktionsvermögen und das logische Denken entwickeln (vgl. Hartung, 1977, S. 36).

Kritik an Piagets Spieltheorie

Piagets Spieltheorie wird von manchen Autoren als zu einseitig kritisiert und vorgeworfen, sie reduziere die Wirkung des Rollenspiels auf die kognitiven Funktionen und würde dabei psychodynamische und soziale Aspekte des Rollenspiels ausser Acht lassen. Tatsächlich geht Piaget nur vage auf die psychohygienische und soziale Wirkungsweise des Rollenspiels ein (vgl. Einsiedler, 1994, S. 82). Deshalb sollen im Folgenden weitere Wirkungsthesen erläutert werden, von denen sich viele auf Piagets Spieltheorie stützen, mit Ausnahme der psychohygienischen Wirkungsthese, welche in der Tiefenpsychologie anzusiedeln ist (vgl. Mogel, 2008, S. 20).

2.4 Kognitive und soziale Wirkung des Rollenspiels

Ausgehend von diesen theoretischen Überlegungen werden im Folgenden verschiedene Wirkungsweisen des Rollenspiels abgeleitet.

Rollenspiel fördert die Handlungsplanung

Mit der Entwicklung des abstrakten-logischen Denkens hängt wiederum die Fähigkeit der Handlungsplanung zusammen. Das Rollenspiel bietet dem Kind den Schutzraum, alternative Szenarien durchzuspielen, ohne dabei reale Konsequenzen befürchten zu müssen (vgl. Hartung, 1977, S. 35). Durch das Nachspielen und Alternieren verschiedener Spielszenarien erweitert das Kind zum einen sein Rollenrepertoire, zum anderen lernt es mit der Zeit, die Konsequenzen seiner Handlungen zu antizipieren. Mit anderen Worten müssen Handlungen und ihre Konsequenzen zuerst viele Male wortwörtlich „durchgespielt“ werden, damit sie später gedanklich geplant und die Konsequenzen der Handlungen antizipiert werden können. Auf einem differenzierten Niveau des Rollenspiels ist es den Kindern schliesslich sogar möglich, Handlungen durch Absprache auf der Metaebene vorwegzunehmen sowie bestimmte Handlungsschritte gedanklich zu überspringen und zu planen (vgl. Oerter, 1999, S. 72).

Aus diesen Überlegungen lässt sich die Wirkungsthese ableiten, dass im Rollenspiel die Handlungsplanung gefördert wird.

Rollenspiel fördert die Fantasie und Kreativität

Die reale Umwelt und die Spielwünsche der Kinder klaffen oft auseinander: So verfügen die Kinder in der Realität meistens nicht über jene Fähigkeiten und Qualitäten, welchen sie sich in der Rolle zuschreiben. Aufgrund dieser Diskrepanz ist das Kind gefordert, seine Realität an seine innere Vorstellung anzupassen, indem es sich selbst und seine Umwelt im Rollenspiel fiktiv verwandelt. Das Rollenspiel ist somit ein kreativer Prozess, in welchem der Spieler permanent damit beschäftigt ist, die Umwelt an seine Fantasie anzupassen (vgl. Mogel, 2008, S. 107). Mithilfe der Fantasie kann sich das Kind aus seiner Situationsgebundenheit befreien, bzw. seine reale Rolle des bedürftigen Kindseins mit einer autonomen Rolle eintauschen (vgl. Einsiedler, 1994, S. 82). Insbesondere die Verwendung zweckungebundener Spielzeuge wie Stöcke, Tücher, Karton etc. regt die Fantasie und Kreativität des Kindes an (vgl. Einsiedler, 1994, S. 98). Oerter (1999) betont, dass das Kind seine Fantasie im Rollenspiel als absolut real und gegenwärtig erlebt. Somit ist erklärbar, weshalb Kinder an den trostlosesten Orten ihre reale Umgebung vergessen und unbeschwerte Rollenspiele spielen (vgl. S. 24).

Erich Kästner hat den realen Erlebnenswert der Fantasie des Kindes in folgendem Zitat auf den Punkt gebracht:

Wie kann ein Erwachsener seine Jugend so vollkommen vergessen, dass er eines Tages überhaupt nicht mehr weiß, wie traurig und unglücklich Kinder bisweilen sein können. Es ist nämlich gleichgültig, ob man wegen einer zerbrochenen Puppe weint oder weil man später einmal einen Freund verliert. (Reich & Zenk, 2003; zitiert nach Kästner, n.d.)

Das Rollenspiel fördert Perspektivenübernahme und Empathiefähigkeit

In der Interaktion mit anderen Kindern lernt das Kind im Rollenspiel aus der Perspektive seiner eingenommenen Rolle zu handeln, zu argumentieren und zu denken. Somit lernt das Kind im Rollenspiel, sich von der eigenen Person bzw. den eigenen Gedanken und Bedürfnissen zu distanzieren und sich in eine fremde Rolle zu versetzen. Diese kognitive Fähigkeit wird Perspektivenübernahme genannt. Die Perspektivenübernahme ist letztlich auch für die Entwicklung der Empathie notwendig (vgl. Hartung, 1977, S. 47). Der Zusammenhang zwischen dem Rollenspiel und der Perspektivenübernahme bzw. der Empathie soll im folgenden Beispiel illustriert werden. Indem das Kind in der Rolle der „Mutter“ agiert, setzt es sich mit dieser fremden Perspektive auseinander und erkennt darin die Bedürfnisse des „Babys“ und kann auf diese empathisch eingehen: Es badet das Baby, füttert es und zieht ihm warme Kleider an, damit dieses nicht „friert“. Dies ist eine kognitive anspruchsvolle Leistung, da sie vom Kind eine doppelte Perspektivenübernahme erfordert. Zum einen muss es die Perspektive der Mutter einnehmen und gemäss dieser Rolle handeln. Gleichzeitig muss es sich in eine weitere Perspektive des „Babys“ versetzen können, indem es die Bedürfnisse des Babys bezüglich der Mutter erahnen und entsprechend befriedigen kann.

Eine Studie konnte belegen, dass das Vorspielen einer vorgegebenen politischen Meinung bei späterer Befragung eine Annäherung der eigenen an die repräsentierte Meinung zur Folge hatte (vgl. Hartung, 1977, S. 45). Aufgrund dieser Überlegungen lässt sich festhalten, dass der Mensch sich im Rollenspiel mit der eingenommenen Rolle teilweise identifiziert und Verständnis und Einfühlungsvermögen für sie entwickelt. Dadurch wird die eigene Sichtweise relativiert. Aufgrund der Funktion der Perspektivenübernahme findet das Rollenspiel häufige Verwendung in der Psychotherapie, Supervision und in Teamcoachings: Durch das Nachspielen fremder Perspektiven kann das Verständnis und die Toleranz für andere Perspektiven gefördert werden und somit zu konstruktiven Gesprächen und Lösungsprozessen anregen.

Rollenspiel fördert die soziale Integration und Partizipation

Im Rollenspiel interagiert das Kind mit anderen Spielern, indem sich alle Beteiligten auf eine gemeinsame Spielhandlung bzw. ein Thema beziehen (vgl. Oerter & Montada, 2002, S. 224). Die Handlungen der einzelnen Spieler stehen in einer Wechselbeziehung zueinander, das heisst die Handlung des einzelnen Spielers löst Reaktionen bei den anderen Spielern aus, welche wiederum mit einer Reaktion des anderen Spielers einhergehen. Das Kind steht im Rollenspiel also in einem ständigen Austausch von Handlungen und Reaktionen und erhält somit Rückmeldung auf sein Verhalten. Die Interaktion im Rollenspiel kann nur erfolgreich verlaufen, wenn sich alle Spieler auf ein gemeinsames Spielthema beziehen und dabei innerhalb ihrer Rollenskripts agieren (vgl. Oerter, 1999, S. 92). Wenn ein Spieler sich nicht an sein Rollenscript hält, also beispielsweise in der Rolle als Feuerwehrmann plötzlich Geige spielt, wird ihm sein inadäquates Verhalten von den anderen Spielern zurückgemeldet. Oft lösen solche Spielverstösse Irritationen bei den Mitspielern aus, welche in verbaler Form geäußert oder gar mit Spielausschluss sanktioniert werden (vgl. Oerter, 1999, S. 138).

Diese Rückmeldungen auf das eigene Spielverhalten haben demnach eine sozialisierende Wirkung: Das Kind lernt einerseits, sich in einem gemeinsamen Spielkontext einzugliedern und anzupassen, andererseits eigene Ideen einzubringen und diese durchzusetzen.

Rollenspiel als Vermittler von sozialen Normen und Werten

Das Rollenspiel kann zudem auch als Vehikel sozialer Normen und Werte betrachtet werden. Kinder spielen vorwiegend Rollen von Erwachsenen wie „Mutter“, „Lehrer“, „Feuerwehrmann“ etc.. Sie spielen also Verhaltensweisen nach, die sie bei Erwachsenen beobachtet haben und die sie beeindruckt. Diese Verhaltensweisen sind mit sozialkulturellen Normen und Werten besetzt. Indem das Kind die Verhaltensweisen von Erwachsenen nachspielt, verinnerlicht es somit unbewusst soziale Normen, Werte und Rollen der Gesellschaft (vgl. Mogel, 2008, S. 43). Diese These wird von Zeugenberichten unterstützt, welche von Rollenspielen jüdischer Kinder erzählen:

... sie spielten Appelle nach, hoben Gruben für Totengräberspiele aus und dachten sich Mutproben aus, wie so nah wie möglich an den elektrischen Zaun zu gelangen. Aus Erde machten

die Kinder eine Grube, in die sie ein Steinchen nach dem anderen schoben. Das sollten Menschen sein, die ins Krematorium kamen. (Oerter, 1999, S. 250)

Aus Sicht des aktuellen Sozialkontexts mögen solche Spiele als grotesk erscheinen. Die jüdischen Kinder von Theresienstadt waren jedoch im brutalen Naziregime sozialisiert worden und hatten somit die nationalsozialistischen Normen und Werte verinnerlicht und selbstverständlich in ihr Spiel eingebaut.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass das Rollenspiel in zweierlei Hinsicht sozialisierend wirkt: Zum einen fungiert es als Vermittler von sozialen Werten und Normen, zum anderen bietet es ein Lernfeld für die soziale Interaktion und Partizipation. Mogel (2008) bringt es mit folgenden Zitat auf den Punkt: „Das Rollenspiel bildet gewissermassen eine Brücke um in die Gesellschaft hineinzuwachsen“ (S. 47).

Rollenspiel fördert die Kommunikationsfähigkeit

Das Rollenspiel zeichnet sich durch seine hohe Zielfluktuation aus. Das heisst, die Spielhandlung und Rollen befinden sich in einer permanenten Anpassung und Erweiterung. Der Spielverlauf kann sich jedoch nur aufrechterhalten, wenn diese Rollenerweiterungen, bzw. Änderungen des Spielverlaufs in gemeinsamer Vereinbarung vonstatten gehen. Diese Besprechungen erfolgen auf der Ebene der Metakommunikation (vgl. Oerter, 1999, S. 117). Mit anderen Worten treten die Spieler für einen kurzen Moment aus der Spielebene heraus und formulieren ihre Veränderungsvorschläge meist im Konjunktiv: „Ich wäre jetzt einkaufen gegangen und hätte dabei mein Portemonnaie verloren.“ Die Metakommunikation macht es also möglich, spontane Veränderungen der Rolle und des Spielverlaufs anzubringen, ohne dabei gegen die Rollenskripts zu verstossen. Das Bewusstsein darüber, dass die Mitspieler die eigenen Gedanken und Pläne nicht erraten können und deshalb darüber informiert werden müssen, setzt die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme voraus. Somit kann gesagt werden, dass für die Metakommunikation die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme grundlegend ist. Durch das ständige Hin- und Herpendeln zwischen Metakommunikation und Spielebene wird im Rollenspiel wiederum die Fähigkeit der Rollenflexibilität gefördert (vgl. Mogel, 2008, S. 10).

Rollenspiel fördert die Rollenflexibilität und das Rollenrepertoire

Da alle Rollen innerhalb eines gemeinsamen Spielthemas eingebettet sind, befindet sich das Rollenspiel in einem empfindlichen Gleichgewicht: Eine Rollenänderung geht immer auch mit einer Änderung des Spielverlaufs einher und umgekehrt. In anderen Worten müssen die Spieler ihre Rollen dauernd dem veränderten Spielverlauf anpassen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen (vgl. Oerter, 1999, S. 99). Z.B.: Das Kind in der Rolle des „Babys“ entscheidet eine „erwachsene Frau“ zu sein. Diese Rollenerweiterung tangiert auch die Rolle der „Mutter“, indem ihre Rolle der „fürsorglichen Mutter“ nämlich überflüssig wird und sie ihre Rolle dem neuen Spielverlauf entsprechend anpassen muss. Um zwischen verschiedenen Rollen hin und her zu springen, wird von den Mitspielern die Fä-

higkeit einer hohen Rollenflexibilität gefordert (vgl. Einsiedler, 1994, S. 78). Diese setzt wiederum ein grosses Rollenrepertoire voraus (vgl. Hartung, 1977, S. 19). Die Rollenflexibilität als auch das Rollenrepertoire sind Voraussetzungen, um sich in unterschiedlichen sozialen Systemen flexibel und adäquat zu bewegen. Im Beruf beispielsweise wird eine professionelle Rolle eingenommen, wo hingegen im Privatleben in der Rolle als Freundin persönliche Angelegenheiten ausgetauscht werden dürfen. Die Fähigkeit zur Rollenflexibilität kann im weitesten Sinne auch als Umwelтанpassung bezeichnet werden (vgl. Mogel, 2008, S. 131).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Rollenspiel sowohl das Rollenrepertoire erweitert als auch die Rollenflexibilität gefördert wird. Diese Fähigkeiten sind grundlegend, um sich flexibel und adäquat in unterschiedlichen sozialen Situationen und Rollen zu verhalten.

Rollenspiel fördert das flexible und kreative Denken

Wie bereits erwähnt wurde, verinnerlicht und verfestigt das Kind im Nachspielen bestimmter Rollentypen wie „Mutter“, „Vater“, „Lehrer“ immer auch soziale Normen und Werte, die für die Eingliederung in die Gesellschaft wichtig sind. Bretherton betont, dass das Rollenspiel einerseits eine konservierende Funktion beinhaltet, indem traditionelle Rollenmuster verinnerlicht werden. Andererseits attestiert sie dem Rollenspiel aber auch eine kreativ verändernde Funktion. Dabei verweist sie auf Untersuchungen, die zeigten, dass Kinder im Rollenspiel zwar Ereignisse aus ihrer unmittelbaren Lebenswelt nachspielen, diese jedoch oft verändern und adaptieren bzw. von der Realität entfremden. Bretherton erklärt dieses Phänomen mit dem konjunktivistischen Aspekt des Rollenspiels: Das Rollenspiel ist frei von äusseren Regeln und Bewertung- somit ist „alles“ erlaubt (vgl. Einsiedler, 1994, S. 80). So darf im Rollenspiel die Puppe bzw. das „Baby“ geschlagen, die „Lehrerin“ beleidigt, das „Essen“ herum geworfen werden etc.. Dieser Schutzraum vor realen Konsequenzen fordert das Kind geradezu auf, auch antisoziale Verhaltensweisen zu erproben, welche in der Realität nicht toleriert würden. Mogel schreibt diesbezüglich, dass das Spielen von antisozialen Verhaltensweisen vom Kind als spannend und erlebenserweiternd empfunden wird (vgl. Mogel, 2008, S. 103). Bretherton sieht in der Modifikation von beobachteten Handlungsschemata vor allem eine fördernde Wirkung für die Entwicklung des kreativen und flexiblen Denkens. Indem das Kind viele Varianten durchspielt, lernt es verschiedene alternative Handlungsmöglichkeiten kennen und diese flexibel anzuwenden (vgl. Einsiedler, 1994 S. 80). Das kreative und flexible Denken wird wiederum für das kreative Problemlösen vorausgesetzt. Indem das Kind nämlich nicht einfach nur bestehende Verhaltensweisen kopiert, sondern kreativ verändert, lernt es originelle Handlungsschemata hervorzubringen, welche ihm erlauben, sich flexibel an die Umwelt anzupassen (ebd.).

Andere Autoren attestieren der Überschreitung von sozialen Normen im Rollenspiel zudem eine psychohygienische Funktion. Sie argumentieren, dass das Kind im Rollenspiel dem sozialen Anpassungsdruck, welcher permanent auf ihm lastet, für eine kurze Zeit entfliehen kann, was eine psychisch entlastende Wirkung mit sich bringt (vgl. Mogel, 2008, S. 133). Mehr zu der psychohygienischen Wirkung soll im folgenden Abschnitt ausgeführt werden.

2.5 Die psychohygienische Wirkung des Rollenspiels

Neben den kognitiven und sozialen Wirkungsthesen des Rollenspiels bestehen in der Literatur auch psychohygienische Ansätze, welche dem Rollenspiel eine heilende Wirkung zuschreiben. Bei den meisten Ansätzen der Psychohygiene handelt es sich im Kern um sogenannte Triebtheorien, welche aus der Tiefenpsychologie stammen (vgl. Mogel, 2008, S. 19). Eine Ausnahme stellt dabei die psychohygienische Wirkungsthese aus der Entwicklungspsychologie dar, welche im Folgenden erläutert wird.

Entwicklungspsychologischer Ansatz

Rollenspiel zur Realitätsbewältigung

Nach Oerter strömen permanent emotionale Erfahrungen und Eindrücke auf das Kind ein, welche es nicht zeitgleich verarbeiten und einordnen kann. Einerseits fehlt es dem Kind an Zeit, andererseits verfügt es noch nicht über die kognitiven Strukturen, um all die Eindrücke einzuordnen. Das Rollenspiel bietet dem Kind die Möglichkeit, diese aufgeschobenen Eindrücke zu einem späteren Zeitpunkt nachzuspielen. Dabei verändert das Kind im Rollenspiel reale Ereignisse, indem es beispielsweise konflikthafte Erfahrungen positiv auflöst. Diese Transformation von realen Ereignissen im Rollenspiel erlaubt dem Kind, emotionale Eindrücke, die es nicht verstehen kann, an seinen subjektiven Vorstellungen von der Welt anzupassen und einzuordnen. Dieser Vorgang wird von Piaget, wie bereits erwähnt, als Assimilation bezeichnet. Mit anderen Worten kann das Kind die Unvollkommenheit des Daseins im Rollenspiel nach seinen Bedürfnissen verändern und korrigieren. Das Bedürfnis nach einer Realitätsbewältigung im Spiel kann nachvollzogen werden, wenn die Welt aus der kindlichen Perspektive betrachtet wird: Das Kind steht in einem ständigen Spannungsfeld zwischen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und sozial auferlegten Pflichten und Regeln. So wird vom Kind einerseits gewisse Eigenverantwortung abverlangt, andererseits in vielen Belangen über seinen Kopf hinweg bestimmt. Diese Ambivalenz zwischen Freiheiten und auferlegten Regeln ist für das Kind manchmal schwer nachvollziehbar und kann ihm das Gefühl von Ausgeliefertsein vermitteln. Zudem wird das Kind täglich mit seinen Unzulänglichkeiten im Vergleich zu Erwachsenen konfrontiert und erlebt sich dadurch als abhängig, bedürftig und unvollkommen. Indem das Kind im Rollenspiel in mächtige Rollen oder Rollen von Erwachsenen schlüpft, kann es sich von diesen Ohnmachtsgefühlen befreien und den Spielverlauf kontrollieren. Dadurch erlebt sich das Kind als Ursache seiner Handlungen und die Welt wird für eine bestimmte Zeit berechenbar und sicher. Kindliche Ängste können somit im Rollenspiel positiv aufgelöst werden (vgl. Oerter, 1999, S. 256). Der Aspekt der Realitätsbewältigung kommt bei den Rollenspielen im Holocaust besonders deutlich zum Vorschein, wo Kinder ihre unfassbare Realität nachspielten, um diese zu verarbeiten und für einige Zeit zu entfliehen (vgl. Oerter, 1999, S. 250). Die realitätsbewältigende Wirkung des Rollenspiels gilt in der modernen Spielforschung als anerkannte Wirkungsthese (vgl. Mogel, 2008, S. 134).

Tiefenpsychologischer Ansatz

Im Gegensatz zur oben erwähnten entwicklungspsychologischen Sicht betont der tiefenpsychologische Ansatz den unbewussten Aspekt der Spielhandlung, wodurch innerpsychische Spannungen abgebaut werden können (vgl. Hartung, 1977, S. 13). Daraus lassen sich drei wesentliche psychohygienische Wirkungsweisen ableiten:

Rollenspiel als Kompensation von unerfüllten Wünschen

Nach Freud ist das Kind stark von seinen Affekten und Lusttrieben gesteuert und diesen ausgeliefert. Erst im Verlauf eines längeren Reifungsprozess ist es in der Lage, seine Impulse und seine unmittelbaren Affekte mit seinem rationalen Verstand zu regulieren. Die Affektregulation ist im Kindesalter jedoch noch nicht so stark ausgeprägt. Deshalb ist es für Kinder sehr anstrengend und frustrierend, in der Realität in ihren Wünschen und Vorstellungen ausgebremst zu werden (vgl. Oerter, 1999, S. 175). Die unerfüllten Wünsche und damit verbundene Frustrationen können im Rollenspiel verwirklicht und kompensiert werden, indem das Kind in Wunschrollen schlüpft (vgl. Einsiedler, 1994, S. 82). Dabei zeigen sich drei Typen von Rollen, die besonders beliebt sind. Einerseits wählen die Kinder besonders häufig die Rolle, die von anderen geliebt, verehrt und bewundert wird, beispielsweise die schöne Prinzessin oder der mutige Ritter. Aufgrund solcher Rollen können die Kinder ihre Schwächen und Minderwertigkeitsgefühle kompensieren, indem sie sich während eines bestimmten Zeitraums als schön, stark und klug erleben. Andererseits sind auch die Rollen mit einem hohen Machtstatus beliebt, die von den anderen gefürchtet werden. Aus tiefenpsychologischer Sicht kompensiert das Kind in einer allmächtigen Rolle, die Unterdrückung und Ohnmacht, die es im realen Leben erfährt, indem es für einmal die Gegenposition einnimmt und andere beherrscht. Beim dritten Rollentyp handelt es sich um Babys oder Tiere. Dieser Rollentyp, wird auch als „regressive“ Rolle bezeichnet, da er unter dem eigentlichen Entwicklungsstand des Kindes liegt (vgl. Oerter, 1999, S. 175). Nach Hartung (1977) ist diese Rollenwahl typisch, wenn beispielsweise ein jüngeres Geschwister geboren wurde, und im Kind die infantile Sehnsucht aufkommt, nochmals klein zu sein und von der Mutter getragen und umsorgt zu werden (vgl. S. 37).

Rollenspiel zur Integration von ambivalenten Gefühlen

Eine weitere psychoanalytische Wirkungsthese ist, dass Kinder aufgrund ihrer Entwicklungsstufe noch nicht in der Lage sind, ambivalente Gefühle bezüglich einer Person zu integrieren. Stattdessen wird die Person in mehrere Persönlichkeitsaspekte aufgespalten. Es ist eine Art Schutzmechanismus, um das Bild der schützenden lieben Mutter nicht zu verletzen, indem der negative Aspekt der Mutter als Teil der bösen Mutter abgetrennt wird. Das Kind hegt also ambivalente Gefühle seinen Bezugspersonen oder Geschwistern gegenüber, die sehr aufwühlend und verwirrend sein können. Das Rollenspiel bietet dem Kind die Möglichkeit, solche (unbewusste) zwiespältige Gefühle wie Eifersucht auszuleben, indem beispielsweise im Spiel ein Elternteil bestraft oder die Puppe geschlagen wird, welche unbewusst für das kleine Geschwister steht. Das Kind projiziert gewissermassen seine unbewussten

Gefühle, welche in der Realität inakzeptabel wären, auf die Figuren im Rollenspiel. Dadurch können innerpsychische Spannungen unbewusst abgebaut werden, ohne dass die Beziehung zu den Bezugspersonen oder das eigene Selbstbild verletzt wird (vgl. Weinberger, 2013, S. 67). Dabei ist es wichtig, dass die Spielhandlungen der Kinder nicht durch Erwachsene nach ihrer symbolischen Bedeutung entschlüsselt oder bewertet werden. Da das Bewusstwerden solcher Spielhandlungen zu massiven Schuld- und Schamgefühlen beim Kind führen kann (vgl. Weinberger, 2013, S. 70).

Rollenspiel zur Bewältigung von Ängsten, Aggressionen, Krisen und Traumata

Die Katharsis-Hypothese stellt im tiefenpsychologischen Ansatz einen Schlüsselbegriff dar. Sie besagt, dass im Rollenspiel Ängste, Aggressionen und Traumata bewältigt werden können und in ihm eine seelenreinigende Wirkung zugrunde liegt (vgl. Oerter, 1999, S. 176).¹

Nach Freuds Theorie unterliegt das Kind im Spiel einem Wiederholungszwang, indem es unangenehme oder traumatische Ereignisse immer wieder nachspielen muss, bis es diese verarbeitet hat. Dabei bietet das Rollenspiel dem Kind eine Schutzzone, in der es sich mit Angst auslösenden bzw. traumatischen Erlebnissen auseinandersetzen kann, ohne dass es sich vor realen Konsequenzen fürchten muss (ebd.). Im Rollenspiel kann sich das Kind aus seiner Passivität befreien, indem es in eine Rolle schlüpft, in der es sich stark genug fühlt, um sich der ängstigenden Situation zu stellen (ebd.). Dadurch kann das Selbstwertgefühl und das psychische Gleichgewicht des Kindes wieder stabilisiert werden (vgl. Hartung, 1977, S. 51).

Neben Ängsten und Traumata können aus tiefenpsychologischen Sicht vor allem auch unterdrückte Aggressionen abgebaut werden. Dabei stellt die sogenannte Identifikation mit dem Aggressor die Lösung dar, um sich mit der Person auseinanderzusetzen, die im realen Leben als herrschend und unterdrückend wahrgenommen wird. Beispielsweise spielt das Kind den gewalttätigen Vater, der seine Familie tyrannisiert. Nach Freud kommt es durch das Ausspielen der Merkmale der gefürchteten Person zu einer Verinnerlichung der Gefahr. Folglich wird diese nicht mehr als unkontrollierbare äussere Gefahr wahrgenommen, sondern als Teil von sich selbst (vgl. Oerter, 1999, S. 175).

Die These, dass durch das Ausspielen von aggressiven Handlungen, Aggressionen abgebaut werden, gilt heute als widerlegt. Es konnte sogar nachgewiesen werden, dass das Nachspielen von aggressiver Szenen sich das Aggressionsverhalten von Kindern sogar noch erhöht (Schmidtchen & Erb, 1976, S. 18). Es wäre jedoch falsch, aufgrund dieser Forschungsergebnisse die allgemeine Annahme einer psychohygienischen Wirkung des Rollenspiels zu verwerfen. So gehen auch heute noch viele Autoren und Wissenschaftler von einer psychisch regulierenden und persönlichkeitsstärkenden Wirkung des Rollenspiels aus und konnten diese auch empirisch nachweisen (vgl. Oerter, 1999, S. 176).

¹ *Katharsis* stammt aus dem Altgriechischen und kann auf Deutsch mit *Reinigung* übersetzt werden. Der Begriff *Katharsis* geht auf die griechische Antike zurück und besagt nach Aristoteles, dass Menschen durch Tragödie eine Reinigung ihrer Affekte erfahren (vgl. Oerter, 1999, S.176).

2.6 Zusammenfassung der bisherigen Überlegungen

Wie zu Beginn dieses Kapitels bereits aufgezeigt wurde, kann das Theaterspiel als eine Form des Rollenspiels bezeichnet werden. Somit lassen sich die oben aufgeführten Wirkungsthesen auch auf das Theaterspiel ableiten. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass das Theaterspielen einerseits vielfältige kognitive und soziale Kompetenzen fördert und andererseits eine persönlichkeitsbildende und eine psychisch regulierende Wirkung auf den Spieler hat.

Wir möchten dieses erste Kapitel mit dem folgenden Zitat des Neurowissenschaftlers Spitzer abschliessen: „Erwachsene, die mit Kindern Theater spielen, haben daher die Erfahrung gemacht, dass es für die gesunde körperliche, seelische und geistige Entwicklung des Menschen im Grunde nichts Besseres gibt, als Theater zu spielen“ (Spitzer, 2011, S. 21).

3. Soziale Unsicherheit

Im letzten Kapitel wurde gezeigt, dass das Rollenspiel bzw. das Theaterspiel eine persönlichkeitsbildende Wirkung hat. Im Hinblick auf unser Ziel, ein Theaterkonzept für sozial unsichere Kinder zu entwickeln, möchten wir uns in diesem dritten Kapitel ein Hintergrundwissen über die soziale Unsicherheit aneignen. Das Kapitel soll schliesslich mit einem Fazit abgerundet werden, in welchem das Rollenspiel und dessen Wirkungen mit der sozialen Unsicherheit in Verbindung gebracht werden.

Folgenden Fragen möchten wir in diesem Kapitel auf den Grund gehen: Was wird unter sozialer Unsicherheit verstanden? Wie äussert sich sozial unsicheres Verhalten bei Kindern? Wie soll mit sozial unsicheren Kindern umgegangen werden? Welche Techniken und therapeutischen Elemente können sozial unsichere Kinder unterstützen?

Im Laufe eines Lebens treten bei allen Menschen immer wieder verschiedene Phasen und Formen der Angst auf, deren Überwindung für die Entwicklung wichtige Herausforderungen darstellen. Bereits im Säuglingsalter können Bindungs-, Fremden- und erste Trennungsängste Kinder plagen. Im Vorschulalter befinden sich Kinder in der Phase des magischen Denkens. Phantasiefiguren wie Hexen, Drachen sowie andere Monster und Wesen können die Kinder demnach ängstigen. Im Schulalter werden Kinder mit vielen neuen sozialen Situationen konfrontiert. Leistungs- und Bewertungsängste können vermehrt Raum einnehmen. Angst vor Tieren, der Dunkelheit, Verlusten, der Höhe und sonstigen Gegenständen und Situationen sind nur einige Beispiele für Angstformen. Finger (2004) meint ganz generell: „Angst ist ein Hinweis auf Neues und Unbekanntes, hinter dem sich mögliche Gefahren verbergen“ (S. 13).

3.1 Begriffsklärung

In der Literatur treten verschiedene Definitionen auf, die das Phänomen der sozialen Angst bei Kindern zu beschreiben versuchen. So werden analog zur sozialen Angst oft Begriffe wie Schüchternheit,

Gehemmtheit oder Kontaktängstlichkeit verwendet, was für Verwirrung sorgt. Damit beim Durchlesen dieser Arbeit klar wird, auf welche Begriffserklärung Bezug genommen wird, müssen nachfolgend zuerst einzelne, bereits bestehende Bezeichnungen aufgeführt und analysiert werden. Daraus leiten wir unsere eigene Definition der sozialen Angst ab.

Laut Petermann (2010) ist die soziale Angst nur ein Teilaspekt des Überbegriffs soziale Unsicherheit. Der Begriff der sozialen Unsicherheit umfasst ihrer Meinung nach mehrere emotionale und verhaltens-typische Attribute. Dazu gehören: schüchtern, gehemmt, ruhig, unsicher, zurückgezogen, sozial iso-liert, sozial inkompetent, kontaktängstlich, Sozialkontakt vermeidend und trennungsängstlich. Mit der sozialen Unsicherheit werden also verschiedene Ängste (Kontakt-, Trennungs- und soziale Ängste, soziale Phobien und generalisierte Ängste) angesprochen. Diese Ängste haben gemeinsam, dass sie alle direkt oder indirekt mit sozialen Situationen in Verbindung stehen (vgl. S. 2 & 3).

Bender, Kühl und Tuschen-Caffier (2009) verwenden den Begriff der sozialen Angst synonym mit dem Begriff der sozialen Phobie und betonen, dass diese zwei Begriffe durch gleiche verhaltenstypi-sche Anzeichen (Weinen, Anklammern, zittrige Stimme, Erstarren u.v.m.) verbunden sowie bezüglich der körperlichen und kognitiven Merkmale (Herzklopfen, Übelkeit, Schwitzen, Zittern, Selbstkritik, negative Gedanken u.v.m.) identisch sind (vgl. S. 13).

Nach Finger (2004) wird die Schüchternheit soziale Angst genannt. Mit Schüchternheit wird das zu-rückhaltende, hilflose, ängstliche und vor allem beschämte Verhalten von Kindern gemeint (vgl. S. 198). Ein Kind, das schüchtern bzw. sozial ängstlich ist, fürchtet sich vor den Erwartungshaltungen anderer, fühlt sich fremden Blicken ausgeliefert und zweifelt an sich selbst (vgl. S. 275). Die Schüch-ternheit bzw. die soziale Angst wird als eigenständiges Phänomen behandelt und steht nicht in direkter Verbindung zu anderen Ängsten wie der Trennungs- oder Leistungsangst. Ausserdem stellt Schüch-ternheit noch keine krankhafte Angstform (Angststörung) dar, sondern ist vielmehr eine gesunde Aus-prägung von Angst (vgl. S. 10).

Georg Stöckli (2007) konzentriert sich in seiner Veröffentlichung hauptsächlich auf das Phänomen und den Begriff der Schüchternheit. Diese wird als eine soziale Gehemmtheit deklariert und stellt, gestützt auf die Theorie von Buss (1980), neben Verlegenheit, Scham sowie Publikumsangst einen weiteren Teilbereich der Oberkategorie soziale Ängstlichkeit dar (vgl. S. 13 & 75).

Steinhausen (2006) geht allgemein auf Angststörungen ein und unterscheidet in der Begriffsklärung vor allem das natürliche altersspezifische Vorkommen von Ängsten von den sogenannten klinisch bedeutsamen Störungen mit Angst. Klinisch bedeutsam heisst, dass die Ängste und deren Symptome über eine längere Zeit unverändert bleiben, sich verfestigen und entwicklungshindernd wirken. Sie sind mit ausgeprägten und andauernden Beeinträchtigungen im Alltag verbunden und lösen Probleme im sozialen Umfeld aus (vgl. S. 171).

Zusammenfassend können wir sagen, dass die meisten Autoren aus der Praxis und Erfahrung heraus ähnliche Vorstellungen über die soziale Angst teilen. Die Vielschichtigkeit der sozialen Angst zieht

die Konsequenz nach sich, dass viele unterschiedliche Vorschläge zur Bildung von Subtypen (vgl. Bender et al., 2009, S. 18) auftauchen, die bei Betrachtung statt für Klarheit für Überblicksverlust sorgen. Somit kann nicht darüber hinweg getäuscht werden, dass eine klare begriffliche Abgrenzung fast unmöglich scheint.

Für die Formulierung unserer Ausgangshypothese erachten wir den Überbegriff soziale Unsicherheit von Petermann als am passendsten. Das Wort Unsicherheit ist, wie auch das Wort Angst, ein weiter Begriff. Dennoch schreckt er im Gegensatz zum Begriff Angst oder gar (Angst-)Störung weniger ab. Dies scheint uns wichtig, vor allem beim Gedanken an die Elternarbeit oder –information. Eltern können diesen Begriff unserer Meinung nach vermutlich besser akzeptieren und sich auf ihn einlassen. Anhand Petermanns Begriffswahl wird zusätzlich klar, dass sozial unsichere Kinder alltäglich auftauchen und facettenreich sind. Im Gegensatz zu Petermann wird der Aspekt der Trennungsangst jedoch nicht in unsere Definition miteinbezogen. Da Psychomotoriktherapeutinnen von ihrer Ausbildung her keine Psychotherapie oder professionelle Verhaltenstherapie gewährleisten können, schliessen wir die krankhaften Ausprägungen (Angststörungen) in unserer Definition aus. Diese bedürften wohl eher eines von anderen Fachleuten wie Kinderärzten, Psychologen etc. geführten Beratungs- oder Therapieprogramms.

Aufgrund dieser Gedankengänge und unter Berücksichtigung der Überlegung, dass soziale Unsicherheit jedem Kind oder Erwachsenen in irgendeiner Form innewohnt, folgt nun unsere eigene Definition von sozialer Unsicherheit.

Unsere Definition

Soziale Unsicherheit bei (Schul-)Kindern umfasst die Schwierigkeit, Unbeholfenheit und Unfähigkeit sich sozialen Anforderungen kompetent und selbstsicher zu stellen. Diese Unfähigkeit wird oft von emotionalen wie auch von körperlichen Blockaden beim Kind begleitet. Schüchtern, zurückgezogen, kontakt- und bewertungsängstlich werden sozial unsichere Kinder von Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen geplagt, fühlen sich im Rampenlicht unwohl und fürchten sich vor negativen Reaktionen anderer. Sie können sich kaum behaupten und weichen Sozialkontakten aus.

Mit unserer Definition wird ersichtlich, welche Lernziele sich für solche Kinder ergeben könnten: Sozial unsichere Kinder lernen ihre eigenen Ressourcen zu erkennen, positive Gefühle auszudrücken und zu äussern, sich selbst zu behaupten und hervorzuheben, empathisch andere Kinder wahrzunehmen und Kontakt zu anderen Kindern aufzunehmen. Ob diese Lernziele passend und realistisch sind, wird sich im Laufe dieses Kapitels immer mehr zeigen.

3.2 Beschreibung und Klassifikation von Ängsten

Für ein besseres Verständnis für die soziale Unsicherheit, werden im folgenden Abschnitt drei Ängste, welche das Erleben und Verhalten eines sozial unsicheren Kindes auszeichnen, genauer beschrieben und charakterisiert. Dabei wird auf die Literatur von Petermann (2010), die sich in der Beschreibung

stark auf das offizielle Klassifikationssystem ICD-10 stützt, Bezug genommen. Obwohl das ICD-System hauptsächlich der Diagnostik von Störungen dient und deren Symptome hervorhebt, kann gesagt werden, dass dieselben Symptome einfach in geschwächter Ausprägung sozial unsicherem Verhalten zu Grunde liegen. Deshalb erachten wir es als relevant, die klassifizierten Ängste im nächsten Abschnitt zu beschreiben.

Soziale Ängstlichkeit

Unter sozialer Ängstlichkeit wird die Fremdenangst verstanden. Sozial unsichere Kinder fürchten sich vor fremden Erwachsenen und Gleichaltrigen. Da diese Angst in der Entwicklung von Kindern im ersten Lebensjahr und der frühen Kindheit als normal gilt, sind bestimmte Kriterien² erforderlich um die Symptomatik als auffällig oder klinisch relevant zu diagnostizieren. Die Auswirkungen der Fremdenangst zeigen sich ab dem Schulalter in verminderten Sozialkontakten und dem Wegbleiben von sozialen Aktivitäten, wozu es im Sozialverhalten zu Entwicklungsrückständen kommen kann (vgl. Petermann, 2010, S. 4 & 5).

Soziale Phobien

Soziale Phobien kennzeichnen sich durch die Angst vor Bewertungen. Sozial unsichere Kinder fürchten die Erfahrung, von anderen Menschen prüfend beobachtet und bewertet zu werden. Die Gefahr des Misserfolgs besteht darin, sich als Person inmitten anderer und vor anderen darzustellen und zu erfahren. Auch hier beginnen Kinder neue Situationen zu meiden, aus Angst vor Demütigungen, Kritik, Peinlichkeiten und dem Vergleich mit anderen. Damit verbunden ist ausserdem ein geringes Selbstwertgefühl. Somit kann gesagt werden, dass Schul- und Leistungsängste durch die Bewertungsangst ausgelöst werden (vgl. Petermann, 2010, S. 6).

Generalisierte Ängste

Generalisierte Ängste beziehen sich nicht auf konkrete Situationen oder Personen, sondern treten bei alltäglichen Ereignissen, Aktivitäten, sowie bei Schwierigkeiten auf. Die Angst ist hier generell auf Anforderungen des Alltags gerichtet (beispielsweise auf schulische Aufgaben, Kontakte zu Gleichaltrigen). Sozial unsichere Kinder fürchten bei der Bewältigung von Anforderungen zu scheitern und machen sich oft grüblerische Gedanken und Sorgen, was zu einer überhöhten Selbstaufmerksamkeit führt. Die Kinder erleben also im Extremfall mehrmals täglich Leistungs-, Bewertungs- oder Fremdenängste, die auf verschiedensten Alltagssituationen gründen können (vgl. Petermann, 2010, S. 6 & 7).

² ICD-10 Kriterien: Bei über eine längere Zeitspanne oder ausserhalb der alterstypischen Lebensphasen auftretendem übermässigen Vermeidungsverhalten, Misstrauen oder körperlichen Angstsymptomen, können die Kriterien der ICD-10 Klassifikation zur Diagnostik einer Störung zugezogen werden (siehe Anhang S. 55-57).

Gemeinsamkeiten der Ängste

Bei allen drei Ängsten sind typische Anzeichen auf der Verhaltensebene (Anklammern, Weinen, Vermeidung sozialer Kontakte und Situationen), auf der Kognitionsebene (Selbstkritik, Selbstzweifel, Gedanken an negative Bewertung, Misserfolg, Demütigung) sowie anhand körperlicher Reaktionen (Herzklopfen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Schwitzen, Erblassen, Erröten, Zittern, Anspannung) bemerkbar (vgl. Petermann, 2010, S. 7 & 8).

Dieser Abschnitt hat auf theoretischer Ebene gezeigt, was für Angsttypen und Störungen in Verbindung mit unserer Definition von sozialer Unsicherheit stehen. Um die Vielschichtigkeit des Phänomens aber noch besser zu erfassen, wollen wir die Aufmerksamkeit nun von der abstrakten Klassifikation noch auf die konkreten Schwierigkeiten und Erfahrungen sozial unsicherer Kinder im Alltag lenken. Dabei orientieren wir uns in der Ausführung an den Erkenntnissen von Stöckli (2007).

3.3 Erscheinung: Erfahrungen sozial unsicherer Personen

Soziale Begegnungen

Treffen sozial unsichere Kinder auf fremde Menschen, stellt sich bei ihnen oft ein Gefühl des Unbehagens ein. Soziale Erfahrungen werden kaum als befriedigend und unbeschwert erlebt. Vielmehr dominiert eine Angespanntheit und Unbeholfenheit gegenüber anderen (vgl. Stöckli, 2007, S. 24).

Schwierigkeiten im sozialen Handeln

Aufgrund der Angst vor sozialen Situationen, tritt bei sozial unsicheren Kindern eine Handlungs- sowie Denkblockade auf. Sie können ihr Handlungsrepertoire und -potential nicht ausschöpfen, worauf sich ihre Reaktions- und Kommunikationsversuche schwierig gestalten und oft unangemessen ausfallen (vgl. Stöckli, 2007, S. 25). Sie können sich folglich nicht als selbstwirksam erleben und bleiben hilflos, passiv oder uninitiativ.

Mangelnde Selbstbehauptung

Es fällt sozial unsicheren Kindern schwer, sich vor ein Publikum zu stellen und sich inmitten anderer Menschen zu behaupten, eigene Meinungen zu vertreten und Gedanken zu äussern (ebd.).

Probleme in der sozialen Wirkung

Durch die mangelnde bzw. fehlende Selbstbehauptung, fällt es Aussenstehenden oftmals schwer sozial unsichere Kinder zu verstehen. Sie werden meist unterschätzt und ihre Ressourcen nicht erkannt (vgl. Stöckli, 2007, S. 25). Das schüchterne und zurückhaltende Verhalten des Kindes wird nicht selten sogar als Desinteresse oder sogar als Unfreundlichkeit fehlgedeutet (ebd.).

Negativer Blickwinkel gegenüber sich Selbst und problematische Selbstaufmerksamkeit

Sozial unsichere Kinder sind verunsichert, werten sich selbst ab und fühlen sich meist minderwertig, einsam, unfähig, unwichtig und von den anderen isoliert. Zudem beschäftigen sie sich in Gedanken

übermässig und ausschliesslich kritisch mit sich selbst, mit dem eigenen Verhalten und der Wirkung auf andere. Sie fürchten sich davor, den Ansprüchen und Erwartungen anderer nicht zu genügen. Durch diese negative Selbstaufmerksamkeit sind sozial unsichere Kinder weniger aufmerksam für soziale Gegebenheiten und in ihrer sozialen Flexibilität eingeschränkt (vgl. Stöckli, 2007, S. 24 & 25).

3.4 Ursachen von sozialer Unsicherheit

In diesem Kapitel werden biopsychosoziale Faktoren, die eine Entwicklung sozialer Unsicherheit begünstigen, aufgeführt. Auf die möglichen Ursachen von sozialer Unsicherheit wird hier aus folgenden Gründen eingegangen. Das Wissen über begünstigende Faktoren hilft uns dabei, sozial unsichere Kinder auch in ihren sozialen Kontexten und in ihren Entwicklungen zu verstehen. Die Faktoren können für die Anamnese eines Kindes aufschlussreich sein.

Biopsychosoziale Faktoren

Biologische Faktoren: Anhand verschiedener Forschungen wird davon ausgegangen, dass eine genetische Weitergabe der Verletzlichkeit sowie eines erhöhten Erregungsniveaus des Körpers möglich ist (vgl. Bender, Kühl & Tuschen-Caffier, 2009, S. 32).

Psychische und soziale Faktoren: Wenn die Bezugspersonen eines Kindes selbst ein übermässig sozial unsicheres Verhalten an den Tag legen, werden die Verhaltensweisen oft vom Kleinkind nachgeahmt (Modelllernen) und schliesslich übernommen. Weiter führt ein überbehütender und beschützender Erziehungsstil der Eltern beim Kind zu fehlenden Gelegenheiten, sich in sozialen Situationen und Interaktionen zu üben und selbst Probleme zu lösen. Der Erfahrungswert darf nicht unterschätzt werden. Nicht nur fehlende soziale Gelegenheiten, sondern auch unangenehme oder bedrohliche Erfahrungen im sozialen Kontext können sich verfestigen und Emotionen wie Angst, Scham und Schuld fördern. Die Eigeninitiative, Aktivität und Selbstsicherheit des Kindes können durch strafende Reaktionen der Eltern und wenig akzeptierende Familieninteraktionen eingedämmt und vermindert werden. Die psychische Gesundheit und emotionale Stabilität der Eltern sowie das Gefühl der Eltern erziehungsfähig zu sein, verringern ebenfalls das Risiko für soziale Unsicherheit beim Kind (vgl. Petermann, 2010, S. 65ff).

3.5 Häufigkeit, Verlauf und Komorbidität

Um die Relevanz unserer Arbeit zu unterstützen, ist es von Bedeutung, wie häufig soziale Unsicherheit bei Kindern auftritt.

Häufigkeit

Bezüglich der Häufigkeit macht Steinhausen (2006) eine Unterscheidung zwischen dem Auftreten von Ängsten und dem Vorkommen klinisch bedeutsamer Angststörungen. Angst und Furcht sind allgegenwärtige und normale Erscheinungen und kommen je nach Alter bei 2 - 43% der Kinder vor (vgl. S. 171).

Verlauf

Soziale Unsicherheit kann sich schon im Vorschulalter beispielsweise in Form von Schüchternheit oder eines gehemmten Temperaments zeigen. Die Bewertungsangst taucht meist ab Beginn der Schulzeit auf. Zwischen dem siebten und zwölften Lebensjahr zeigen sich bei vielen Kindern subklinische Merkmale der sozialen Unsicherheit, die sich je nachdem nach einer Zeit wieder auflösen können und die Kriterien für die Diagnose einer Störung nicht erfüllen. Trotzdem gehen für sozial unsichere Kinder im subklinischen Bereich Merkmale mit einem Leidensdruck und Beeinträchtigungen im Alltag einher (vgl. Petermann, 2010, S. 9 & 10). Deshalb ist es lohnenswert, schon früh therapeutisch mit sozial unsicheren Kindern zu arbeiten, um dem Entstehen von Folgeerscheinungen wie Störungen oder zusätzlichen Symptomen entgegenzuwirken (vgl. Steinhausen, 2006, S. 176).

Komorbidität

Soziale Unsicherheiten, Ängste oder Angststörungen werden oft von weiteren Störungen oder Symptomen begleitet. Bei sozial unsicheren Kindern besteht oft die Gefahr, dass sich bei ihnen aufgrund von erlebten Minderwertigkeits- und Einsamkeitsgefühlen in der Kindheit, später im Jugendalter eine depressive Erkrankung entwickelt. Ebenfalls wird ein Zusammenhang zwischen Angst und Aggression sowie Angst und einer Essstörung beobachtet. Auch kann die Angst gegenüber sozialen Situationen aus einer bestehenden Bindungsstörung heraus entstehen (vgl. Bender et al., 2009, S. 21ff).

3.6 Diagnostik

Finger (2004) erklärt: „Ein Leben ohne Angst gibt es nicht, und es wäre auch nicht gut. Denn die Angst fordert Kinder heraus, Leistungen zu vollbringen und Entwicklungsschritte zu machen, die sie ohne Angst nicht in Angriff genommen hätten“ (S. 9). Diese Bemerkung von Finger sichert den Gedanken, dass also Angst etwas ganz Normales ist. Doch wie kann der Übergang von normal (subklinisch) zu anormal (klinisch) erkannt werden? Dazu braucht es die Möglichkeit einer Diagnostik, auf welche in diesem Kapitel eingegangen wird.

Ein sozial unsicheres Kind zu diagnostizieren bedeutet, dass anhand verschiedener Methoden versucht wird, Gedanken, Emotionen sowie das Verhalten und die körperlichen Angstsymptome festzustellen. Damit wird einerseits geklärt, ob sich die Beobachtungen eventuell mit den Kriterien einer Störung decken und andererseits in welchem Kontext die beobachteten Anzeichen auftreten (vgl. Steinhausen, 2006, S. 172 & 173). Fragebögen oder Checklisten³ für die Betroffenen selbst oder für Bezugspersonen erlauben eine Selbst- bzw. Fremdeinschätzung. Psychologische Tests geben Aufschluss über das Angsterleben und die Angstgedanken der Kinder (vgl. Petermann, 2010, S. 14). Verhaltensanalysen als diagnostische Mittel kommen bei Kindern oft zum Einsatz. Anhand eines Explorationsbogen werden Fragen zur Entwicklung, dem Auftreten (Intensität und Dauer) des auffälligen Verhaltens sowie auch zu Ressourcen und Fähigkeiten gestellt (vgl. Petermann, 2010, S. 28).

³ Beispiele für Fragebögen und Checklisten wie auch für Explorationsbögen (siehe Anhang S. 57-61).

3.7 Therapie und Umgang

Finger (2004) schreibt: „Ängste, die durch unkontrollierbare Umstände hervorgerufen werden, können von Kindern allein nicht bewältigt werden. Dann benötigen sie Hilfe aus ihrer Umgebung“ (S. 9). Dieser Satz von Finger kann als Aufruf oder Leitspruch für eine Therapie bei sozialer Unsicherheit gesehen werden. Wenn Kinder die Angstbewältigung vermeiden, brauchen sie den Antrieb von aussen. Aus diesem Grund werden im nächsten Abschnitt bereits bestehende Therapietechniken, –programme und Elemente sowie der Umgang und die Therapeutenrolle thematisiert. Diese Informationen sind wichtig, da gewisse Elemente und Grundgedanken möglicherweise später für unser eigenes Konzept adaptiert übernommen werden können.

Therapietechniken

Exposition: Die Exposition ist eine häufig angewendete und etablierte Technik in der Verhaltenstherapie. Das sozial unsichere Kind wird mit der Angst auslösenden Situation konfrontiert. Diese Konfrontation geschieht entweder mit Hilfe der Vorstellungskraft (in sensu) oder anhand einer realen Situation (in vivo). Im ersten Fall werden mit der Verwendung von Vorstellungsbildern die Ängste thematisiert und hervorgerufen (z.B. „Was macht dem Superhelden Angst?“ bzw. „Was macht mir Angst?“). Dadurch werden in einem ersten Schritt bei den Kindern Angstgefühle und negative Gedanken (Selbstabwertungen, Selbstzweifel u.v.m) ausgelöst, um diese dann in einem zweiten Schritt bewusst zu bearbeiten und zu überwinden (z.B. „Wie bewältigt der Superheld die schwierige Situation?“). Im zweiten Fall geht es um eine Art Desensibilisierung, wobei das Kind mit der angstausslösenden realen Situation konfrontiert wird und bei welcher dadurch die Ziele verfolgt werden, das Kind einerseits an diese Situation zu gewöhnen sowie das bisher auftretende Vermeidungsverhalten zu löschen. Das Kind soll also dabei nicht nur vom bisherigen Verhalten, sondern auch von der angstausslösenden Erwartungshaltung an eine soziale Situation entkoppelt werden (vgl. Petermann, 2010, S. 88 & 89). Wichtig bei einer Expositionsbehandlung ist, dass sozial unsichere Kinder schrittweise mit ihrer Angst konfrontiert werden. Sonst besteht die Gefahr einer Verweigerung oder eines Vertrauensverlusts. Eine wichtige Voraussetzung für die Exposition ist demnach eine vertrauensvolle Therapeut-Kind-Beziehung (ebd.).

Soziales Kompetenztraining: Auf die Exposition folgt der konkrete Aufbau von sozialen Fertigkeiten. Das Training von sozialen Kompetenzen beinhaltet vor allem den Einsatz von verhaltenstherapeutischen Rollenspielen, die den Kindern die Möglichkeit geben, soziale, alltagsnahe Situationen in einem geschützten Rahmen nachzustellen. Dadurch lernen sie langsam soziale Anforderungen zu meistern und das Vermeidungsverhalten zu umgehen. Ziel ist also der Aufbau von sozialen Fertigkeiten⁴ und dass sich die Kinder als selbstwirksam erleben. Die Kinder schlüpfen einerseits selbst in verschiedene

⁴ Sozialen Fertigkeiten beinhalten die Fähigkeiten, sich sensibel in die Situation anderer zu versetzen und die soziale Umwelt stimmig zu interpretieren. Aber auch die Fähigkeit angemessen mit anderen zu interagieren und sich selbst zu behaupten (vgl. Petermann, 2010, S. 77 & 78).

Rollen, erleben andererseits aber auch die anderen in verschiedenen Rollen, was die Selbstwahrnehmung sowie Fremdwahrnehmung schult. So wird das Modelllernen indirekt auch miteinbezogen, wenn die Kinder erkennen, wie andere in einer bestimmten Situation reagieren oder das Problem lösen. Das Kind kann sowohl mitagieren wie auch beobachten. Ein solches Training sollte immer in einer Gruppe durchgeführt werden (vgl. Bender, Kühl & Tuschen-Caffier, 2009, S. 36 & 37).

Entspannung: Entspannungsverfahren bestehen aus Übungen, die den erhöhten körperlichen Erregungszustand (Aufregung, Nervosität) sozial unsicherer Kinder vermindern sollen. Durch Muskelentspannung und eine ruhige Atmung beruhigen sich die Kinder äusserlich wie auch innerlich. Es wird davon ausgegangen, dass die körperliche Entspannung auch eine psychische Entspannung bewirkt. Ziel für die Kinder ist, einen solchen Entspannungszustand auch im Alltag vermehrt herbeiführen zu können (vgl. Petermann, 2010, S. 57).

Kognitive Interventionen: Bei den kognitiven Interventionen sollen gedankliche Prozesse angeregt werden. Dazu gehören Vorgänge wie sich selbst und andere Personen wahrzunehmen und zu beobachten oder zu bewerten, ungünstige, selbstabwertende Gedanken zu bearbeiten und eigene negativ gefärbte Erwartungen umzupolen. Diese Fähigkeiten sowie das Verständnis der sozialen Umgebung sind bei sozial unsicheren Kindern einseitig ausgeformt (vgl. Bender et al., 2009, S. 37 & 38). Im Kern wird die Angst vor sozialen Situationen solcher Kinder angegangen. Deshalb wird versucht mit kognitiven Techniken dem Aufbau von Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und der Erarbeitung eines positiven Selbstkonzepts⁵ zu dienen, was den Abbau von Angst begünstigt (vgl. Petermann, 2010, S. 77).

Weitere Behandlungsformen der Psychotherapie oder Familientherapie wurden in diesem Unterkapitel weggelassen.

Therapieprogramme

In der Praxis mit sozial unsicheren Kindern sind die oben genannten Therapietechniken kaum getrennt voneinander vorzufinden. Verhaltenstherapeutische Techniken werden meist mit kognitiven Interventionen ergänzt. Auch aufgrund empirischer Forschungsbefunde gelten kognitiv-behaviorale Therapien (kognitive Verhaltenstherapien) bislang als die fortschrittlichsten Interventionsformen bei sozialer Unsicherheit oder auch der sozialen Angststörung (vgl. Bender, Kühl & Tuschen-Caffier, 2009, S. 36). Die meisten Programme bestehen aus der Kombination von verhaltensorientierten und kognitiven Techniken. Das kommt daher, dass die Entwicklung kognitiv-behavioraler Programme in der Überzeugung gründet, Angstgefühle, -gedanken und -reaktionen seien untrennbar miteinander verknüpft (vgl. Du Bois, 1995, S. 184).

⁵ Unter Selbstkonzept wird das gesamte Wissen über die eigene Person und die damit verbundenen Erfahrungen verstanden. Einstellungen, Urteile, eigene Merkmale und Eigenschaften sowie Selbstbewertungen gehören zu diesem Wissen dazu (vgl. Petermann, 2010, S. 284). Selbstvertrauen aufbauen bedeutet Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in das eigene Handeln zu entwickeln (vgl. Petermann, 2010, S. 77).

Wichtig bei solchen Therapieprogrammen ist, dass Rollenspiele mit Vorsicht und Feingefühl eingesetzt und eingeführt werden, da das Spielen und Darstellen von sozialen Situationen die Kinder anfänglich grosse Überwindung kostet. Deshalb kommen diese meist erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Programmen zum Einsatz. Du Bois (1995) ist überzeugt: „Selbstbewusstsein und angepasstes Sozialverhalten lassen sich trainieren“ (S. 187). Das Ziel kognitiv-behavioraler Programme ist also der Aufbau sozial kompetenten Verhaltens bei sozial unsicheren Kindern (vgl. Petermann, 2010, S. 76 & 77). Um dieses Ziel zu erreichen werden die Programme oft in ein Einzel- und Gruppentraining gegliedert, wobei beim Einzeltraining eine kognitive Umstrukturierung und beim Gruppentraining das Aufarbeiten von Defiziten im Sozialverhalten im Fokus stehen. Beide Varianten sind aufeinander aufbauende Elemente (vgl. Petermann, 2010, S. 82).

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass schrittweise Annäherungen an die Angstgefühle den Kindern helfen, ihre Gefühle besser zu verstehen (vgl. Finger, 2009, S. 270). Dieser Gedanke wird durch den Aufbau bereits bestehender Therapieprogramme klar. Es braucht die Aufgliederung in verschiedene Module, Einzel- und Gruppentraining, die über eine gewisse Zeit bestehen und sich langsam erweitern. Die Konfrontationstherapie, so wie sie in den bisherigen Programmen besteht, erachten wir als nicht geeignet. Trotzdem gründet unser Konzept auf dem Gedanken der Konfrontationstherapie. Im Sinne der in-vivo Variante müssen sich die Kinder beim Theaterspielen exponieren, was bereits etwas Konfrontatives an sich hat, ohne dass die Kinder unbedingt konkrete ängstigende soziale Situationen aus ihrem Alltag nachspielen müssen.

Therapeutische Elemente

Im Hinblick auf die Gestaltung eines eigenen Konzepts werden neben den verschiedenen möglichen Techniken weitere therapeutische Elemente aufgezeigt, die sich bei der Betrachtung verschiedener, bereits bestehender Therapieprogramme herauskristallisiert haben und die in unseren Augen wichtige Hinweise liefern.

Rituale und Struktur: Es ist zu bedenken, dass wiederkehrende Elemente ängstlichen Kindern generell Sicherheit und Halt vermitteln, da sie für die Kinder voraussehbar sind (vgl. Finger, 2009, S. 68 & 108). Neben einer beständigen Struktur sollte aber trotzdem genug Freiraum eingeräumt werden für Kreativität. Zu viele Vorgaben könnten sozial unsichere Kinder auch überfordern.

Pausen: Pausen geben den Kindern die Möglichkeit, die Zeit so zu nutzen und zu gestalten, wie sie es gerade benötigen. Die Kinder erhalten Raum um sich entweder zurückzuziehen, mit Materialien alleine zu beschäftigen oder auch mit anderen Kindern zu spielen. Innerhalb eines Programms mit ängstlichen Kindern werden Pausen oft als fester Bestandteil in der Stundenstruktur eingebaut (vgl. Bender, Kühl & Tuschen-Caffier, 2009, S. 62).

Material- und Spielvielfalt: Es lohnt sich für die Pausen verschiedenste lustvolle Gesellschaftsspiele oder Bastel- und Malutensilien anzubieten, damit die Kinder dazu angeregt werden, sich eigeninitiativ zu betätigen (vgl. Bender, Kühl et al., 2009, S. 52 & 57).

Gruppenregeln: Um den Angstabbau in sozialen Situationen und Interaktionen mit anderen zu begünstigen, müssen zu Beginn eines Trainings gewisse Grundregeln (beispielsweise Schweigepflicht, andere nicht auslachen, andere aussprechen lassen, andere nicht schlagen oder hänseln, keine Lästereien) zusammen erarbeitet werden (vgl. Bender, Kühl et al., 2009, S. 76).

Sinnliches Erleben und Gestalten: Die Angst ist sozial unsicheren Kindern nicht nur auf der Verhaltens- oder emotionalen Ebene anzusehen, sondern sie ist ihnen sprichwörtlich auf die Stirn geschrieben. Das heisst im Klartext, die inneren Anspannungen und Minderwertigkeitsgefühle werden oft auch durch den körperlichen Ausdruck ersichtlich. Sozial unsichere Kinder nehmen keinen Raum für sich ein. Laut Du Bois (1995) sollen solche Kinder um ein Gefühl für den Körper zu entwickeln, verschiedene Bewegungsübungen ausprobieren, mit Körperstellungen experimentieren oder die räumliche Beziehung erleben (vgl. Du Bois, 1995, S. 208). Finger (2004) ergänzt dazu, dass Kinder mit künstlerischen Mitteln (malen, singen, basteln, tanzen) aktiv werden und sich von Angstgedanken ablenken können (vgl. Finger, 2004, S. 109).

Umgang

Finger (2009) stellt in ihrem Buch Regeln auf, die von den Eltern für den Umgang mit kindlichen Ängsten beachtet werden sollten. Einige davon werden von uns im Hinblick auf die psychomotorische Arbeit auch für Therapeuten als relevant erachtet. Sie wecken das Bewusstsein für eine einfühlsame, geduldige und verständnisvolle Begegnung mit sozial unsicheren Kindern.

Unterstützung bei der Angstbewältigung: Kinder entwickeln im Leben oft eigene, manchmal auch ungewöhnliche Wege, um die Angst zu bewältigen. Erwachsene sollen den Kindern gegenüber stets aufmerksam, unterstützend und beobachtend zur Seite stehen und ihnen auf ihrem Bewältigungsweg folgen (vgl. Finger, 2004, S. 265).

Verständnis für die Angst: Die Angst ist für Kinder sehr real. Den Kindern ihre Ängste abzusprechen oder diese zu verharmlosen, führt nur dazu, dass die Kinder sich in ihren Angstgefühlen und – Zuständen nicht verstanden fühlen oder gar denken diese seien falsch. Dadurch ziehen sie sich mit ihrer Angst zurück und fürchten sich davor sie zu zulassen. Kinder sollen merken, dass ängstlich sein erlaubt und akzeptiert wird (vgl. Finger, 2004, S. 267). Sie sollen über ihre Angst sprechen können (vgl. Finger, 2004, S. 269).

Kein Mitleid: Wenn Eltern mit ihren ängstlichen Kindern mitleiden, tendieren sie oft dazu, die Kinder schützen zu wollen und stellvertretend für sie zu handeln. Sie übernehmen dann zu viel Verantwortung für die Kinder und suchen für sie nach Lösungen, die eventuell nicht den Kindern entsprechen und

eher kontraproduktiv, sogar Angst verstärkend wirken. Auf diese Weise werden ängstliche Kinder nicht selbstwirksam, da sie lernen auf die Lösungen der Erwachsenen angewiesen zu sein (vgl. Finger, 2004, S. 268). Hilfreich ist es, mit dem Kind zusammen nach Lösungen zu suchen und ihm genug Raum und Zeit zu verschaffen, sich mitzuteilen (vgl. Finger, 2004, S. 270).

Verlässliche Umwelt: Ängstliche Kinder brauchen Klarheit und Verlässlichkeit in ihrem Alltag. Grenzen und Regeln im gesunden Ausmass sorgen bei ängstlichen Kindern auch für Sicherheit (ebd.).

Negative Gedanken umpolen: Ängstliche Kinder haben oft negative Leitsprüche („Alles ist so schwierig.“; „Das klappt bestimmt nicht.“; „Ich traue mich nicht.“ u.v.m.) in sich verankert. Diese blockieren deren Leistungspotenzial und entmutigen sie. Deshalb sollen zusammen mit dem Kind positive Leitsprüche („Ich will es mal versuchen.“; „Ist doch nicht so schlimm, wenn es nicht klappt.“; „Ich tue, was mir möglich ist.“; „Ich beginne mit dem, was ich kann.“) entwickelt werden. Eltern selbst können dafür Modell sein und ihren Kindern positive Ausdrücke vorleben, die Kinder mit positiven Leitsprüchen („Ich weiss, dass du das tust, was dir möglich ist, und das ist gut so.“ u.v.m) unterstützen (vgl. Finger, 2004, S. 271 & 272).

Zutrauen schenken: Ängstliche Kinder stehen oft nicht zu sich selbst, fühlen sich abhängig von dem Urteil anderer und fürchten die Ablehnung. Wenn sie merken, dass ihnen etwas von aussen zugetraut wird und Aussenstehende trotz der Ängstlichkeit bejahend auf sie reagieren, gewinnen ängstliche Kinder zunehmend an Selbstvertrauen (ebd.).

Therapeutenrolle

Laut Petermann (2010) sind in der therapeutischen Arbeit mit sozial unsicheren Kindern im Gruppentraining (soziales Kompetenztraining, Exposition, kognitive Techniken), drei verschiedene Rollen charakteristisch.

Motivator: Der Therapeut ist führend und treibt die Kinder in den Rollenspielen zu Problemlösungen an, in dem er Möglichkeiten anbietet und Ziele vorgibt (vgl. Petermann, 2010, S. 87).

Initiator: Der Therapeut leitet Verhaltensübungen ein, gibt vereinzelt Anregungen zur Lösungswegfindung, hält sich mit dem Vorgeben der Lösung aber zunehmend zurück und greift vor allem dann ein, wenn es zu kritischen Situationen (z.B Ausschluss eines Kindes oder Verweigerung) kommt (ebd.).

Moderator: Der Therapeut kommentiert und reflektiert die Handlungen der Gruppe, tritt vermehrt in den Hintergrund und versucht die Verantwortung auf die Kinder zu übertragen, damit diese immer selbstständiger werden und sich selbst als aktive Gestalter der Handlungen und Lösungen erleben (ebd.).

3.8 Zusammenfassende Erkenntnisse des ersten und zweiten Kapitels

Im bisherigen Kapitel wurde aufgezeigt, dass sozial unsichere Kinder in sozialen Interaktionen eingeschränkt sind. Aus der Theorie der sozialen Angst wird deshalb empfohlen, gezielt an Sozialkompetenzen wie Perspektivenübernahme, Kommunikationsfähigkeit, flexible Interaktionsfähigkeit als auch am Selbstkonzept zu arbeiten. Dies sind genau jene Fähigkeiten, die sich aus der Wirkungsanalyse im zweiten Kapitel für das Rollenspiel bzw. das Theater ergeben haben. Wir erachten das Rollenspiel bzw. das Theaterspiel deshalb als optimale Interventionsmethode, um soziale Kompetenzen und das Selbstvertrauen von sozial unsicheren Kindern zu stärken:

Im Theaterspiel können diese Kinder in starke Rollen schlüpfen, was sich positiv auf ihr Selbstkonzept auswirkt. Zudem können sie verschiedene Rollen erproben, wodurch sie ihr Rollenrepertoire erweitern und soziale Interaktionen üben und flexibilisieren. Diese Fähigkeiten helfen ihnen dabei, sozialen Situationen flexibler und ungehemmter zu begegnen. Zudem wird im Theaterspiel die Perspektivenübernahme für andere Rollen gestärkt, was gerade sozial unsicheren Kindern hilft, den Fokus von sich selbst auf andere zu richten. Nicht zuletzt bietet das Theaterspiel sozial unsicheren Kindern eine Schutzzone, in der sie keine realen Konsequenzen ihrer Handlungen fürchten müssen. Somit können sie initiativer werden und sich selbst als Urheber ihrer Handlung erleben. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist wesentlich für die Entwicklung eines gesunden Selbstkonzepts. Ausserdem sind die Kinder in ihrer fiktiven Rolle von Fremdbewertungen geschützt. Indem sie nämlich nicht sich selber spielen, gilt die Kritik bzw. Fremdbewertung nicht ihrer Person sondern nur ihrer Rolle. Somit ist es ihnen auch möglich, Verhaltensweisen zu spielen, die sie in ihrer realen Rolle nie einzunehmen trauten und dadurch Hemmungen abzulegen. Die Liste der Wirkungsweisen des Theaterspiels könnte noch lange weitergeführt werden.

Ausgehend von diesen Überlegungen kann festgehalten werden, dass Theaterspielen Sozialkompetenzen stärkt, die sozial unsicheren Kinder besonders zu Gute kommen. Daraus schliessen wir, dass Theaterspielen eine förderliche Wirkung für den Abbau von sozialen Unsicherheiten aufweist. Somit erachten wir unsere Hypothese als unterstützt.

4. Praktische Vorüberlegungen zur Konzeptgestaltung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Gestaltung eines Theaterkonzepts für sozial unsichere Kinder, welches im Rahmen der Psychomotoriktherapie durchführbar ist. Im Theorieteil wurde die positive Wirkung des Rollen- bzw. Theaterspiels⁶ bei der Stärkung von kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten, die für den Abbau von sozialer Unsicherheit notwendig sind, beschrieben. Zudem haben wir die allgemeine Ausgangslage bei Kindern mit sozialer Unsicherheit aufgezeigt und mögliche Therapie-techniken diskutiert. Diese Erkenntnisse fließen nun in die praktischen Vorüberlegungen zur Konzeptgestaltung ein.

Dieses Kapitel widmet sich dem inhaltlichen Aufbau des Konzepts, in dem wir geeignete Spiele und Übungen aus der Theaterpraxis, die wir gesammelt haben, vorstellen. Zunächst werden wir auf die Formen des Rollenspiels im Theater eingehen, um Vor- und Nachteile für die Umsetzung im Kontext sozialer Unsicherheit und Psychomotoriktherapie zu diskutieren. Anschliessend beschreiben wir verschiedene Vorbereitungstechniken, die die Durchführung des Rollenspiels erleichtern.

4.1 Formen des Rollenspiels

Basierend auf der Definition des Rollenspiels in Kapitel zwei, unterscheiden wir innerhalb dieser Arbeit zwischen zwei Subtypen, die verschiedene kognitive Fähigkeiten erfordern: Das ‚improvisierte‘ und das ‚gelernte‘ Rollenspiel⁷.

Beim improvisierten Rollenspiel wird eine Handlung aus dem Stegreif heraus, unmittelbar oder nach sehr kurzer Vorbereitungszeit umgesetzt. In der Regel handelt es sich dabei oft um kurze Spielsequenzen. Die Spielleiterin zeigt beispielsweise eine Bildabfolge, zu denen die Spieler mit Hilfe ihres Körpers, der Stimme oder Gegenständen jeweils die entsprechende Tonkulisse mimen (vgl. Grädel, 1985, S. 44). Der Vorteil bei der Umsetzung eines improvisierten Rollenspiels bei Kindern mit sozialer Unsicherheit ist die hohe Flexibilität. Die Gestaltung der Szene bleibt weitestgehend dem Kind überlassen. Lern- oder Leseschwächen, die bei einer auswendig gelernten Vorstellung soziale Unsicherheit verstärken können, treten bei der improvisierten Darstellung nicht in den Vordergrund. Der Nachteil ist zugleich, dass der grosse Handlungsspielraum viel vom Kind abverlangt. Aufgrund des fehlenden Rollenskripts ist es gezwungen, spontan zu reagieren. Die fehlende Struktur erschwert dem Kind ausserdem, sich in eine Rolle hineinversetzen und diese spielen zu können. Bei sozial unsicheren Kindern kann dies dazu führen, dass sie ähnlich wie in Alltagssituationen überfordert sind und aus Angst emotional oder körperlich blockieren. Für die Umsetzung in der Psychomotoriktherapie ist zudem die kurze Spieldauer nicht optimal, da dies einen häufigen Wechsel der Spiele erfordern würde. Dies kann

⁶ Der Einfachheit halber verwenden wir im Folgenden jeweils den Begriff Rollenspiel. Dieser ist jedoch immer im Kontext des Theaterspiels zu verstehen.

⁷ Diese Unterscheidung beruht auf einer eigenen Analyse von 39 verschiedenen Rollenspielen aus der Theaterpraxis aufgrund ihrer Struktur (siehe Anhang S. 70-75).

Unruhe in die Therapiestunde bringen und bietet weniger Möglichkeiten, in die Tiefe einer bestimmten Situation zu gehen. So kann beispielsweise eine Rolle weder gefestigt noch ausdifferenziert werden. Das improvisierte Rollenspiel kann sich aber durchaus als Ergänzung eignen, beispielsweise in Form eines Auflockerungsspiels zu Beginn der Stunde. Allerdings muss bei der Auswahl des Spiels der Schwierigkeitsgrad beachtet werden, so dass sozial unsichere Kinder nicht überfordert werden.

Das gelernte Rollenspiel stellt eine Alternative zum improvisierten Rollenspiel dar. Es basiert auf einer fertigen Vorlage der Spielleiterin. Ein typisches Beispiel ist die Darbietung eines Theaterstücks. Der Vorteil bei dieser Form des Rollenspiels ist die Struktur, die Kindern durch eine Geschichte gegeben wird. Die Unbeholfenheit und Unfähigkeit von Kindern mit sozialer Unsicherheit sich gesellschaftlichen Anforderungen kompetent zu stellen (siehe Definition in Kapitel drei), kann in fiktiven Situationen im Rollenspiel geübt und die erlernten Verhaltensmuster anschliessend in den Alltag übertragen werden. Das Drehbuch vermittelt dabei Halt und Orientierung. Während es sich bei der Improvisation hauptsächlich um eine von einer Kleingruppe oder einer Einzelperson gespielte Sequenz handelt, wird das Theaterstück grundsätzlich von einer grösseren Gruppe inszeniert. Für sozial unsichere Kinder, die ständig der Angst einer Bewertung anderer ausgesetzt sind, kann sich dies als Vorteil herausstellen. Der Fokus der Aufmerksamkeit ist somit nicht primär beim einzelnen Kind, während andere zuschauen. Vielmehr steht die Geschichte im Zentrum, da alle Kinder im Geschehen eingebunden sind. Dies kann sich gerade bei sozial unsicheren Kindern wieder positiv auf die Gruppendynamik auswirken, soweit sie sich in einer spezifischen Rolle bewegen können und die Auswahl und Länge der Texte entsprechend an die kognitiven Fähigkeiten des Kindes angepasst sind. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass es sich bei einem Theaterstück oft um ein grösseres Projekt handelt, welches über längere Zeit einstudiert und geübt wird. Die durch Wiederholungen erlangte Sicherheit wirkt sich wiederum positiv auf das Selbstvertrauen aus, da ein Entwicklungsfortschritt direkt erkennbar ist. Für die Umsetzung in der Psychomotoriktherapie ist ein Theaterstück hingegen nicht optimal. Das Auswendiglernen der Texte würde den üblichen Zeitrahmen der Therapie sprengen und private Übungszeit von den Kindern voraussetzen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass beide Formen des Rollenspiels ihre Vor- und Nachteile haben bei der Umsetzung mit sozial unsicheren Kindern. Eine Mischform des improvisierten und gelernten Rollenspieles wäre ideal. Dieser Spagat gelingt dem Erzähltheater.

4.2 Das Erzähltheater

Die Beschreibung des Erzähltheaters im folgenden Abschnitt stützt sich auf ein Konzept welches Brunhart-Risch, eine langjährige Kindergärtnerin und Pädagogin für Theater und Rhythmik, für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren entwickelt hat. Obwohl dieses Konzept an eine jüngere Altersgruppe gerichtet ist, sehen wir im Grundgedanken dieser Theaterform viele Vorteile für sozial unsichere Kinder, die in Abschnitt zwei beschrieben sind.

Im Erzähltheater von Brunhart-Risch wird eine Geschichte von der Spielleiterin erzählt, während die Kinder dazu in ausgewählte Spielfiguren schlüpfen und diese parallel zum Erzählten darstellen. Es findet keine fixe Rollenzuteilung statt, sondern jedes Kind hat die Möglichkeit alle Rollen auszuprobieren. Es gibt keine Hauptrollen im Stück, vielmehr kommen Figuren mehrmals vor. Die Kinder müssen sich keinen Ablauf merken, sondern sie werden von der Erzählerin durch das Stück geführt. Diese hat die Aufgabe, Informationen zum Geschehen zu geben, die der Zuschauer nicht sieht. Einfache vorgegebene Regeln strukturieren den Spielablauf und akustische Signale markieren den Anfang und das Ende des Spiels. Das Erzähltheater setzt wenige Dialoge voraus, die von Kindern gesprochen werden. Vielmehr liegt der Fokus auch auf Bewegungsrollen wie beispielsweise Ausdruckstänzen oder auf musikalischen Einlagen wie die Begleitung eines Instruments um verschiedene Stimmungen in der Geschichte zu erzeugen. Die verschiedenen Rollen sollten in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, so dass auch gehemmte oder fremdsprachige Kinder die Möglichkeit haben aktiv mitzuspielen. Die gesprochenen Texte der Kinder werden ihnen nicht zum Auswendiglernen abgeben. Sie lernen diese vielmehr durch die Wiederholung der Erzählung durch die Spielleiterin oder formulieren sie frei passend zur Handlung. Auch bei den Bewegungsrollen und musikalischen Einlagen geht es nicht um vorgegebene Choreographien. Der freie Ausdruck steht vielmehr im Vordergrund.

Bei der methodischen Vorgehensweise empfiehlt Brunhart-Risch die Kinder durch passende Einführungsspiele auf die verschiedenen Rollen vorzubereiten, indem z.B die Gangart einer Figur, die in der Geschichte vorkommt, von der gesamten Gruppe nachgeahmt wird. Zudem rät sie, die Geschichte in verschiedene Szenen einzuteilen und diese schrittweise zu üben (vgl. Brunhart-Risch, 2007, S. 5-15).

Unserer Ansicht nach bietet das Erzähltheater von Brunhart-Risch für sozial unsichere Kinder eine Reihe von Vorteilen. Die Struktur, welche Orientierung und Halt vermittelt, ist einerseits durch die Geschichte, andererseits durch die Führung und Begleitung der Erzählerin gegeben. Diese kann jederzeit einspringen und das Kind unterstützen, wenn dies notwendig erscheint. Somit stellt sie eine wichtige unterstützende Funktion dar, die das Kind in seinem Prozess begleitet. Die mehrmaligen Wiederholungen bieten Sicherheit und gleichzeitig Freiraum für neue Interpretationen. Ein langsames Herantasten an verschiedene Rollen ist dadurch möglich und die Umsetzung basiert auf natürlichen, nicht auswendig gelernten, Verhaltensmustern. Das Einnehmen einer Wunschrolle erhöht die Motivation, denn gerade ein sozial unsicheres Kind könnte sich durch eine zuteilte Rolle unter Druck gesetzt fühlen und sich in der Konsequenz zurückziehen. Damit Kinder ihre Ängste abbauen können, soll der Fokus deshalb nicht auf ihre Schwächen, sondern vielmehr auf vorhandene Ressourcen gerichtet werden. Gerade weil das Erzähltheater von Brunhart-Risch den Fokus auch auf Bewegung und Musik setzt, lässt es viel Raum für Ausdrucksmöglichkeiten, aber auch für das Erleben und Verinnerlichen der Geschichte. Das sind für uns wichtige Aspekte in der psychomotorischen Arbeit.

Das Erzähltheater stellt sich somit als geeignetes Rollenspiel für sozial unsichere Kinder heraus, weshalb es in unserem Theaterkonzept ein eigenes Modul darstellt.

4.3 Vorbereitende Spiele zur Einführung ins Erzähltheater

Im vorangehenden Kapitel haben wir das Erzähltheater vorgestellt und ausführlich begründet, weshalb wir dieses als geeignete Form des Rollenspiels für Kinder mit sozialer Unsicherheit im psychomotorischen Setting erachten. In diesem Kapitel stellen wir verschiedene Vorbereitungstechniken vor, die die nötigen Grundlagen für eine erfolgreiche Umsetzung des Erzähltheaters bei Kindern mit sozialer Unsicherheit legen.

Für sozial unsichere Kinder ist es wichtig, sie langsam und schrittweise ans Erzähltheater heranzuführen. Sie sollen zuerst die Möglichkeit haben, einen ersten Kontakt zur Gruppe aufzubauen und mit dem Theaterspielen vertraut zu werden. In der Theaterpraxis sind neben konkreten Rollenspielen zahlreiche Übungen und Spiele anzutreffen, die entweder auf dieses vorbereiten oder als Ergänzung dienen. In dieser Arbeit unterscheiden wir zwischen drei Kategorien⁸: Kennenlernspiele, Warm-up- und Wahrnehmungsübungen. Diese haben wir wiederum in Subkategorien eingeteilt, welche ihr eigenes Lernziel verfolgen und wir nachfolgend kurz vorstellen möchten:

Table 1: Vorbereitende Spiele unterteilt in drei Kategorien

Kategorien	Subkategorien	Ziel
Kennenlernspiele	<ul style="list-style-type: none"> - Begrüßungsspiele - Vertrauensspiele - Auflockerungsspiele 	<ul style="list-style-type: none"> - Einen ersten Kontakt herstellen - Kontaktängste und Berührungshemmungen abbauen - Beziehungsaufbau fördern - Vertrauen entwickeln - Gruppenzusammenhalt stärken
Warm-up-Übungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsspiele - Atem-Laut Übungen - Aufmerksamkeitsspiele - Entspannungs- und Lockerungsübungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwärmen von Körper und Stimme - Wachheit fördern - Angespanntheit und Hemmungen abbauen
Wahrnehmungsübungen	<ul style="list-style-type: none"> - Sinnes- und Körperwahrnehmungsübungen - Beobachtungs- und Nachahmungsspiele - Vorstellungs- und Erinnerungsspiele - Emotionsspiele 	<ul style="list-style-type: none"> - Schulung der Sinne - Rollenvorbereitung - Differenzierung der Sinneswahrnehmungen - aus sich herauskommen - mutig werden - Vertrauen in sich entwickeln - entschlossen werden

⁸ Diese Kategorieneinteilung basiert auf einer eigenen Analyse und einem Vergleich von verschiedenen Spielen und Übungen aus der Theaterpraxis aufgrund ihrer Struktur und dem Anwendungszweck für sozial unsichere Kinder (siehe Anhang S. 62-69).

Kennenlernspiele

Die Kennenlernspiele dienen dazu, die Kinder miteinander vertraut zu machen. Dazu gehören einerseits Begrüßungsspiele, die einen ersten Kontakt untereinander herstellen, aber auch Spiele und Übungen, die den weiteren Beziehungsaufbau fördern. Auflockerungsspiele und Vertrauensspiele sollen sozial unsicheren Kindern dabei helfen, ihre Kontakt- und Berührungängste abzubauen. Ein typisches Beispiel für ein Vertrauensspiel könnte wie folgt aussehen: Ein Kind wird blind von einem anderen an den Schultern durch den Raum geführt (vgl. Ackermann, Urfer & Müller, 1993, S. 56). Neben der allgemeinen Kontaktaufnahme, haben solche Spiele auch zum Zweck sich spielerisch allem Dialogischen anzunähern (vgl. Rellstab, 1996, S. 26). Diese Vorübungen sind deshalb wichtig, da die Kinder in dieser Gruppenkonstellation in unserem Theaterprojekt zum ersten Mal aufeinander treffen. Gerade sozial unsichere Kinder müssen sich in einer neuen Umgebung zuerst eingewöhnen, brauchen Zeit bis sie Vertrauen geschöpft haben und bis sie sich in einer Gruppe wohl und geborgen fühlen. Aber auch eigene Erfahrungen aus der Psychomotoriktherapie zeigen immer wieder, wie wichtig gerade die Anfangsphase für den Aufbau einer Beziehung ist. Für die therapeutische Unterstützung und Begleitung eines Kindes ist die Vertrauensbasis essentiell, um an gezielten Themen mit diesem arbeiten zu können. Wie wichtig diese Grundlage auch für die Theaterarbeit ist, zeigt ein Ausschnitt eines Erfahrungsberichtes von Betty Lowndes:

Der Spielleiter muss vor allem eine Atmosphäre der Sympathie schaffen, eine gute Beziehung zwischen sich und den Kindern herstellen - denn er muss jedes Kind sehr gut kennenlernen
Vollkommene gegenseitige Anerkennung und ernsthaftes Vertrauen zwischen Spielleiter und Kindern ist das Fundament, auf dem die Arbeit ruhen muss.
(Lowndes, 1979, S. 26)

Die Kennenlernphase soll daher als Reifungsprozess verstanden werden. Erst wenn die Kinder ihre Hemmschwellen im Umgang mit Anderen verringert haben, sollen sie ans Rollenspiel herangeführt werden. Denn im Erzähltheater werden neben dem Interagieren weitere Fähigkeiten wie beispielsweise das Exponieren gefordert. Bei gleichzeitiger Konfrontation mit mehreren Herausforderungen könnten sozial unsichere Kinder sich wohlmöglich überfordert fühlen.

Aus den bisherigen Überlegungen kann als Fazit festgehalten werden, dass Kennenlernspiele wichtig für den Beziehungs- und Vertrauensaufbau sind und daher ein weiteres Modul für unser Theaterkonzept bilden.

Wahrnehmungsübungen

Wie wir im zweiten Kapitel erfahren haben, baut die Rollenübernahme auf Wahrnehmungserfahrungen auf. So könnte ein Kind beispielsweise Mühe haben, die Rolle eines Löwen einzunehmen, wenn

es nicht weiss, wie dieser aussieht und sich bewegt. Laut Rellstab heisst fiktives Wahrnehmen nämlich sich an etwas, was man selber beobachtet oder erlebt hat, zu erinnern und diese Wirklichkeit wieder zu geben. Eine Handlung fiktiv nachzuahmen kann daher geübt werden, indem man diesen Vorgang zuerst real durchspielt (vgl. Rellstab, 1996, S. 55 & 56). Daher sind in der Theaterpraxis u.a. zahlreiche Wahrnehmungsübungen zu finden. Die Kategorie Wahrnehmung enthält neben gezielten Beobachtungs- und Nachahmungsübungen auch grundlegende Übungen zur Sinneswahrnehmung über das Schmecken, Riechen, Sehen, Hören und Fühlen. Durch den Erwerb dieser Erfahrungen soll das Selbstvertrauen der Kinder in ihr eigenes Handeln gestärkt werden. Diese Sinneserfahrungen sind eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung eines Rollenspiels, bei dem es darum geht, sich in eine bestimmte Situation oder Figur hinein zu versetzen. Laut Rellstab fördert die Wahrnehmungsschulung nicht nur die Reaktionsfähigkeit der Spielerin, sondern auch die Sensibilität, seine Mitspieler zu sehen, zu spüren und auf diese einzugehen, was wichtige Fähigkeiten während des Theaterspiels sind. Zudem gilt die Wahrnehmungsschulung auch als heilsam für ängstliche Spielerinnen. Sie lehrt diese, sich weniger auf sich selber oder das Publikum zu konzentrieren und dafür den Fokus vielmehr auf das Spiel zu richten (vgl. Rellstab, 1996, S. 42 & 43). Bei den Emotionsspielen in dieser Kategorie geht es einerseits darum, den Ausdruck von bestimmten Gefühlen wie Trauer, Wut oder Freude zu üben, aber auch das Kind in seinem Sein und Tun zu bestärken. Ein konkretes Beispiel wäre, wenn ein Kind aufspringt und einen Vorschlag für eine Tätigkeit für die Gruppe in den Raum schreit, welche die anderen mit voller Begeisterung befürworten und ausführen (vgl. List, 2012, S. 9). Solche Spiele könnten sozial unsicheren Kindern dabei helfen, Vertrauen in sich zu entwickeln, mutig zu werden und aus sich herauszukommen. Zudem würden sie sich als initiativ und selbstwirksam erleben.

Als Quintessenz dieser Überlegungen ergibt sich folgende Aussage: Wahrnehmungsübungen bereiten die Kinder auf die Rolleneinnahme vor und stellen daher ein weiteres Modul in unserem Theaterkonzept dar.

Warm-up-Übungen

Für die Rollenvorbereitung sind aber nicht nur Wahrnehmungsübungen wichtig, sondern auch konkrete Warm-ups. In dieser Kategorie finden sich zahlreiche Atem-Laut-Übungen sowie Bewegungsspiele, die zum Ziel haben Körper und Geist zu beleben. In wechselndem Tempo durch den Raum schreiten und dabei verschiedene Gangarten und Haltungen ausprobieren, wäre ein typisches Beispiel hierfür (vgl. Rellstab, 1996, S. 19). Diese Übungen helfen zudem ein Gefühl für die Bewegungsqualität zu entwickeln und sind auch für den Aufbau der Bewegungsimprovisation sehr wichtig (vgl. Lowndes, 1979, S. 92). Neben Konzentrationsübungen, finden sich in dieser Kategorie auch Vorschläge für Entspannungssequenzen, welche beide nicht nur als Vorbereitung auf eine Rolle, sondern auch als Pause während dem Theaterspiel genutzt werden können. Denn auch eigene Erfahrungen aus der Psychomotoriktherapie zeigen immer wieder, dass Kinder individuelle Konzentrationsphasen haben. Wie wir im dritten Kapitel erfahren haben, sind Entspannungs- und Lockerungsübungen zudem

für sozial unsichere Kinder sehr wichtig, da sie in der Bewegung oft passiv oder verkrampft sind und diese Übungen ihnen helfen können, ihre Angespanntheit und ihre Hemmungen abzubauen.

Daraus ergibt sich folgendes Fazit: Es ist sinnvoll Warm-up-Übungen bei Konzentrationsschwächen oder Angespanntheit einzusetzen. Deshalb bilden diese Übungen keine eigene Moduleinheit, sondern werden in der Stundenstruktur jedes einzelnen Moduls integriert.

5. Ergebnis - Theaterkonzept

Unser Theaterkonzept richtet sich an Psychomotoriktherapeutinnen, welche gezielt mit sozial unsicheren Kindern innerhalb einer grösseren Gruppe arbeiten möchten. Unser Angebot beinhaltet Spiele und Übungen aus der Theaterpraxis. Diese werden in Form von Modulen angeboten, die sich aus praktischen Vorüberlegungen zur Konzeptgestaltung im vierten Kapitel ergeben haben. Neben einer Beschreibung der Programmgestaltung beinhaltet unser Konzept auch Informationen über Zielsetzung und Zielgruppe und gibt Anregungen zur Projektrealisierung.

Zielsetzung

Der zentrale Gedanke unseres Angebots umfasst die Förderung von kognitiven und sozialen Fähigkeiten bei sozial unsicheren Kindern. Die Stärkung dieser Kompetenzen ist gemäss Erkenntnissen im Rahmen unserer Bachelorarbeit eine wichtige Voraussetzung für den Abbau von sozialer Unsicherheit. Durch das Einnehmen einer Rolle im Erzähltheater, aber auch in der natürlichen Interaktion innerhalb einer Gruppe, können unterschiedliche soziale Verhaltensmuster erprobt werden. Wünschenswert wäre, wenn diese nachher in den Alltag übertragen werden können. Das Erzähltheater kann sozial unsicheren Kindern einen Schutzraum bieten, in dem sie Gefühle und Verhaltensimpulse, welche sie in der Realität oft unterdrücken, ausleben können. Unser Angebot soll ihnen möglichst viele positive Erfahrungen im Umgang mit anderen Kindern vermitteln und sie in ihrem Handeln und Tun bestärken. Bei der konkreten Umsetzung ist vor allem der Rahmen bestimmend. Eine wohlwollende Atmosphäre, ein rücksichtsvoller Umgang untereinander und eine verständnisvolle Haltung sind uns wichtig.

Zielgruppe

Unser Angebot richtet sich an Kinder mit sozialer Unsicherheit, die bereits in der Psychomotoriktherapie sind. Dies hat den Vorteil, dass die Kinder die Therapiesituation im psychomotorischen Setting schon kennen und ihnen die Arbeitsweise vertraut ist.

Es ist wichtig, dass sie bereits grundlegende Sinnes- und Körperwahrnehmungserfahrungen machen durften, da ihnen diese den Zugang zu einer Rolle im Erzähltheater erleichtern. Angesprochen werden Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren. Die Gruppengrösse ist auf acht Kinder beschränkt. Dies einerseits aus Platz- und Ressourcengründen, zum anderen stützen wir uns auf Erfahrungswerte anderer Therapieformen bei Kindern mit sozialer Unsicherheit.

Modulübersicht und Zeitplan

Das Theaterkonzept erstreckt sich über 16 Wochen und besteht aus drei Modulen. Begonnen wird mit dem ersten Modul „Kennenlernspiele“, gefolgt vom zweiten Modul „Wahrnehmungsübungen“. Diese zwei Module dienen der Vorbereitung für das dritte und letzte Modul „Erzähltheater“. Die Schwerpunkte bei Modul eins und zwei liegen zum einen beim Vertrauensaufbau, zum anderen bei der Selbst-, Fremd- und Körperwahrnehmung, die für das Hineinversetzen in Rollen wichtige Voraussetzungen sind (siehe Kapitel 4). Spielideen zu den zwei ersten Modulen sowie Warm-up Übungen, die in allen drei Modulen integriert sind, finden sich in einer Spielsammlung im Anhang⁹. Die Spielideen und -übungen können übernommen wie auch angepasst und abgeändert werden, ganz nach dem Belieben der Spielleiterin. Die Spielsammlung soll der Spielleiterin helfen die Module inhaltlich zu füllen. Das dritte Modul Erzähltheater wird in diesem Kapitel genau beschrieben und vorgestellt.

Die nachfolgende Abbildung gibt nochmals einen Überblick der gesamten Zeitdauer (in Wochen angegeben) und den aufeinander aufbauenden Modulen:

Abbildung 2: Zeitdauer des Theaterprojekts

Stundenstruktur der Module

Während der Erarbeitung des Theaterkonzepts hat sich anhand der theoretischen Grundlagen herausgestellt, dass es Einheiten innerhalb der Therapiestunden braucht, die in allen Modulen wiederkehrend vorkommen. Das Wissen, dass für sozial unsichere Kinder wiederholende Elemente und Rituale Sicherheit bringen, hat uns dazu bewogen in der Stundenstruktur neben flexiblen Elementen auch beständige Einheiten einzuplanen. Denn die Kinder fühlen sich innerhalb eines klaren, strukturierten

⁹ Die Spielsammlung ist in verschiedene Kategorien unterteilt, die in weitere Subkategorien aufgegliedert sind. Die Module bestehen inhaltlich aus den entsprechenden Subkategorien (siehe *Tabelle 1*, Kapitel 4). In den folgenden Tabellen werden jeweils zu den genannten Subkategorien nur Beispiele genannt. Weitere Spielideen für jede Subkategorie befinden sich in der Spielsammlung (siehe Anhang S. 62-69).

Rahmens, welcher bis zu einem gewissen Grad voraussehbar ist, wohl und aufgehoben. Die wiederkehrenden Elemente werden folgend nochmals kurz zusammengefasst.

Anfangs- und Schlussritual: Im Theorieteil wurde bereits erwähnt, dass wiederholende Elemente wie Rituale den Kindern Sicherheit und Orientierung vermitteln und ihnen helfen sich in der Gruppe zurechtzufinden. Ein Anfangsritual soll die Kinder einerseits im Raum und in der Gruppe empfangen wie auch verhindern, dass diese sich bereits zu Beginn aus Angst und Überforderung verkrampfen oder zurückziehen. Durch ein Abschlussritual werden die Kinder aus der Gruppensituation entlassen. Rituale stellen also eine wichtige Konstante dar. Sie können von der Spielleiterin natürlich individuell gestaltet werden.

Warm-up-Übungen: Die Warm-up Übungen ziehen sich wie die Rituale als roter Faden durch alle Module. Sie lassen sozial unsicheren Kindern innerhalb der Gruppensituation und neben der Durchführung vieler Interaktionsspiele die Freiheit, auch mal etwas für sich alleine zu machen. Die Übungen sollen also eine entspannende und auflockernde Wirkung mit sich bringen und den Kindern zu neuer Motivation und Konzentration verhelfen.

Pausen: Neben den vorgegebenen Modulinhalten und -schwerpunkten ist es wichtig, den Kindern durch das Einführen von Pausen auch Freiraum für kreative Selbsttätigkeit zu gewähren. Es steht den Kindern frei, ob sie die Pausen für Gruppenspiele oder für Einzelaktivitäten nutzen. Für das Freispiel stehen ihnen die vorhandenen Materialien im Therapieraum für die individuelle Gestaltung zur Verfügung. Der Zeitpunkt für eine Pause liegt im Ermessen der Spielleiterin und ist deshalb in der Stundenstruktur nicht festgelegt.

Modul 1: Kennenlernspiele - 2 Wochen à 1,5 Stunden

Tabelle 2: Stundenstruktur des ersten Moduls

Ablauf	Beispiele	Ziel
Begrüßungsritual	Alle sitzen im Kreis, die Spielleiterin begrüßt jedes Kind mit einer Handpuppe	- Vermittlung von Sicherheit und Orientierung
<u>Subkategorie:</u> Begrüßungsspiele*	-Namen mit Bewegung-	- Einen ersten Kontakt herstellen
<u>Subkategorie:</u> Auflockerungsspiele	-Geier und Henne-	- Kontaktängste und Berührungshemmungen abbauen - Beziehungsaufbau fördern und Gruppenzusammenhalt stärken - Vertrauen entwickeln

Warm-up-Übungen	<u>Subkategorie:</u> Bewegungsspiel -Versteinerung- oder <u>Subkategorie:</u> Entspannungs- und Lockerungsübung -Handwärme-	- Förderung der Konzentration - Abbauen von Anspannung und Hemmungen
<u>Subkategorie:</u> Vertrauensspiele	- Roboter -	- Kontaktängste und Berührungshemmungen abbauen - Beziehungsaufbau fördern und Gruppenzusammenhalt stärken - Vertrauen entwickeln
Abschlussritual	Kinder mit Rollwägeli aus dem Raum fahren	- Vermittlung von Sicherheit und Orientierung

* liegt im Ermessen der Spielleiterin zu entscheiden, wenn diese nicht (mehr) notwendig sind

Modul 2: Wahrnehmungsübungen - 4 Wochen à 1,5 Stunden

Tabelle 3: Stundenstruktur des zweiten Moduls

Ablauf	Beispiele	Ziel
Begrüßungsritual	Alle sitzen im Kreis, die Spielleiterin begrüßt jedes Kind mit einer Handpuppe	- Vermittlung von Sicherheit und Orientierung
<u>Subkategorie:</u> Beobachtungs- und Nachahmungsspiele	-Spiegelpantomim-	- Schulung der Sinne - Rollenvorbereitung - Differenzierung der Sinneswahrnehmungen
<u>Subkategorie:</u> Vorstellungs- und Erinnerungsspiele	-sich bewegen- (anstelle von Personen können hier die Figuren des Erzähltheaters wie z.B Esel, Katze, Hund und Hahn aufgegriffen werden)	- Schulung der Sinne - Rollenvorbereitung - Differenzierung der Sinneswahrnehmungen
Warm-up-Übungen	<u>Subkategorie:</u> Bewegungsspiel - Halt-Signal- oder <u>Subkategorie:</u> Entspannungs- und Lockerungsübung - Trommeln-	- Förderung der Konzentration - Abbauen von Anspannung und Hemmungen
<u>Subkategorie:</u> Emotionsspiele	-Training-	- aus sich herauskommen - mutig und entschlossen werden - Vertrauen in sich entwickeln
Abschlussritual	Kinder mit Rollwägeli aus dem Raum fahren	- Vermittlung von Sicherheit und Orientierung

Modul 3: Erzähltheater – total 10 Wochen

Einführung ins Modul: In diesem Modul steht das Einüben eines Erzähltheaters im Fokus. Die Spielleiterin findet im Anhang (S. 76 & 77) ein fertiges, selbst erstelltes Regiebuch. In Anlehnung an das Klassentheater “Auf nach Bremen“ von Brunhart-Risch, haben wir das Märchen der Gebrüder Grimm in ein Erzähltheater (siehe Anhang S. 78-86) umgeschrieben. Wir haben die Dialoge der Figuren gekürzt und vereinfacht und dabei grösstenteils die Erzählerin bzw. die Spielleiterin in der Stimme der Figuren sprechen lassen. Die Choreographien wurden teilweise von Brunhart-Risch übernommen, verändert und ergänzt. Als Begleitmusik geben wir jeweils eine bestimmte Instrumentenauswahl zur Empfehlung oder machen Vorschläge zu geeigneten Liedern. Wir haben darauf geachtet, dass Sprecher-, Bewegungs- und Musikerrollen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Die Rollen, Requisiten und Kostüme werden im Regiebuch noch detaillierter erläutert.

Begründung Märchenwahl: Im Märchen der Gebrüder-Grimm kommen fünf Tiere vor, die in der Geschichte als Randfiguren der Gesellschaft dargestellt werden. Aufgrund ihrer Schwächen werden sie von ihren Besitzern als nutzlos angesehen. Im Verlauf der Geschichte befreien sich diese jedoch aus ihrer Hilflosigkeit und Fremdbestimmung, werden mutig und stark, und sind am Schluss sogar in der Lage, gefährliche Räuber zu vertreiben. Wir haben uns bewusst für dieses Märchen entschieden, weil es gerade für sozial unsichere Kinder wichtig ist, dass sie sich als wichtiges Mitglied in der Gruppe erleben und sich ihren eigenen Stärken bewusst werden.

Didaktische Vorgehensweise: Das Modul Erzähltheater besteht aus einer Experimentier- und Vertiefungsphase, welche beide jeweils fünf Wochen dauern und individuelle Ziele verfolgen. Diese werden in den folgenden zwei Abschnitten näher erläutert. Zudem findet die Spielleiterin zu jeder Phase Vorschläge für eine mögliche Vorgehensweise in der Umsetzung. Dabei liessen wir uns von Brunhart-Risch’s Methodik im Erzähltheater inspirieren, haben jedoch unsere eigenen Ideen umgesetzt.

Experimentierphase: Bei der Experimentierphase liegt der Fokus auf dem Ausprobieren der verschiedenen Tierrollen, die in der Geschichte vorkommen. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben herauszufinden, welche Charaktere ihnen gefallen und sie gerne vertiefen möchten. Wir empfehlen vorerst das Originalmärchen in Kurzfassung (siehe Anhang S. 87 & 88) vorzulesen. Anschliessend raten wir der Spielleiterin mit den Kindern die Merkmale der Tiere wie beispielsweise Gangart und Laute zu besprechen und diese gemeinsam zu imitieren. Auch sollen die verschiedenen Gefühle wie Trauer und Freude, die in der Geschichte vorkommen, thematisiert und gespielt werden. In einem weiteren Schritt soll das Regiebuch zu Hilfe genommen werden. Dabei soll die Erzählerin schrittweise vorgehen, indem sie jeweils an einem Nachmittag eine Szene vorliest, worauf immer eine Bewegungsszene mit einer zugehörigen Musikeinlage folgt. Die Kinder können dabei entweder nochmals zu hören oder haben bereits die Möglichkeit, parallel zum Erzählten mitzuspielen. Der Fokus der Experimentierphase liegt aber hauptsächlich auf den Bewegungsszenen und Musikeinlagen, die die Spielleiterin dann

zusammen mit den Kindern anschaut. Die Regieanweisungen dazu sind als Anregungen zu verstehen. Sie geben Ideen wie die Musikeinlagen inszeniert werden könnten beispielsweise durch das Variieren von Tempo und Lautstärke, um unterschiedliche Stimmungen zu erzeugen. Es soll jedoch genügend Raum für Ideen der Kinder gelassen werden. Am Ende dieser Phase haben die Kinder die Wahl, sich für eine der erprobten Bewegungs- oder Musikrolle zu entscheiden. Es besteht auch die Möglichkeit nur eine Sprecherrolle zu wählen oder diese mit einer Bewegungs- oder Musikrolle zu kombinieren. Die Sprecherrolle soll jedoch erst in der Vertiefungsphase erarbeitet werden.

Vertiefungsphase: Die Vertiefungsphase hat zum Ziel, sich mit der gewählten Rolle intensiv auseinanderzusetzen und Sicherheit im Ausdruck über die Bewegung, Sprache und Musik zu erlangen. Die Spielleiterin soll die Kinder dabei unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten in den entsprechenden Rollen entfalten zu können. Der Ablauf ähnelt dem der Experimentierphase mit dem Unterschied, dass nun auch die Sprecherrollen dazu kommen. Dabei bieten sich verschiedene Möglichkeiten, die Kinder an ihre Dialoge heranzuführen. Entweder werden die Sprecherrollen vorerst noch von der Erzählerin übernommen, während die Kinder parallel dazu mitspielen und die Dialoge durch die Wiederholung mit der Zeit verinnerlichen. Eine weitere Methode wäre, dass die Spielleiterin als Souffleuse fungiert und das Kind an der entsprechenden Textstelle ermuntert, einen zur Handlung passenden Satz aus dem Stegreif zu formulieren. Es liegt im Ermessen der Spielleiterin bei jedem Kind individuell abzuschätzen, wie viel Hilfestellung sinnvoll ist und wie lange sie bei einer Szene verweilt. Die Vertiefungsphase erreicht ihren Höhepunkt dann, wenn die Kinder in der Lage sind, die ganze Geschichte an einem Stück zu spielen und sich die Spielleiterin nach und nach aus dem Geschehen heraus nehmen kann.

Stundenstruktur eines Nachmittags

Im Folgenden soll sowohl für die Experimentier- als auch für die Vertiefungsphase eine mögliche Stundenstruktur vorgestellt werden, an welcher sich die Spielleiterin orientieren kann.

Experimentierphase: 5 Wochen à 2 Stunden

Tabelle 4: Stundenstruktur der ersten Hälfte des dritten Moduls

Ablauf	Beispiel	Ziel
Begrüßungsritual (analog zu Modul 1 und 2)	Alle sitzen im Kreis. Die Spielleiterin begrüßt jedes Kind mit einer Handpuppe	- Vermittlung von Sicherheit und Orientierung
Warm-up-Übungen* (analog zu Modul 1 und 2)	<u>Subkategorie:</u> Bewegungsspiel -Halt-Signal- oder <u>Subkategorie:</u> Entspannungs- und Lockerungsübung -Trommeln-	- Förderung der Konzentration - Abbauen von Anspannung und Hemmungen
Experimentierphase	Beschrieb siehe Seite 43	- Ausprobieren der Rollen - Herausfinden der eigenen Stärken

		- Interagieren innerhalb der Gruppe
Abschlussritual (analog zu Modul 1 und 2)	Kinder mit Rollwägeli aus dem Raum fahren	- Vermittlung von Sicherheit und Orientierung

Vertiefungsphase: 5 Wochen à 2 Stunden

Tabelle 5: Stundenstruktur der zweiten Hälfte des dritten Moduls

Ablauf	Beispiel	Ziel
Begrüßungsritual (analog zu Modul 1 und 2)	Alle sitzen im Kreis. Die Spielleiterin begrüßt jedes Kind mit einer Handpuppe	- Vermittlung von Sicherheit und Orientierung
Warm-up-Übungen* (analog zu Modul 1 und 2)	<u>Subkategorie</u> : Bewegungsspiel -Versteinerung- oder <u>Subkategorie</u> : Entspannungs- und Lockerungsübung -Handwärme-	- Förderung der Konzentration - Abbauen von Anspannung und Hemmungen
Vertiefungsphase	Beschrieb siehe Seite 44	- Ausdifferenzieren der Rolle - Mutig werden - Spontan handeln
Abschlussritual (analog zu Modul 1 und 2)	Kinder mit Rollwägeli aus dem Raum fahren	- Vermittlung von Sicherheit und Orientierung

* liegt im Ermessen der Spielleiterin zu entscheiden, wann diese notwendig sind

Rolle der Spielleiterin

Zu Beginn braucht es die Spielleiterin als animierende, motivierende, fordernde und präzise Person, die noch Reaktionen der Kinder herauszukitzeln versucht. Eine einfühlsame, ruhige, akzeptierende, aber dennoch konsequente Haltung und eine gute Ausgewogenheit zwischen Struktur und Flexibilität sind wichtig, damit sich die Kinder von der Therapeutin geleitet und getragen fühlen. Problemlösungsmöglichkeiten können anfangs noch von der Spielleiterin dargeboten werden. Mit der Zeit sollte diese Strategie jedoch immer mehr abgeschwächt werden. Denn wie gesagt wurde, verstärken Lösungsvorgaben von Erwachsenen die Passivität und Abhängigkeit der Kinder. Die Spielleiterin gibt also lediglich noch kleine Anstöße als Hilfestellungen um die Kinder in Aktivität zu versetzen. Immer mehr gewöhnen sich die Kinder an Übungen wie auch das Theaterspielen und reagieren mutiger. Sie lernen langsam, sich als unabhängig und als aktive Gestalter ihres Verhaltens zu sehen. Sozial unsichere Kinder lernen durch das Zutrauen der Therapeutin, Vertrauen in sich und ihr Handeln aufzubauen, miteinander in der Gruppe Probleme zu lösen und einander zu helfen. Wichtig ist, dass die Kinder immer spüren, dass die Spielleiterin aufmerksam und als vertraute Konstante im Raum bleibt, auch wenn sie sich zunehmend im Hintergrund verhält und den Kindern mehr und mehr Entscheidungen überlässt, Verantwortung überträgt und ihnen folgt.

Projektrealisierung

Beim vorliegenden Theaterkonzept handelt es sich nicht um ein Freizeitprogramm, sondern um ein psychomotorisches Therapieprogramm, welches sich spezifisch an sozial unsichere Kinder richtet. Das Theaterkonzept soll deshalb auch von möglichst zwei Psychomotoriktherapeutinnen innerhalb ihres Arbeitspensums durchgeführt werden. Die teilnehmenden Kinder sind im Vorfeld psychomotorisch abgeklärt und für einen Therapieplatz angemeldet worden. Da das Theaterkonzept unter dem Namen der Psychomotoriktherapie läuft, soll es vom Kanton finanziert werden.

Die praktische Umsetzung des Theaterprogramms ist mit zusätzlicher Vorbereitungszeit und Engagement der Therapeutin verbunden, wofür sie nicht entschädigt wird. Die gemeinsame Projektleitung von zwei Therapeutinnen könnte somit Entlastung bringen. Eine Finanzierung von zwei Therapeutinnen könnte damit begründet werden, dass vier Kinder pro Therapeutin noch immer kosteneffizienter sind als vier Einzeltherapien.

Als Durchführungsort des Theaterprogramms empfehlen wir entweder einen Psychomotorik-Therapieraum von mind. 35 m² oder die Turnhalle, falls diese reserviert werden kann.

Das Therapieprogramm findet in einer altersdurchmischten Gruppe statt, deshalb besteht die Herausforderung darin, eine gemeinsame Lücke im Stundenplan zu finden, in welcher die Kinder keine schulischen bzw. Freizeitverpflichtungen haben. Deshalb gilt es frühzeitig mit den Eltern nach gemeinsamen Terminen zu suchen und den Therapieraum bzw. Turnhalle zu reservieren. In den meisten Kantonen eignet sich dafür der Mittwochnachmittag. Wir empfehlen mindestens ein halbes Jahr vor Projektbeginn mit der Terminplanung zu beginnen.

6. Diskussion

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst und unsere eingangs gestellte Fragestellung beantwortet. Anschliessend folgt eine kritische Reflexion, ehe die Relevanz des Themas für die psychomotorische Praxis aufgezeigt wird. Mit einem Ausblick beenden wir diese Arbeit.

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Im Hinblick auf unser Theaterkonzept wurde uns bewusst, wie wichtig Hintergrundinformationen für die Arbeit mit sozial unsicheren Kindern sind. Zum einen benötigt es viel Aufmerksamkeit und ein Bewusstsein für den Leidensdruck dieser Kinder, damit die Ängste überhaupt erkannt werden. Andererseits ist es im Umgang mit sozial unsicheren Kindern notwendig, dass man ihnen einfühlsam, geduldig und verständnisvoll begegnet. Es ist wichtig, dass man diese Kinder weder überfordert und ihre Ängste verharmlost, noch Druck aufsetzt. Vielmehr ist eine unterstützende Haltung einer Begleitperson sinnvoll, die die Befürchtungen der Kinder ernst nimmt. Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, dass

man den Kindern Zutrauen schenkt in ihre eigenen Fähigkeiten, indem man ihnen genügend Freiraum für Kreativität lässt. Diese Erkenntnisse aus der Literaturanalyse haben dazu geführt, dass wir uns für das Erzähltheater als geeignete Form des Rollenspiels für Kinder mit sozialer Angst entschieden haben. Das Erzähltheater schafft ein Gleichgewicht zwischen Struktur und Freiraum und ermöglicht ein langsames Herantasten an eine Rolle. Einerseits wird dies durch die Begleitung des Erzählers und andererseits durch die methodische Vorgehensweise im Erzähltheater möglich. Zudem haben die Kinder die Möglichkeit, durch das Ausprobieren verschiedener Rollen in der Interaktion mit der Gruppe sowohl kognitive wie auch soziale Fähigkeiten zu üben. Theorien zum Rollenspiel besagen, dass die Kinder beispielsweise lernen, verschiedene Perspektiven einzunehmen, in der Gruppe zu kommunizieren und sich zu integrieren. Zudem werden Fantasie und Kreativität angeregt und die Handlungsplanung und Rollenflexibilität gefördert. Die Stärkung dieser Kompetenzen ist wiederum eine wichtige Voraussetzung für den Abbau von sozialer Unsicherheit, was weitere Literaturanalysen ergeben haben. Diese Erkenntnisse unterstützen unsere ursprüngliche Hypothese:

Theaterspielen hilft Kindern, ihre sozialen Unsicherheiten abzubauen.

Für die inhaltliche Gestaltung unseres Theaterkonzepts hat sich im Verlauf unserer Arbeit zudem herausgestellt, dass es wichtig ist, die Kinder auf das Erzähltheater vorzubereiten. Erfahrungen aus der Praxis der Theaterpädagogik und Theorien zum Rollenspiel haben gezeigt, dass die Fähigkeit sich in eine Rolle hineinzusetzen und diese zu spielen, auf Wahrnehmungserlebnissen aufbaut. Aus diesem Grund ist es uns ein Anliegen, den Kindern in unserem Angebot genügend Raum für Wahrnehmungsübungen zu geben, damit sie sich schrittweise ans Erzähltheater herantasten können.

Zudem bildet das Schaffen einer guten Beziehung untereinander, das gegenseitige Vertrauen sowie eine angstfreie- und entspannte Atmosphäre das Fundament der Theaterarbeit, was Berichte aus der Praxis der Theaterpädagogik bestätigen. Aber auch Literaturanalysen zum Umgang mit sozial unsicheren Kindern belegen, wie essentiell der Beziehungsaufbau und das Vertrauen für die Arbeit mit diesen Kindern sind. Deshalb erachten wir es als notwendig, neben der gezielten Rollenvorbereitung über Wahrnehmungsübungen auch ausreichend Zeit für die Kennenlernphase einzuräumen. Für die Auswahl und den inhaltlichen Aufbau unseres Theaterkonzepts begleitete uns daher stets die zu Beginn unserer Arbeit gestellte Forschungsfrage:

Wie muss ein Theaterkonzept für sozial unsichere Kinder gestaltet sein, damit es einerseits im Rahmen der Psychomotoriktherapie durchführbar ist und andererseits auf die Wirkungen des Rollenspiels und den Umgang mit sozial unsicheren Kindern Bezug nimmt?

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Aus den Erkenntnissen, die sich in der Auseinandersetzung mit der Literatur ergeben haben, kristallisierten sich folgende drei Module heraus:

Modul 1: Kennenlernspiele

Modul 2: Wahrnehmungsübungen

Modul 3: Erzähltheater

Diese Module bilden die Grundlage unseres Theaterkonzepts. Modul eins und zwei haben zum Ziel auf das Modul drei vorzubereiten. Die Kennenlernspiele finden an zwei Nachmittagen à 1,5 Stunden statt und dienen dazu, einen ersten Kontakt innerhalb der Gruppe herzustellen. In diesem Modul geht es darum, Kontakt- und Berührungängste abzubauen, Vertrauen zu den anderen zu entwickeln und seinen eigenen Platz innerhalb der Gruppe zu finden.

Anschliessend folgt das Modul zwei, welches über vier Wochen à 1,5 Stunden dauert. Durch die Wahrnehmungsübungen lernen die Kinder zu beobachten, nachzuahmen und verschiedene Gefühle auszudrücken. Die Förderung dieser Kompetenzen hilft ihnen sich auf die Rolleneinnahme im Erzähltheater vorzubereiten. Sie lernen zudem aus sich herauszukommen, mutig zu werden und Vertrauen in sich zu gewinnen.

Das Modul drei bildet den krönenden Abschluss unseres Theaterkonzepts. Es dauert insgesamt zehn Wochen à 2 Stunden und unterteilt sich in eine Experimentier- und Vertiefungsphase. In der Experimentierphase liegt der Fokus auf dem Ausprobieren der verschiedenen Rollen, während die Vertiefungsphase zum Ziel hat, sich mit der gewählten Rolle intensiv auseinander zu setzen und Sicherheit im Ausdruck über die Bewegung, Sprache und Musik zu erlangen. Das Modul „Erzähltheater“ nimmt klar Bezug zu den Wirkungen des Rollenspiels, da in der Interaktion in der Gruppe verschiedene kognitive und soziale Fähigkeiten geübt werden können. Alle drei Module beinhalten zudem wiederholende Elemente wie Begrüssungs- und Abschlussrituale sowie Warm-up Übungen, welche Sicherheit vermitteln und daher besonders wichtig sind für sozial unsichere Kinder. Warm-up Übungen fördern zudem die Konzentration und beleben Körper und Geist, was für die Theaterarbeit zentral ist. Aber auch für die Arbeit mit sozial unsicheren Kindern sind insbesondere Entspannungsübungen, welche in den Warm-up Übungen enthalten sind, von grosser Bedeutung. Sie helfen den Kindern ihre Anspannung und Hemmungen abzubauen.

Unser Theaterkonzept eignet sich zudem für die Durchführung im Rahmen der Psychomotoriktherapie, da das sozial unsichere Kind eine wichtige Klientel darstellt. Zudem setzen alle drei Module einfache Materialien voraus, die im Normalfall zur Grundeinrichtung einer Therapiestelle gehören. Auch die beschränkte Teilnehmerzahl von acht Kindern, welche wir in unserem Angebot festgelegt haben, lässt die Realisierung in den entsprechenden Räumlichkeiten zu.

6.3 Kritische Reflexion der Arbeit

Während der Literaturbearbeitung bemerkten wir schnell, dass es in der Theaterpädagogik keine Studien gibt, welche die Wirkung des Theaterspiels im Bezug auf den Angstabbau beim Menschen beweisen. Daher entschieden wir uns für den Umweg über das kindliche Rollenspiel, da dort Theorien über eine positive Wirkung zu finden sind, aus denen sich ein Zusammenhang zum Theaterspiel her-

leiten lässt. Somit beruht diese Herleitung hauptsächlich auf unseren eigenen gedanklichen Verknüpfungen. Dadurch, dass unser Theaterkonzept auf Literaturanalysen basiert und in der Praxis noch nicht erprobt wurde, bleibt es ungewiss, ob sich die Wirkung im praktischen Arbeitsfeld nachweisen lässt. Ein weiterer Punkt, den wir kritisch hinterfragen möchten, ist die begrenzte Möglichkeit der Diagnostik. Mit unserer Definition von sozialer Unsicherheit schliessen wir den klinischen Bereich aus. Jedoch stellt sich dann die Frage, ob dieser vom subklinischen Zustand klar getrennt werden kann und wie wir ein einheitliches Auswahlverfahren von sozial unsicheren Kindern gewährleisten können. Die diagnostischen Verfahren haben wir deshalb in unserem Konzept weggelassen, weil uns die Kapazität fehlte, diese noch gründlich auszufeilen. Es bleibt also offen, ob unser Theaterkonzept für unsere Zielgruppe wirklich eine effektive Therapieform darstellt.

Zudem herrscht auch innerhalb des subklinischen Bereichs eine grosse Heterogenität im Hinblick auf die Kinder. So bringen sozial unsichere Kinder trotz vieler Gemeinsamkeiten dennoch unterschiedliche Lernvoraussetzungen mit. Nicht jedes Kind ist beispielsweise gleich kreativ oder gleich schüchtern. Demnach bräuchte es individuelle festgelegte Lernzielen, die in unserem Konzept jedoch nicht berücksichtigt werden. Vielmehr erarbeiteten wir in unserem Konzept gemeinsame Lernziele für die ganze Gruppe. Sowieso geht eine individuelle Betreuung in einem Gruppentraining im Vergleich zu einem Einzeltraining eher unter.

Fraglich ist zudem auch, ob ein Transfer unseres Theaterkonzepts in den Alltag gelingen kann, da die Kinder nur einmal in der Woche unser Therapieprogramm besuchen. Was die Umsetzungsmöglichkeiten des Konzepts betrifft, erachten wir folgende Punkte als kritisch: Einerseits stellt unser Konzept kein ausgeformtes Programm dar, das ohne weitere Arbeit sofort in der Praxis umgesetzt werden kann. Die Psychomotoriktherapeutin bzw. Spielleiterin muss sich vor der Durchführung einlesen und die Stunden selbst inhaltlich füllen, erweitern und ausfeilen. Die Vorbereitung ist also mit einem relativ grossen Aufwand verbunden. Ebenfalls ist die Gesamtdauer des Programms sehr lang und die langen Nachmittagsstunden kräftezehrend für alle. Weiter ist es fraglich, ob sich Eltern und Kinder überhaupt bereit erklären, freie Nachmittage in das Programm zu investieren. Die Projektrealisierung und Finanzierung könnten sich als weitere Schwierigkeiten erweisen. So scheint es eher fragwürdig, ob ein solches Theaterprojekt ins Pensum einer Psychomotoriktherapeutin eingegliedert werden kann. Dazu wäre eine Bewilligung von mehreren Instanzen notwendig. Letztlich dürfte sich die Frage nach dem Durchführungsort als weiterer Knackpunkt herausstellen. So kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Therapieraum genügend Platz bietet oder eine Turnhalle zur Verfügung steht.

6.4 Schlussfolgerungen

Anhand der theoretischen Auseinandersetzung mit der sozialen Unsicherheit wurde uns bewusst, dass die Situation von sozial unsicheren Kinder sehr aktuell und ernst zunehmen ist. Gerade in der Schule ist das Bewusstsein für sozial unsichere Kinder kaum vorhanden und verdient deshalb mehr Beachtung. Das Thema erweist sich unserer Meinung nach als sehr relevant. Dies gilt nicht nur für unsere

psychomotorische Arbeit mit sozial unsicheren Kindern im Therapieraum, sondern auch für die pädagogische Arbeit von Lehrpersonen im Klassenzimmer.

Die Prävalenzrate zeigt, dass soziale Unsicherheit bei Kindern ein häufiges und alltägliches Phänomen ist, dem jedoch immer noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wir hoffen also, dass durch unsere Arbeit das Bewusstsein für sozial unsichere Kinder geweckt wurde. Wir selbst werden diese Kinder in Zukunft bewusst als eigenständige Persönlichkeiten mit viel Potential und grosser Spielfantasie betrachten. Nachdem wir uns mit der Literatur auseinandergesetzt haben, erscheint uns das Theaterspielen mehr denn je als geeigneter Raum für die Selbstwirksamkeit und persönliche Entfaltung solcher Kinder.

6.5 Ausblick

Als Weiterführung für unsere Arbeit wäre es wünschenswert Psychomotorikstudentinnen zu finden, die unser Konzept gerne in der Praxis umsetzen würden. Wir selbst hätten das Theaterprojekt gerne selbst in die Tat umgesetzt, was leider aus zeitlichen Gründen nicht möglich war. Der Sinn der Durchführung wäre natürlich, das Programm schlussendlich zu evaluieren. Dazu müsste aber erst noch ein Instrument entwickelt werden, welches die Wirkung des Theaterspielens auf den Angstabbau von sozial unsicheren Kindern messen könnte. Es wäre spannend zu sehen, ob sozial unsichere Kinder sich auf das Projekt einlassen und ob sich das Theaterspielen wirklich als effektive Methode bei solchen Kindern herausstellen würde. Unser Theaterkonzept lässt ausserdem viel Raum für Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Es kann mit wertvollen Ideen und Gedanken ergänzt und erweitert werden. Auch können die Unklarheiten bezüglich der Organisation und dem geeigneten Durchführungsort durch die praktische Realisierung eventuell gelöst werden.

Zum Schluss unserer Arbeit möchten wir noch einen Wunsch anbringen. Wir erhoffen uns, dass unser Theaterkonzept in der praktischen Arbeit mit sozial unsicheren Kindern auf eine Aufführung eines Theaterstücks vor einem Publikum hinausläuft.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Alle Tabellen und fast alle Abbildungen in der Arbeit wurden selber erstellt.

Abbildungen

Abbildung 1: Bremer Stadtmusikanten (Brandenburgischer Amateurtheaterverband, 2012)

Abbildung 2: Zeitdauer des Theaterprojekts

Tabellen

Tabelle 1: Vorbereitende Spiele unterteilt in drei Kategorien

Tabelle 2: Stundenstruktur des ersten Moduls

Tabelle 3: Stundenstruktur des zweiten Moduls

Tabelle 4: Stundenstruktur der ersten Hälfte des dritten Moduls

Tabelle 5: Stundenstruktur der zweiten Hälfte des dritten Moduls

Literaturverzeichnis

- Ackermann, L., Müller, B. & Urfer, R. (1993). *Sinn-Salabim: Tasten, Hören, Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder*. Mülheim an der Ruhr: sabe AG.
- Bachmann, G., Betschart, H., Böttger E., DIMITRI, EMIL, Gori H., Grädel J., Hofmänner, R., Hunziker, M., Hutter, G., Reiniger, N., Schneider, H., Schneider, R., Schorno, P. & Tappolet U. (1985). *Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder*. Basel: Lenos.
- Bender, C., Kühl, S. & Tuschen-Caffier, B. (2009). *Soziale Ängste und soziale Angststärkung im Kindes- und Jugendalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Brandenburgischer Amateurtheaterverband. (2012). Zugriff am 6. Februar 2014 unter <http://batvev.wordpress.com/2012/09/12/weihnachtsmarchen-die-bremer-stadtmusikanten-im-theater-stolperdraht/>
- Brunhart-Risch, B. (2007). *Auf nach Bremen. Theatermittel im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 6 bis 9 Jahren* (2. Auflage). Vaduz: Amtlicher Lehrmittelverlag.
- Brunhart-Risch, B. (2007). *Theater im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Einführungsheft* (2. Auflage). Vaduz: Amtlicher Lehrmittelverlag.
- Du Bois, R. (1995). *Kinderängste. Erkennen- verstehen- helfen* (Originalausgabe). München: Beck.
- Einsiedler, W. (1994). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels* (2. Auflage). Heilbrunn: Klinkhardt.
- Finger, G. (2004). *Brauchen Kinder Ängste? Wie Kinder an ihren Ängsten wachsen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Hartung, J. (1977). *Verhaltensänderung durch Rollenspiel* (1. Auflage). Düsseldorf: Schwann.
- List, V. (2012). *Impro-Theater*. Stuttgart: Klett.
- Lowndes, B. (1979). *Erstes Theaterspielen mit Kindern. Von der Wahrnehmung über Bewegung und Sprache bis zu einfachen Spielszenen*. Ravensburg: Maier.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels* (3. Auflage). Heidelberg: Springer.
- Oerter, R. (1999). *Psychologie des Spiels*. Weinheim & Basel: Beltz.
- Oerter, R. & Montada, L. (2008). *Entwicklungspsychologie* (6. vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2010). *Training mit sozial unsicheren Kindern. Einzeltraining, Kindergruppen, Elternberatung* (10. Überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Reich, U. & Zenk, P. (Produzenten). (2003). *Das fliegende Klassenzimmer [Film]*. Deutschland: ZDF.

- Rellstab, F. (1996). *Handbuch Theaterspielen. Wege zur Rolle*. Wädenswil: Stutz & Co. AG
- Rellstab, F. (2000). *Handbuch Theaterspielen. Theaterpädagogik*. Wädenswil: Stutz Druck AG.
- Rolff, H. & Zimmermann, P. (1992). *Kindheit im Wandel* (2. unveränderte Auflage). Weinheim & Basel: Beltz.
- Rossdeutscher, R. (1980). *Mein schönstes Märchenbilderbuch. Die schönsten Märchen von Hans Christian Andersen und den Brüdern Grimm*. Erlangen: Pestalozzi.
- Schmidtchen, S. & Erb, A. (1976). *Analyse des Kinderspiels: Ein Überblick über neuere psychologische Untersuchungen*. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- Spitzer, M. (2011). *Aufklärung 2.0, Gehirnforschung als Selbsterkenntnis* (1. Auflage). Stuttgart: Schlattauer.
- Steinhausen, H.Ch. (2006). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen*. München: Urban & Fischer.
- Stöckli, G. (2007). *Schüchternheit als Schulproblem? Spuren eines alltäglichen Phänomens*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Weinberger, S. (2010). *Kindern spielend helfen. Eine personzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (5. Auflage). Weinheim & Basel: Beltz.

Anhang

ICD-Kriterien (Steinhausen, 2006, S. 178 & 179)

Tabelle 13-8 Diagnostische Kriterien der generalisierten Angststörung des Kindesalters (F93.80).

- A. Intensive Ängste und Sorgen (ängstliche Erwartung) über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten an mindestens der Hälfte der Tage. Die Ängste und Sorgen beziehen sich auf mindestens einige Ereignisse und Aktivitäten (wie Arbeits- oder Schulpflicht).
- B. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, die Sorgen zu kontrollieren.
- C. Die Ängste und Sorgen sind mit mindestens drei der folgenden Symptome verbunden (mindestens zwei Symptome an mindestens der Hälfte der Tage):
 - 1. Ruhelosigkeit, Gefühl überdreht, nervös zu sein (deutlich z.B. durch das Gefühl geistiger Anstrengung zusammen mit der Schwierigkeit, sich zu entspannen)
 - 2. Gefühl von Müdigkeit, Erschöpfung oder einfach Anstrengung durch die Ängste und Sorgen
 - 3. Konzentrationsschwierigkeiten oder Gefühl, der Kopf sei leer
 - 4. Reizbarkeit
 - 5. Muskelverspannung
 - 6. Schlafstörung (Ein- und Durchschlafstörungen, unruhiger oder schlechter Schlaf) wegen der Ängste und Sorgen
- D. Die vielfältigen Ängste und Befürchtungen treten in mindestens zwei Situationen, Zusammenhängen oder Umständen auf. Die generalisierte Angststörung tritt nicht in einzelnen, paroxysmalen Episoden (wie eine Panikstörung) auf, die Hauptsorgen beziehen sich auch nicht auf ein einzelnes Hauptthema (wie bei Störung mit Trennungsangst oder der phobischen Störung des Kindesalters). Treten bei einer generalisierten Angststörung auch häufiger fokussierte Ängste auf, hat die generalisierte Angststörung Vorrang vor der Diagnose einer anderen Angststörung.
- E. Beginn in der Kindheit oder in der Adoleszenz (vor dem 18. Lebensjahr).
- F. Die Ängste, Sorgen oder körperlichen Symptome verursachen klinisch deutliches Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen und in anderen wichtigen Lebens- und Funktionsbereichen.
- G. Die Störung ist keine direkte Folge einer Substanzaufnahme (z.B. psychotrope Substanzen, Medikamente) oder einer organischen Krankheit (wie z.B. Hyperthyreose) und tritt auch nicht ausschliesslich im Rahmen einer affektiven oder psychotischen Störung auf oder bei einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung.

Tabelle 13-9 Diagnostische Kriterien der Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters (F93.2) gemäss ICD-10.

- A. Anhaltende Ängstlichkeit in sozialen Situationen, in denen das Kind auf fremde Personen, auch Gleichaltrige trifft, mit vermeidendem Verhalten.
- B. Befangenheit, Verlegenheit oder übertriebene Sorge über die Angemessenheit des Verhaltens Fremden gegenüber.
- C. Deutliche Beeinträchtigung und Reduktion sozialer Beziehungen (einschliesslich zu Gleichaltrigen), die infolgedessen vermindert sind; in neuen oder erzwungenen sozialen Situationen deutliches Leiden und Unglücklichsein mit Weinen, Schweigen oder Rückzug aus der Situation.
- D. Befriedigende soziale Beziehungen zu Familienmitgliedern und zu bekannten Gleichaltrigen.
- E. Die Störung beginnt im Allgemeinen in der Entwicklungsphase, in der diese ängstlichen Reaktionen als angemessen angesehen werden. Die übermässige Ausprägung, das zeitliche Überdauern und die begleitenden Beeinträchtigungen müssen vor dem sechsten Lebensjahr manifest werden.
- F. Fehlen einer generalisierten Angststörung des Kindesalters (F93.80).
- G. Die Störung tritt nicht im Rahmen einer umfassenderen Störung der Emotionen, des Sozialverhaltens oder der Persönlichkeit auf oder bei einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer psychotischen Störung oder einer substanzbedingten Störung.
- H. Dauer mindestens vier Wochen.

Tabelle 13-10 Diagnostische Kriterien der sozialen Phobie (F40.1) gemäss ICD-10.

- A. Entweder 1. oder 2.:
 - 1. Deutliche Furcht, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich erniedrigend zu verhalten.
 - 2. Deutliche Vermeidung, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder von Situationen, in denen die Angst besteht, sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten.Diese Ängste treten in sozialen Situationen auf wie Essen oder Sprechen in der Öffentlichkeit, Begegnung von bekannten in der Öffentlichkeit, Hinzukommen zu oder Teilnahme an kleinen Gruppen, wie z.B. bei Partys, Konferenzen oder in Klassenräumen.
- B. Mindestens zwei Angstsymptome in den gefürchteten Situationen mindestens einmal seit Auftreten der Störung wie in F40.0, Kriterium B, definiert, sowie zusätzlich mindestens eines der folgenden Symptome:
 - Erröten oder Zittern
 - Angst zu erbrechen
 - Miktions- und Defäkationsdrang bzw. Angst davor.

- C. Deutliche emotionale Belastung durch die Angstsymptome oder das Vermeidungsverhalten. Einsicht, dass die Symptome oder das Vermeidungsverhalten übertrieben und unvernünftig sind.
- D. Die Symptome beschränken sich ausschliesslich oder vornehmlich auf die gefürchteten Situationen oder auf die Gedanken an diese.
- E. Häufigstes Ausschlusskriterium: Die Symptome des Kriteriums A sind nicht bedingt durch Wahn, Halluzinationen oder andere Symptome der Störungsgruppen organischer psychischer Störungen (F0), Schizophrenie und verwandte Störungen (F2), affektive Störungen (F3) oder eine Zwangsstörung (F42) oder sind nicht die Folge einer kulturell akzeptierten Anschauung.

Tabelle 13-11 Diagnostische Kriterien der phobischen Störung des Kindesalters.

- A. Eine anhaltende und wiederkehrende Furcht (Phobie), die zwar entwicklungsphasenspezifisch ist (oder zum Zeitpunkt des Beginns war), die aber übermässig ausgeprägt und mit deutlichen sozialen Beeinträchtigungen verbunden ist.
- B. Fehlen einer generalisierten Angststörung des Kindesalters (F93.80).
- C. Die Störung tritt nicht im Rahmen einer umfassenden Störung der Emotionen, des Sozialverhaltens oder der Persönlichkeit auf oder bei einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer psychotischen Störung oder einer substanzbedingten Störung
- D. Dauer mindestens 4 Wochen.

Checklisten für Eltern (Petermann, 2010, S. 22-27)

Checkliste zur Störung mit sozialer Ängstlichkeit

	Ja	Nein
1. (a) Mein Kind zeigt durchgängig oder wiederkehrend Ängstlichkeit und Furcht vor Fremden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Mein Kind meidet den Kontakt zu Fremden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) die Ängstlichkeit und Kontaktvermeidung bezieht sich auf fremde Erwachsene.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) ... bezieht sich auf fremde oder unvertraute Gleichaltrige.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Mein Kind zeigt Befangenheit, Verlegenheit sowie Scham und Sorge darüber, ob sein Verhalten gegenüber Fremden angemessen ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. (a) Die sozialen Kontakte und Beziehungen meines Kindes zu Erwachsenen sind selten sowie beeinträchtigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) ... zu Gleichaltrigen sind selten sowie beeinträchtigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Mein Kind leidet erkennbar und ist unglücklich in neuen, unvertrauten sozialen Situationen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Das Leiden und Unglücklichsein meines Kindes äussert sich durch (a) Schweigen; (b) Weinen; (c) Passivität; (d) Rückzug aus der sozialen Situation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. (a) Mein Kind hat befriedigende Beziehungen zu den Familienmitgliedern und (b) zu bekannten sowie vertrauten Gleichaltrigen.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Bereits vor dem sechsten Lebensjahr durch Ängstlichkeit und Vermeidung geprägtes Verhalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Checkliste zu sozialen Phobien

1. (a) Mein Kind zeigt deutliche Angst, wenn sich die Aufmerksamkeit anderer auf mein Kind richtet. (b) Mein Kind zeigt deutliche Angst davor, sich peinlich oder erniedrigend zu verhalten.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Die Ängste treten in sozialen Situationen auf wie: (a) beim Sprechen in der Öffentlichkeit oder im Schulunterricht (b) beim Essen in der Öffentlichkeit (c) bei der Begegnung mit bekannten in der Öffentlichkeit (d) bei der Teilnahme an Feiern (z.B Geburtstag etc.) (e) im Klassenzimmer (z.B beim Aufgerufenwerden) (f) bei anderen sozialen Situationen (z.B Turnverein etc.)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3. Ich konnte beobachten oder mein Kind klagte über (a) Herzklopfen, Herzrasen; (b) Schwitzen oder Schweissausbrüche; (c) Zittern der Hände, Beine oder des ganzen Körpers; (d) trockenen mund; (e) Atembeschwerden (z.B beim öffentlichen Sprechen); (f) Beklemmungsgefühl in der Brust; (g) Übelkeit oder Unruhegefühl im Magen; (h) Schwindelgefühle, Schwäche, Benommenheit; (i) Hitzewallungen oder Kälteschauer; (j) Gefühllosigkeit, Kribbelgefühle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. (a) in sozialen Situationen errötet oder zittert mein Kind. (b) ... hat mein Kind Angst zu erbrechen. (c) ... muss mein Kind dringend zur Toilette.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. (a) Mein Kind leidet unter der Angst vor sozialen Situationen. (b) Mein Kind leidet darunter, dass es soziale Situationen meidet. (c) Mein Kind erkennt, dass die Angst oder das vermeidende Verhalten übertrieben ist.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6. Mein Kind zeigt in fast allen sozialen Situationen Angst oder vermeidendes Verhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Elternexplorationsbogen (Petermann, 2010, S. 31-42)

I. Daten zur Person des Kindes und der Familie

1. Name des Kindes:

Geburtsdatum:

Schulart:

Klasse:

2. Namen der Geschwister:

Geburtsdatum:

3. Berufstätigkeit der Eltern:

Mutter berufstätig: Ja oder Nein

Beschäftigt als...

Vater berufstätig: Ja oder Nein

Beschäftigt als...

4. Wie ist der Gesundheitszustand Ihres Kindes?

- kränklich

- robust

- gesund

Wie oft ist Ihr Kind im Jahr krank (Infektionskrankheiten)? ... Mal

5. Welche Kinderkrankheiten hatte Ihr Kind?

6. Gab es Besonderheiten in der Entwicklung Ihres Kindes? Z.B Probleme in der Schwangerschaft; Geburtskomplikationen? Besondere Krankheiten? Entwicklungsverzögerungen (laufen, sprechen lernen u.Ä.)?

7. Hat Ihr Kind irgendwann einen schweren Unfall erlitten? Ja oder Nein

Wenn Ja, welchen? Wie alt war das Kind? Waren damit eine Operation, Einschränkungen im Bewegungs-, Spiel- und Kontaktverhalten verbunden?

II. Soziale Beziehungen

1. Wer verbringt die meiste Zeit mit Ihrem Kind? (Mutter, Vater, Grosseltern, Freunde, Geschwister, sonstige Bezugspersonen)

2. Mit wem ist Ihr Kind besonders gerne zusammen?

Warum?

3. Mit wem ist Ihr Kind weniger gerne zusammen?

Warum? (Angst, Eifersucht etc.)

4. Welche Personen waren früher (sind jetzt) an der Erziehung beteiligt?

5. Auf welche Verhaltensweisen von Erwachsenen reagiert Ihr Kind mit Angst, Rückzug oder eher ablehnendem Verhalten?

6. Besteht zwischen Ihnen und Ihrem Ehepartner Einigkeit über Erziehungsfragen?

Ja oder Nein

7. Hat Ihr Kind einen Kindergarten (ggf. Kinderkrippe, Vorschule oder Kinderhort) besucht?

Ja oder Nein

8. Ging Ihr Kind gerne in den Kindergarten (Kinderkrippe, Vorschule, Kinderhort)?

Ja oder Nein

Wenn Ja: Was mochte es besonders gern? Wenn Nein: Was mochte es nicht?

III. Derzeitige Besonderheiten im Verhalten des Kindes

5. Wie ist das Temperament Ihres Kindes (z.B. ständig aktiv, eher passiv, ruhig, zurückgezogen, friedlich, aggressiv, lebhaft, laut)?

Zu Hause:

In der Schule:

Auf dem Spielplatz:

6. Was sind die Interessen Ihres Kindes? Was spielt es am liebsten...

- beim Spielen im Zimmer?
- beim Spielen im Freien?
- beim Sporttreiben?
- bei sonstigen Hobbys?

IV. Verhaltensanalyse: Allgemeiner Teil

1. Wie ist der Tagesablauf Ihres Kindes?

2. Beschreiben Sie die Verhaltensweisen Ihres Kindes, mit denen Sie Probleme haben?

3. Wie kann man Ihrer Meinung nach das problematische Verhalten Ihres Kindes bezeichnen (z.B. schüchtern, ängstlich, kontaktarm, aggressiv, selbstunsicher etc.)?

4. Wie häufig, wie lange und wie intensiv tritt das problematische Verhalten auf?

5. Können Sie sich an Zeiten erinnern, in denen Ihr Kind deutlich mehr Schwierigkeiten/ Probleme hatte als heute?

... deutlich weniger hatte als heute?

6. Wann trat das problematische Verhalten bei Ihrem Kind zum ersten Mal auf (Alter)?

7. An welche besonderen Umstände, Ereignisse oder Veränderungen von damals können Sie sich erinnern (z.B. Unfall, Krankheit, Geburt eines Geschwisters, Trennung von einer geliebten Person)?
8. Wie haben Sie sich damals verhalten, als das problematische Verhalten (zum ersten Mal) auftrat?
9. Hat sich das Verhalten Ihres Kindes daraufhin geändert?
10. Wie reagieren andere Personen auf das ängstliche Verhalten Ihres Kindes?
11. Kam es vor, dass Ihr Kind sich bei diesen Personen zu irgendeiner Zeit weniger ängstlich verhielt?
Wie sah dieses Verhalten aus?
12. Angenommen, Sie erfahren, dass Ihr Kind vor Mitschülern oder vor der Schule (Lehrern) besonders grosse Angst hat. Wie verhalten Sie sich?

V. Verhaltensanalyse: Schulisches Verhalten

1. Hat Ihr Kind schon einmal eine Klasse wiederholt? Ja oder Nein
Wenn Ja, wie ist Ihr Kind damit fertig geworden?
Wenn Ja, wie haben Sie reagiert?
2. Wie verlief die Einschulung?
3. Wie sind Sie mit den schulischen Leistungen Ihres Kindes zufrieden?
4. Wie zeigen Sie Ihrem Kind, wenn Sie mit seinen Leistungen zufrieden sind? Was wenn Sie damit unzufrieden sind?
5. Welche Vorstellungen haben Sie über die weitere schulische Laufbahn Ihres Kindes?
6. Kennt Ihr Kind Ihre Vorstellungen?
7. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Kind gern zur Schule geht?
Ja oder Nein
Wenn Nein, woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass Ihr Kind nicht gern zur Schule geht?

VI. Verhaltensanalyse: Beziehungen zu Geschwistern und Gleichaltrigen

1. Wie gestaltet sich der Kontakt zu Gleichaltrigen? Hat Ihr Kind viele Freunde, eine intensive Freundschaft oder oberflächliche Freundschaften?
2. Wie häufig trifft sich Ihr Kind mit Freunden?
3. Wie verhält sich Ihr Kind, wenn es mit anderen Kindern/ Geschwistern (zu Hause) zusammen ist (z.B. friedlich, streitsüchtig, schüchtern, bestimmend etc.)?
4. Ist Ihr Kind in der Gruppe der Gleichaltrigen eher Anführer oder Aussenseiter oder weder das eine noch das andere?

Vorbereitende Spiele und Übungen

Die in der Tabelle aufgeführten Spiele und Übungen stammen aus verschiedenen Büchern aus der Theaterpraxis. Wir haben sie gesammelt und aufgrund unserer Zielgruppe analysiert und in sortierter Form im vorliegenden Spielkatalog dargestellt. Jedes Spiel wird in einer separaten Spalte mit einer Quellenangabe vermerkt. Beim Kurzbeschreibung des Spielablaufs handelt es sich um singemässe und wörtliche Zitate. Der Name des Spiels, das benötigte Material sowie der Förderungsbereich stammen grösstenteils aus eigenen Überlegungen.

Name des Spiels	Subkategorie	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor, Erscheinungsjahr, Verlag)
Kategorie Kennenlernspiele = Modul I					
Ballspiel	Begrüssungsspiel	Alle stehen im Kreis. Ein Spieler hat einen Ball. Er sagt seinen Namen und wirft den Ball einem anderen Partner zu. Nun stellt sich dieser vor und wirft den Ball einem Nächsten zu.	Ball	Sich gegenseitig kennenlernen, Spielhemmungen abbauen	Handbuch Theaterspielen, Wege zur Rolle (Band 2) 15/16 Felix Reilstab 1996 Stutz & Co. AG
Namen mit Bewegung	Begrüssungsspiel	Alle Spieler stehen im Kreis. Ein Kind stellt sich mit dem Namen vor und macht dazu eine Bewegung. Die anderen begrüssen es mit seinem Namen und machen die Bewegung nach, die es gezeigt hat.	-	Sich gegenseitig kennenlernen, Spielhemmungen abbauen	Kursbuch Impro-Theater 9 Volker List 2012 Ernst Klett Verlag GmbH
Vorstellungsspiel	Begrüssungsspiel	Alle sitzen im Kreis. Ein Kind beginnt und nennt ein sichtbares Merkmal eines anderen Kindes (z.B.: "Ich sehe jemanden, der eine rote Brille trägt."). Das beschriebene Kind stellt sich vor und beschreibt dann ein anders Kind.	-	Sich gegenseitig kennenlernen, Spielhemmungen abbauen	SINN-SAL-ABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder 182 Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 sabe AG
Variationen von Begrüssungen	Begrüssungsspiel	Alle gehen durch den Raum und begrüssen sich auf unterschiedliche Art und Weise (mit Kopfnicken, Schulterzucken, Ellbogen, Knien usw.)	-	Sich gegenseitig kennenlernen, Spielhemmungen abbauen	Handbuch Theaterspielen, Wege zur Rolle (Band 2) 16 Felix Reilstab 1996 Stutz & Co. AG
Verbale Begrüssungen	Begrüssungsspiel	Alle gehen durch den Raum und begrüssen sich in einer Phantasiesprache (z.B. pseudochinesisch: Tschum-Tschin anstelle von Guten Tag) oder man stellt sich als eine Phantasiefigur vor (z.B. Guten Tag ich bin Akrobat Schön usw.).	-	Sich gegenseitig kennenlernen, Spielhemmungen abbauen	Handbuch Theaterspielen, Wege zur Rolle (Band 2) 16 Felix Reilstab 1996 Stutz & Co. AG
Ertapp-Spiel	Auflockerungsspiel	Einer steht zur Wand gedreht, die Gruppe nähert sich Schritt um Schritt, lautlos. Der Spieler an der Wand dreht sich plötzlich um. Wer sich in diesem Moment bewegt, ist ertappt und muss an den Ausgangspunkt zurück. Wer den Spieler an der Wand berührt, ohne ertappt zu werden, darf die anderen ertappen.	-	Spielhemmungen abbauen, Reaktionsfähigkeit	Handbuch Theaterspielen, Wege zur Rolle (Band 2) 19 Felix Reilstab 1996 Stutz & Co. AG
Tausche den Platz mit mir	Auflockerungsspiel	Alle sitzen auf Stühlen im Kreis. Mit nonverbalen Zeichen vereinbaren sie, wer mit wem den Platz tauschen wird. Ein Kind in der Kreismitte versucht sich währenddessen einen dabei frei werdenden Stuhl zu ergattern. Wer übrig bleibt, muss in die Mitte.	Stühle	Spielhemmungen abbauen, nonverbale Kommunikation, Aufmerksamkeit	SINN-SAL-ABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder 178 Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 sabe AG

Name des Spiels	Subkategorie	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quelle/mangabe (Buch, Seitenzahl, Autor, Erscheinungsjahr, Verlag)
Geier und Henne	Auflockerungsspiel	Ein Kind wird zum Geier gewählt. Alle anderen sind Hühner, stellen sich hinter dieses in eine Reihe und halten sich an den Schultern des Vorderen fest. Der Geier versucht nun das hinterste Huhn zu fangen. Gelingt es ihm, wird dieses zum Geier.	-	Spielhemmungen abbauen, Kooperation	44/45 Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder 1985 Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reinger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Lenos Verlag
Wer ist der Täter	Auflockerungsspiel	Einer wird zum Detektiv gewählt und verlässt für kurze Zeit den Raum. Die anderen wählen einen Täter, der sie zu verschiedenen Bewegungen anstiftet. Der Täter beginnt mit dem Spiel sobald der Detektiv wieder im Raum ist und zwar so lange bis er von diesem entlarvt wird.	-	Spielhemmungen abbauen, Beobachtungsgabe	187 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder 1993 Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller sabe AG
Hupe	Auflockerungsspiel	Aufteilung in Paare. Einer gibt ein Huphorn von sich. Der andere versucht den Abstellknopf zu finden, der sich der andere zuvor an einem eigenen Körperteil überlegt hat.	-	Spielhemmungen abbauen, Körperorientierung	42 Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder 1985 Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reinger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Lenos Verlag
Verzaubern	Auflockerungsspiel	Die Kinder sind in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hat die Aufgabe eine andere zu einem entsprechenden Thema zu verkleiden.	Verschiedene Verkleidungsmaterialien (Tücher, Toilettenpapier, Schachteln etc.)	Spielhemmungen abbauen, Kreativität, etwas an sich geschehen lassen, Tastertüchtigkeit	47 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder 1993 Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller sabe AG
Roboter	Vertrauensspiel	Ein Kind spielt den Roboter, das andere führt den Roboter. Je nachdem welche Körperstelle berührt wird, bedeutet es etwas (z.B. Berührung Kopf = geradeaus, Berührung rechte Schulter = rechts abbiegen usw.).	-	Vertrauen aufbauen, Reaktionsfähigkeit, Körperkontakt zulassen	37 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder 1993 Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller sabe AG

Name des Spiels	Subkategorie	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellengabe (Buch, Seitenzahl, Autor)
Schoss-Sitz	Vertrauensspiel	Die Kinder stehen in einem sehr engen Kreis hintereinander und halten sich an den Schultern des vorderen Kindes. Nun versuchen sie, sich vorsichtig auf die Knie des Hinteren zu setzen.	-	Vertrauen aufbauen, Körperkontakt zulassen	Lisebette Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 sabe AG
Pendel	Vertrauensspiel	Ca. sechs Kinder bilden einen engen Kreis um ein Kind. Dieses schliesst die Augen und macht seinen Körper steif. Es wird nun von den Anderen sanft im Kreis hin und her geschaukelt.	-	Verantwortung übernehmen, etwas mit sich geschehen lassen, Vertrauen aufbauen	Lisebette Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 sabe AG
Geführte Erfahrung im Raum	Vertrauensspiel	Ein Kind schliesst die Augen und wird von einem anderen Kind an den Schultern durch den Raum geführt. Dieses lässt das blinde Kind verschiedene Dinge ertasten.	-	Vertrauen entwickeln, taktile Wahrnehmung	Lisebette Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 sabe AG
Nähe	Vertrauensspiel	Zwei Kinder stehen sich gegenüber. Das Eine schliesst die Augen und versucht sich dem Anderen ganz langsam zu nähern. Es soll möglichst nahe an das andere Kind herankommen, ohne dieses zu berühren.	-	Taktile Wahrnehmung, Vertrauen in sich und andere gewinnen	Lisebette Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 sabe AG
Kategorie Wahrnehmungsübungen = Modul 2					
Sich bewegen	Vorstellungs- und Erinnerungsübungen	Die Spieler bewegen sich auf verschiedene Arten. Sie gehen auf unterschiedlichen, imaginären Untergründen (Sand, Sumpf, Schnee usw.), in verschiedenen fiktiven Schuhen (z.B. Stöckelschuhen, Siefeln), als unterschiedliche Personen (Greis, Rocker, Direktor usw.).	-	Situationen aus der Erinnerung wiedergeben, Fantasie, aus sich herauskommen	Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EML, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reinger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula 1985 Lenos Verlag
Figurenspiel	Vorstellungs- und Erinnerungsübungen	Mit Figuren spielen, die man aus der Erinnerung kennt (z.B. den eigenen Grossvater) und dabei Gang, Haltung oder Tonlaut imitieren.	-	Situation aus der Erinnerung wiedergeben, Fantasie, aus sich herauskommen	Felix Rellstab 1996 Stutz & Co. AG
Erinnerungen an Örtlichkeiten	Vorstellungs- und Erinnerungsübungen	Sich an eine Situation/einen Ort erinnern und sich an diesem imaginären Platz fortbewegen (z.B. auf leicht schwankendem Ozandampfer, in der Warteschlange in einer Bank stehen usw.).	-	Situation aus der Erinnerung wiedergeben, Fantasie, aus sich herauskommen	Felix Rellstab 1996 Stutz & Co. AG
Gangart nachmachen	Beobachtung- und Nachahmung	Alle Spieler stehen im Kreis. Ein Spieler macht eine Gangart vor (Rhythmus, Bewegung), geht zu einem anderen hin und übergibt ihm den Gang. Dieser übernimmt erst den gleichen Gang, verändert ihn dann langsam in einen eigenen und gibt ihn weiter.	-	Beobachtungsgabe, Imitation	Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EML, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reinger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula 1985 Lenos Verlag

Name des Spiels	Subkategorie	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor)
Spiegelpantomim	Beobachtung- und Nachahmung	Ein Kind tut so, als betrachte es sich im Spiegel. Das zweite Kind sieht ihm gegenüber und spielt das Spiegelbild. Das zweite Kind muss ganz genau das erste Kind kopieren und zwar spiegelverkehrt.	-	Beobachtungsgabe, Imitation, Ausdruck (Mimik und Gestik)	Betty Lowndes 130 Erstes Theaterspielen mit Kindern 1979 Otto Maier Verlag
Direkte Beobachtung und individuelle Reaktion	Beobachtung- und Nachahmung	Alle Kinder sitzen im Halbkreis. Einzelne Kinder werden gebeten, eine einfache Tätigkeit auszuführen und dabei einen Gegenstand zu benutzen (z.B. einen Stuhl holen und sich darauf setzen, ein Springseil holen und springen). Alle anderen Kinder schauen zu und dürfen die beobachtete Tätigkeit anschließend pantomimisch nachspielen.	Einfache Gegenstände wie Stühle, Springschleife etc.	Beobachtungsgabe, Imitation, Ausdruck (Mimik und Gestik)	Betty Lowndes 120 Erstes Theaterspielen mit Kindern 1979 Otto Maier Verlag
Bewusstes Schauen	Beobachtung- und Nachahmung	Man wählt ein Kind als Untersuchungsobjekt. Es tut etwas, sitzt oder steht, während die anderen es beobachten. Nachher wird das Kind hinausgeschickt. Alle anderen versuchen sich an so viele Details der Beobachtung zu erinnern wie möglich.	-	Beobachtungsgabe, Konzentration	Betty Lowndes 56/57 Erstes Theaterspielen mit Kindern 1979 Otto Maier Verlag
Tast-Schachtel	Sinnes- und Körperwahrnehmung	Ein Kind greift in eine geschlossene Tast-Kiste mit einem Ärmel als Eingang. Die anderen Kinder beobachten den Gesichtsausdruck des Kindes und versuchen nachher diesen nachzumachen. Die Kinder lernen so die Bedeutung von Mimik und Gestik kennen und werden auf die Pantomime vorbereitet.	Tast-Schachtel, verschiedene Gegenstände	Wahrnehmung, Beobachtungsgabe, Imitation, Ausdruck von Mimik und Gestik	Betty Lowndes 48/49 Erstes Theaterspielen mit Kindern 1979 Otto Maier Verlag
Tastetisch	Sinnes- und Körperwahrnehmung	Eine Sammlung verschiedener Gegenstände (z.B. Tannenzapfen, Steine, Blätter usw.) auf den Tisch stellen. Die Kinder können die Gegenstände nun erkunden, in dem sie daran riechen, diese berühren und vielleicht sogar blind ertasten usw..	Verschiedene Gegenstände wie Tannenzapfen, Steine, Blätter usw.	Wahrnehmung, Gefühlsreaktion auf Berührung	Betty Lowndes 43-45 Erstes Theaterspielen mit Kindern 1979 Otto Maier Verlag
Oberflächen mit Füßchen prüfen	Sinnes- und Körperwahrnehmung	Auf unterschiedlichen Oberflächen gehen (z.B. Sand, Kies, Asphalt usw.). Dabei die Aufmerksamkeit auf das Gefühl lenken, das man hat (ist es hart oder weich etc.).	Materialien für Geoparcour (Sand, Steine etc.)	Wahrnehmung, Gefühlsreaktion auf Berührung	Betty Lowndes 47/48 Erstes Theaterspielen mit Kindern 1979 Otto Maier Verlag
Bewusstes Schmecken/ Bewusstes Riechen	Sinnes- und Körperwahrnehmung	Die Kindern dürfen verschiedene Nahrungsmittel kosten oder an verschiedenen Düften riechen. Sie sollen die unterschiedlichen Gefühle wahrnehmen, die sie dabei empfinden, aber auch andere im Gesichtsausdruck und der ausgeführten Handlung beobachten.	Verschiedene Nahrungsmittel, Düfte	Wahrnehmung, Beobachtungsgabe	Betty Lowndes 50-54 Erstes Theaterspielen mit Kindern 1979 Otto Maier Verlag
Bewusstes Hören	Sinnes- und Körperwahrnehmung	Verschiedene Geräusche im Raum oder ausserhalb wahrnehmen (z.B. wie die Uhr tickt oder das Wasser tropft usw.). Nachher können die Geräusche mit frei erfundenen Mundlauten nachgeahmt werden.	-	Wahrnehmung, Beobachtungsgabe, Imitation	Betty Lowndes 60/61 Erstes Theaterspielen mit Kindern 1979 Otto Maier Verlag

Name des Spiels	Subkategorie	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor)	1979	Betty Lowndes	1979	Otto Mater Verlag
Mimik (Gesichtsausdruck)	Emotionsspiel	Alle sitzen im Kreis am Boden. Es werden Gründe für ein plötzliches Ändern des Gesichtsausdrucks gesucht (Schreck, Angst, Schmerz, Mitleid, Reaktion auf ein Geruch etc.). Anschließend ruft die Spielleiterin jeweils ein Gefühl und die Kinder versuchen sofort darauf zu reagieren (in die Rolle des Gefühls zu schlüpfen).	-	Ausdruck (Mimik und Gestik), aus sich heraus kommen, mutig werden	124 Erstes Theaterspielen mit Kindern				
Training	Emotionsspiel	Ein Kind sagt eine Tätigkeit, die es gerne machen möchte (z.B.: „Komm, lass uns alle hüpfen“). Alle anderen Kinder rufen laut im Chor: „Ja“ und hüpfen mit.	-	Ausdruck (Mimik und Gestik), aus sich heraus kommen, mutig werden	9 Kursbuch Impro-Theater	2012	Volker List		Ernst Klett Verlag AG
Pakver	Emotionsspiel	Alle Spieler setzen sich paarweise gegenüber und schließen die Augen. Auf ein Zeichen der Spielleiterin beginnen alle gleichzeitig zu sprechen. Was gesprochen wird, ist völlig gleichgültig. Hauptsache man redet so lange, bis die Spielleiterin wieder ein Zeichen gibt.	-	Ausdruck (Mimik und Gestik), aus sich heraus kommen, mutig werden	10 Kursbuch Impro-Theater	2012	Volker List		Ernst Klett Verlag AG
Namen rhythmischer 1	Emotionsspiel	Die Kinder gehen zu Musik durch den Raum und sprechen oder singen ihren Namen. Dabei experimentieren sie mit verschiedenen Rhythmen, Tempi und Lautstärke.	Musik	Ausdruck (Mimik und Gestik), aus sich heraus kommen, mutig werden	122 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder	1993	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller		sabe AG
Namenspiel	Emotionsspiel	Die Kinder stehen im Kreis. Ein Kind sucht sich ein anderes aus und geht auf dieses zu. Es sagt drei Mal dessen Namen und verändert jeweils den Ausdruck (d.h. einmal ist es überrascht, einmal freut es sich das andere Kind zu sehen und einmal ist es erschrocken etc.). Nachher nimmt es den Platz der Mitspielerin ein, worauf diese einen neuen Namen nennt und sich auf den Weg macht.	-	Ausdruck (Mimik und Gestik), aus sich heraus kommen, mutig werden	123 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder	1993	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller		sabe AG
Steigerungsübung	Emotionsspiel	Die Stimme vom leisen Summen bis zum Schreien steigern.	-	Ausdruck (Mimik und Gestik), aus sich heraus kommen, mutig werden	68 Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder	1985	Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madelene Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reinger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula		Lenos Verlag
warm-up-Übungen: Wiederkehrende Einheiten bei Stundenstruktur der einzelnen Module									
Halt-Signal	Bewegungsspiel	Die Kinder laufen im Takt zu einer Trommel frei im Raum herum. Auf das Haltesignal der Spielleiterin müssen sie sofort stehen bleiben und dürfen sich nicht mehr rühren.	-	Reaktionsfähigkeit, Konzentration, Körperbeherrschung	94 Erstes Theaterspielen mit Kindern	1979	Betty Lowndes		Otto Mater Verlag

Name des Spiels	Subkategorie	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor)	1985	1979	1985	1979	1979	1979	1979	1993
Versteigerung	Bewegungsspiel	Die Spieler sind im Raum verteilt, versteinert in beliebiger Position. Die Spielleiterin macht Musik an und informiert die Spieler jeweils welches Körperteil sich jetzt zur Musik bewegen darf. Es wird immer ein Körperteil mehr zum Tanzen hinzugenommen, bis am Schluss der ganze Körper in Bewegung ist. Darauf folgt eine stufenweise Versteinern.	Musik	Rhythmusgefühl, Körperbeherrschung, Koordination	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder	43							
Fortbewegung	Bewegungsspiel	Die Kinder probieren alle möglichen Fortbewegungen aus (hüpfen, hopsen, springen, krabbeln etc.). Dabei können sie verschiedene Richtungen (vorwärts, seitwärts, rückwärts), Haltungen (schreiten, stolzieren, stapfen, schlendern) oder Gangarten (auf Zehenspitzen, Fersen oder auf allen Vieren gehen etc.) ausprobieren.	-	Körperwahrnehmung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	92/93/94							
Trommeln	Entspannungs- und Lockerungsübung	Ein Kind liegt auf dem Bauch am Boden, während die anderen ganz langsam mit den Händen auf den Körper klopfen. Die Geschwindigkeit kann dabei variiert werden. Einer in der Gruppe gibt den Rhythmus vor. Zum Schluss mit Hände gegen Schultern und Füße ausstreichen.	-	Körperwahrnehmung, Entspannung	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder	42/43							
Übungen für die Zunge	Entspannungs- und Lockerungsübung	Zunge langsam von einem Mundwinkel zum anderen bewegen, Zunge kreisen, mit Zunge Oberlippe dann Unterlippe berühren, Zunge aus dem Mund strecken/zurückziehen und Gaumen berühren.	-	Körperwahrnehmung, Entspannung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	72/73							
Übungen für die Lippe	Entspannungs- und Lockerungsübung	Lippen fest zusammenpressen, breit lächeln, Lippen zur vorspringender Spitze aufwerfen, breit ziehen und wieder locker lassen.	-	Stimmbildung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	73							
Körperwahrnehmung im Liegen	Entspannungs- und Lockerungsübung	Kinder liegen auf dem Boden. Der Körper ist dabei ganz ausgestreckt. Alles locker lassen und bewusst einzelne Körperteile spüren, die von der Spielleiterin angesagt werden.	-	Entspannung, Körperwahrnehmung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	83/84							
Körperwahrnehmung im Sitzen	Entspannungs- und Lockerungsübung	Mit Knien auf dem Boden sitzen (Gesäß sitzt auf Fersen) und dabei mit Oberkörper langsam nach vorne rollen.	-	Entspannung, Körperwahrnehmung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	85/86							
Handwärme	Entspannungs- und Lockerungsübung	Hände aneinander reiben, bis sie warm werden. Mit geschlossenen Augen Handflächen langsam aneinander nähern, bis Wärmeausstrahlung zwischen Handflächen spürbar ist.	-	Konzentration, Entspannung, Wahrnehmung	SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen. Spiele und Theaterprojekte für Kinder	21							

Name des Spiels	Subkategorie	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor)	Jahr	Verlag
Gesichtsakrobatik	Entspannungs- und Lockerungsübung	Verschiedene Mimiken ausprobieren; Gesicht so klein wie möglich zusammenziehen, Stirne runzeln, Nase rümpfen, mit Ohren wackeln, Wangenmuskeln bewegen, jeweils ein Auge abwechselnd zukneifen, Lippen auf verschiedene Arten bewegen usw..	-	Wahrnehmung, Beweglichkeit, Gesichtsmuskel, Mimik	SINN-SALABIM; Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder	1993	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller
Körperwahrnehmung beim Stehen	Entspannungs- und Lockerungsübung	Auf Füßen vorwärts und rückwärts schaukeln, Gleichgewicht abwechselungsweise auf Fersen und Zehen verlagern.	-	Gleichgewicht	Erstes Theaterspielen mit Kindern	1979	Betty Lowndes
Körperbewusstsein durch Heben	Entspannungs- und Lockerungsübung	Aufrechte Haltung einnehmen, Arme seitwärts über Kopf heben, Oberarme eng an Ohren halten, Finger ausstrecken und nach oben halten, Streckung spüren, Arme wieder langsam senken.	-	Körperwahrnehmung, Entspannung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	1979	Betty Lowndes
Übung zum bewussten Lockern und Entspannen	Entspannungs- und Lockerungsübung	Aufrechte Haltung einnehmen, Beine ausschütteln, Füße kreisen, Hüfte kreisen, Arme/Hände/Schultern/Kopf ausschütteln, Beine von der Hüfte aus schwingen wie ein Pendel (vorwärts/rückwärts) usw..	-	Entspannung, Beweglichkeit	Erstes Theaterspielen mit Kindern	1979	Betty Lowndes
Rollen	Entspannungs- und Lockerungsübung	Die Kinder liegen auf dem Boden, auf dem Rücken oder auf dem Bauch - den Körper langgestreckt - sie schaukeln leicht von einer Seite auf die andere mit regelmäßiger Wiegebewegung.	-	Wahrnehmung, Gleichgewicht, Körperspannung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	1979	Betty Lowndes
Springen	Entspannungs- und Lockerungsübung	Verschiedene Springübungen machen: Auf einem Fuß hochspringen und auf anderem aufspringen, mit beiden Füßen abspringen aber nur auf einem landen usw..	-	Wahrnehmung, Gleichgewicht	Erstes Theaterspielen mit Kindern	1979	Betty Lowndes
Atemübungen	Atem-Lautübung	Handflächen/Finger auf Rippenansatz legen, mit geschlossenem Mund tief durch Nase einatmen, Luft durch Mund einmal oder mit mehreren Stößen rauslassen.	-	Atmung, Entspannung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	1979	Betty Lowndes
Atemübungen	Atem-Lautübung	Alle Kinder legen sich flach auf den Rücken, atmen ein und aus, Hände auf Brustkorb legen und spüren wie er sich anhebt und senkt.	-	Atmung, Entspannung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	1979	Betty Lowndes
Entspannungsübungen	Atem-Lautübung	Die Kinder sitzen oder stehen und lassen den Kopf auf die Brust senken. Sie summen verschiedene Konsonanten (mmm, nnnn etc.) die Tonleiter rauf und runter und klopfen sich dabei leicht auf die Brust.	-	Entspannung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	1979	Betty Lowndes
Improvisationen mit Sprechen und Singen	Atem-Lautübung	Verschiedene Laute des Alphabets (z.B. aa, bb, cc) sagen, Tempo, Lautstärke und Klang variieren.	-	Artikulation, Aussprache, Stimmgebung	Erstes Theaterspielen mit Kindern	1979	Betty Lowndes
Klatschen im Kreis	Aufmerksamkeitsspiel	Die Spieler stehen im Kreis. Ein Spieler klatscht einem Nebenspieler zu. Dieser nimmt das Klatschen auf und schickt es dem Spieler neben an weiter. So läuft das Klatschen im Kreis herum, erst im Uhrzeigersinn, dann im Gegenuhzeigersinn. Mit der Zeit kann das Klatschen auch einem Gegenüber im Kreis weitergegeben werden oder es folgt ein blitzartiger Wechsel der Kreisrichtung.	-	Konzentration	Handbuch Theaterspielen, Wege zur Rolle (Band 2)	1996	Felix Reilstab

Name des Spiels	Subkategorie	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor)	1979	1993	1993	
Takt und Rhythmus	Aufmerksamkeitsspiel	Die Spielleiterin klatscht einen Rhythmus, die Kinder klatschen ihn nach (zuerst regelmäßige, dann unregelmäßige Schlagmuster).	-	Imitation, Rhythmusgefühl, Konzentration	Erstes Theaterspielen mit Kindern	Betty Lowndes	63/64	1979	Otto Maier Verlag
Konzentrations- spiele	Aufmerksamkeitsspiel	Die eine Hand klopft rhythmisch auf den Tisch, während die andere einen Kreis malt.	-	Konzentration, Koordination, Dissoziation (unabhängiges Bewegen beider Hände)	SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller	14	1993	sabe AG
Konzentrations- spiele	Aufmerksamkeitsspiel	Beide Hände klatschen gleichzeitig auf die Oberschenkel, dann fasst die rechte Hand an die Nase, die linke ans rechte Ohr, klatschen, linke Hand an die Nase, rechte Hand ans linke Ohr.	-	Konzentration, Koordination, Dissoziation (unabhängiges Bewegen beider Hände)	SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller	14	1993	sabe AG
Konzentrations- spiele	Aufmerksamkeitsspiel	Beide Hände zeichnen im Uhrzeigersinn ein gleichseitiges Dreieck auf den Tisch. Die linke Hand beginnt, jedoch in der linken, die rechte Hand in der rechten Ecke des Dreiecks.	-	Konzentration, Koordination, Dissoziation (unabhängiges Bewegen beider Hände)	SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller	14	1993	sabe AG
Konzentrations- spiele	Aufmerksamkeitsspiel	Die rechte Hand klopft rhythmisch auf die vier Ecken eines gedachten Quadrates, gleichzeitig klopft die linke Hand drei Ecken eines Dreiecks.	-	Konzentration, Koordination, Dissoziation (unabhängiges Bewegen beider Hände)	SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller	14	1993	sabe AG

Analyse Rollenspiel

Die in der Tabelle aufgeführten Rollenspiele stammen aus verschiedenen Büchern aus der Theaterpraxis. Wir haben sie gesammelt und aufgrund ihrer Struktur analysiert. Jedes Spiel wird in einer separaten Spalte mit einer Quellenangabe vermerkt. Beim Kurzbeschreibung des Spielablaufs handelt es sich um sinngemässe und wörtliche Zitate. Der Name des Spiels, das benötigte Material sowie der Förderungsbereich stammen grösstenteils aus eigenen Überlegungen.

Name des Spiels		Spieldauer	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor, Erscheinungsjahr, Verlag)
Improvisierte Rollenspiele						
Statuenverwandlung	Kurze Spielsequenz	Die Spieler stellen zu einem Thema, das die Spielleiterin vorgibt, ein Gruppenstandbild zusammen. Während einer Anzahl langsamer Trommelschläge oder Musik verändert sich das Gruppenstandbild in Zeitlupeverwandlung zu einem neuen, von der Spielleiterin angegebenen Thema.	-	Fantasie, Gruppenzusammenhalt, Kooperation, Ausdruck, Improvisation	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder	1985 Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reiniger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet
Spiel mit Gegenständen	Kurze Spielsequenz	Auf einem Haufen liegen verschiedene Gegenstände. Kleingruppen von zwei bis vier Spielern wählen drei bis vier Gegenstände aus und spielen nach zehn minütiger Absprache eine kurze Szene. Im Mittelpunkt stehen dabei die gewählten Gegenstände.	verschiedene Gegenstände	Fantasie, Kooperation, aus sich herauskommen, Ausdruck, Kommunikation, Improvisation	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder	1985 Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reiniger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet
Synchronisieren	Kurze Spielsequenz	Es wird eine Serie von Dias/Fotos gezeigt. Die Spieler erfinden je im Moment die entsprechende Tonkulisse, mit der Stimme, dem Körper oder verschiedenen Gegenständen/Musikinstrumenten.	Dias, Fotos, Gegenstände, Musikinstrumente	Fantasie, Ausdruck, Kommunikation, Wahrnehmung, Improvisation	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder	1985 Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reiniger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet
Lauttheater	Kurze Spielsequenz	Eine Gruppe von vier bis sechs Spielern denkt sich eine Situation (Sportplatz etc.) aus, die sie für die anderen nur mit Geräuschen (ohne Verwendung von Sprache) dramatisieren will. Die Zuschauer hören mit geschlossenen Augen zu und versuchen anschliessend die akustische Vorstellung pantomimisch umzusetzen.	allenfalls Musikinstrumente, Gegenstände	Fantasie, Ausdruck, Improvisation, Stimm- und Lautbildung, Wahrnehmung	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder	1985 Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reiniger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet
Reporter	Kurze Spielsequenz	Zwei Spieler führen pantomimisch eine Tätigkeit aus, die sie vorher miteinander abgesprochen haben. Spieler drei beobachtet die Szene und kommentiert dann diese spontan mit eigenen Gedanken. Spieler eins und zwei müssen sich dann jeweils dem Reporter anpassen.	-	Fantasie, auf einander eingehen, Ausdruck, Kommunikation	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder	1985 Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reiniger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet
Werbespot	Kurze Spielsequenz	In Gruppen soll ein Werbespot zu einem Produkt erfinden werden mit werbestarkem, stehendem Schlussbild.	-	Fantasie, Improvisation, Ausdruck, Kommunikation, Kooperation	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder	1985 Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reiniger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet

Name des Spiels	Spieldauer	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor, Erscheinungsjahr, Verlag)
Gemeinsam eine Geschichte erfinden	Kurze Spielsequenz	Alle sitzen gemeinsam im Kreis und erfinden eine Geschichte. Einer startet mit einem beliebigen Satz, der nächste fügt einen weiteren dazu, bis eine Geschichte entsteht.	-	Fantasie, Ausdruck, Kommunikation, Improvisation	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder 65 Guido Bachmann, Hansjörg Beischart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMLI., Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madelaine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reimiger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schomo, Ursula Tappolet 1985 Lenos Verlag
Doppelreaktionen	Kurze Spielsequenz	Ein Kind übernimmt die Rolle von zwei Personen (z.B. Mutter und Tochter). Es spielt etwas vor (z.B. Kind hat Schmerzen), dann spielt es die Reaktion der Mutter darauf. Ein Gongschlag gibt, jeweils an, wie lange der erste Gesichtsausdruck ausgehalten werden muss, bis wieder die Reaktion der zweiten Person folgt.	-	Fantasie, Konzentration, Ausdruck, Kommunikation	Erstes Theaterspielen mit Kindern 129 Betty Lowndes 1979 Otto Maier Verlag
Puppenspiele	Kurze Spielsequenz	Die Spielleiterin spielt mit einer oder zwei Puppen etwas vor, während die Kinder zu schauen. Hin und wieder fragt die Spielleiterin die Kinder etwas, damit sich diese ins Puppenspiel integrieren können.	Puppen	Kommunikation, aus sich heraus kommen, Spielhemmungen abbauen	Erstes Theaterspielen mit Kindern 136 Betty Lowndes 1979 Otto Maier Verlag
Kleine Monologe und Dialoge	Kurze Spielsequenz	Ein Kind, das sich freiwillig meldet, spielt eine Soloszene. Es denkt sich eine Situation aus, in der es alleine ist und mit sich selbst oder einem unsichtbaren Partner sprechen kann (Telefongespräch etc.). Die Szene wird zuerst pantomimisch dargestellt bevor sie gesprochen vorgeführt wird. Anschliessend wird mit allen Kindern besprochen, wie man die Szene erweitern könnte.	-	Fantasie, Ausdruck, Kommunikation	Erstes Theaterspielen mit Kindern 139/ 140 Betty Lowndes 1979 Otto Maier Verlag
Szenen mit vier bis acht Kindern	Kurze Spielsequenz	Die Spieler wählen einen zentralen Schauplatz aus (z.B. Schule, Krankenhaus), wo Leute den Raum betreten und wieder verlassen. Eine Gruppe von jeweils vier bis acht Kindern übt gemeinsam eine Szene ein.	-	Fantasie, Ausdruck, Kommunikation, Kooperation	Erstes Theaterspielen mit Kindern 143/ 144/ 151 Betty Lowndes 1979 Otto Maier Verlag
Marionettentfänger	Kurze Spielsequenz	Spielerin A sitzt als Marionette auf einem Stuhl. Spielerin B bewegt nun an imaginären Fäden die Hände/Finger von Spielerin A.	Stuhl	Aufmerksamkeit, auf einander eingehen	SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder 16 Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 sabe AG
Statuen formen	Kurze Spielsequenz	Ein Kind formt aus ihrer Partnerin eine bestimmte Figur (keine mündliche Anweisung geben, nur mit Händen formen). Wenn die Figur ihre endgültige Form hat, spielt diese, was sie in dieser Pose denkt und fühlt.	-	Zusammenarbeit (aufeinander eingehen) über Körperempfindung innere Stimmungen nachleben	SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder 44 Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 sabe AG
Stuhverkauf	Kurze Spielsequenz	Alle Kinder bewegen sich frei durch einen Raum. Auf ein Zeichen der Spielleiterin ergreift jedes Kind den nächstgelegenen Gegenstand und versucht diesen den anderen Spielern zu verkaufen (verschiedene Tasterigenschaften anpreisen: Z.B. angenehme glatte Sitzfläche bei einem Stuhl etc.).	verschiedene Gegenstände	Reaktionsfähigkeit, Kommunikation, Durchsetzungs-kraft, Tasterfahrung	SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder 46 Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 sabe AG

Name des Spiels	Spieldauer	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor, Erscheinungsjahr, Verlag)
Raumerfahrung und Spiel	Kurze Spielsequenz	Mit Tüchern, Kisten, Schürhen usw. wird gemeinsam ein Raum gestaltet. Alle gehen und erspüren den Raum. Es werden Gruppen gebildet. Jede Gruppe überlegt sich welche Wesen in diesem Raum wohl wohnen könnten (wie bewegen sie sich, welche Laute machen sie), nachher werden kleine Dialoge und Handlungsabläufe erfunden/gespielt.	Tücher, Kiste, Schürhe	Kreativität, Zusammenarbeit (aufeinander eingehen), Kooperation, Wahrnehmung	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 60 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder
Gegenstände darstellen	Kurze Spielsequenz	Verschiedene Gegenstände sind unter einem Tuch versteckt. Ein Kind ertastet sich einen Gegenstand und spielt dann eine kurze pantomimische Szene, in der der Gegenstand eine Hauptrolle spielt.	verschiedene Gegenstände	Fantasie, Ausdruck, Kommunikation, Improvisation	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 69 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder
Stimmen erraten 2	Kurze Spielsequenz	Die Kinder sind im Raum verteilt. Jedes Kind stellt ein Tier dar, indem es entsprechende Laute dazu imitiert. Die Zoowärterin führt die blinde Zoobesucherin von Käfig zu Käfig. Die Zoobesucherin muss die Tierart und den Namen der Spielerin erraten. Nach drei richtig erratenen Namen folgt ein Wechsel.	-	Ausdruck (Mimik und Gestik), Improvisation	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 99 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder
Im Uhrenladen	Kurze Spielsequenz	Die Kinder teilen sich auf in Uhren und Uhrenverkäuferinnen. Die Uhren stehen verteilt im Raum, während eine Uhrenverkäuferin die Kundin durch das Geschäft führt und Ware anpreist. Sobald die Verkäuferin eine Uhr aufzieht, lässt diese ihr Uhrwerk ertönen. Die Kundin kauft eine Uhr und nimmt sie nach Hause. Zu Hause spielt die Uhr verrückt: Sie miaut, rülpst etc.. Die Kundin bringt die Uhr wieder zurück.	-	Kreativität, Ausdruck, Kommunikation, Improvisation	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 107 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder
Berufsscharade	Kurze Spielsequenz	Es werden zwei Gruppen gebildet. In einer Gruppe denkt sich jeder Spieler ein Beruf aus. Auf ein Zeichen der Spielleiterin beginnen alle gleichzeitig pantomimisch ihren Beruf vorzuspielen. Die Zuschauer der anderen Gruppe müssen den Beruf erraten. Wessen Pantomime herausgefunden wurde, hört mit der Vorstellung auf. Das Spiel dauert so lange bis alle Berufe erraten sind.	-	Ausdruck, Improvisation	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 167 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder
Tierscharade	Kurze Spielsequenz	Jedes Kind zieht ein Kärtchen und stellt das Tier, welches darauf angegeben wird, pantomimisch dar. Von jedem Tier gibt es zwei Kärtchen. Alle beginnen gleichzeitig und beginnen so lange, bis sie ihren Partner gefunden haben.	Kärtchen mit Tiernamen	Andere wahrnehmen, Beobachtungsgabe, Imitation, Vorstellungskraft	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 167 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder
Charaktereigenschaften	Kurze Spielsequenz	Ein Spieler denkt sich eine Charaktereigenschaft aus. Er zieht seine selbstgebastelte Maske an und schlüpft in die Rolle dieses Charakters. Er spielt den anderen eine kurze Szene vor. Die Zuschauer müssen dann die Charaktereigenschaft erraten.	Maske	Ausdruck, Improvisation	Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller 1993 207 SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder

Name des Spiels	Spieldauer	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderebereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor, Erscheinungsjahr, Verlag)
Arme kleine Katze	Kurze Spielsequenz	Ein Kind spielt die Katze. Sie muss sich vor jedem Kind hinkauern und versuchen es mit Miauen, Mimik und Schmeicheln zum Lachen zu bringen. Die Mitspieler trösten die Katze durch gutes Zureden in dem sie sagen: 'Ach, du arme kleine Katze'. Wenn ein Kind diesen Satz dreimal wiederholen kann ohne zu Lachen, muss die Katze ihr Glück beim nächsten Kind versuchen. Ansonsten muss es den Platz der Katze einnehmen.	-	Ausdruck, Spielhemmungen abbauen	SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder 1993 Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller sabe AG
Fabelwesen	Kurze Spielsequenz	Zwei Kinder zusammen spielen ein Phantasiewesen. Pro Paar müssen zwei Hände und zwei Flüsse den Boden berühren. Es werden verschiedene Fortbewegungsarten ausprobiert.	-	Körperkontakt, Geschicklichkeit, Phantastie	SINN-SALABIM, Tasten - Hören - Sehen: Spiele und Theaterprojekte für Kinder 1993 Liselotte Ackermann, Renate Urfer, Bernhard Müller sabe AG
Auswendig gelesene Rollenspiele					
Fuss-theater	Grossprojekt	Bei diesem Fuss-theater sind nur die Flüsse zu sehen. Aus diesem Grund wird mit Sicherheitsnadeln ein Vorhang ca. 50cm hochsteckt. Die Vorstellung ist in einzelne Szenen unterteilt. Jede Szene wird aufgrund der Ausgangslage der Situation mit verschiedenen Schuhen dargestellt. Z.B. bewerten sich zwei Männerflüsse (Lederstiefel und Bergschuh) um Frauenflüsse (Stöckelschuhe).	Vorhang, Sicherheitsnadeln, verschiedene Schuhe, Hängeaufrichtung	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder 1985 Guido Bachmann, Hansjörg Beischart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reinger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet Lenos Verlag
Clownnummer	Grossprojekt	Bei dieser Clownnummer geht es um eine lustige Szene, die von zwei Clowns gespielt wird. Dabei spielt eine Schnur eine Rolle, an welcher gezogen wird und sich die beiden Clowns immer wieder in die Quere kommen.	Schnur, Clownkostüme, Törtchen	Ausdruck (Mimik und Gestik)	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder 1985 Guido Bachmann, Hansjörg Beischart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reinger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet Lenos Verlag
Abenteuer im Warenhaus	Grossprojekt	Bei diesem Theaterstück handelt es sich um ein unfertiges Stück zum Weiterspielen. Es spielt in einem Warenhaus in einer Spielzeugabteilung. Im Stück kommen acht Rollen zum Einsatz.	Requisiten, Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder 1985 Guido Bachmann, Hansjörg Beischart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reinger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet Lenos Verlag
Der Fischer und seine Frau	Grossprojekt	Dieses Stück ist in 6 Szenen eingeteilt und handelt von einem Fischer und seiner Frau, die sich wünschen in einem Palast zu leben. Das Stück hat sehr viele verschiedene Rollen anzubieten.	Requisiten, Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder 1985 Guido Bachmann, Hansjörg Beischart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reinger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet Lenos Verlag
Ein Mensch vor dem Gericht der Tiere	Grossprojekt	Dieses Stück handelt von einer Gerichtsversammlung, bei welcher ein Mensch angeklagt wird, weil er ein Tier gegessen hat und sich nun vor den Tieren rechtfertigen muss.	Requisiten, Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder 1985 Guido Bachmann, Hansjörg Beischart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reinger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet Lenos Verlag

Name des Spiels	Spieldauer	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Forderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor, Erscheinungsjahr, Verlag)
Grosser und Kleiner Grosser	Grossprojekt	Dieses Theaterstück wird mit Marionetten dargestellt. Es ist für acht Kinder gedacht. Im Stück kommen verschiedene Tiere und ein Grosser Grosse vor.	Marionetten, Stabpuppen	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	191-196 Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder 1985 Lenos Verlag Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reiniger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet
Die Roten und die Blauen	Grossprojekt	Dieses Theaterstück wird mit Hilfe von Marionetten aufgeführt. Es gibt acht Rollen zu vergeben. Das Stück handelt von zwei verschiedenen Farben, wovon die Eine von den Anderen ausgeschlossen wird.	Marionetten, Stoffpuppe, Schlösser aus Stages, Beleuchtung	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	197-198 Theaterwerkstatt für Jugendliche und Kinder 1985 Lenos Verlag Guido Bachmann, Hansjörg Betschart, Ernst G. Böttger, DIMITRI, EMIL, Helen Gori, Jean Grädel, Ruth Hofmänner, Madeleine Hunziker, Gardi Hutter, Niklaus Reiniger, Hansjörg Schneider, Ruth Schneider, Paul Schorno, Ursula Tappolet
Kornelius und der Wunschhut	Grossprojekt	Dieses Theaterstück basiert auf der Geschichte ‚Kornian mit dem Wunschhut von Amegert Fuchshuber. Das Stück erzählt eine Geschichte rund um Wünsche und Träume. Es ist für eine grössere Gruppe Kinder im Alter von 6-9 Jahren gedacht.	Requisiten, Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	1-16 Theater im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 6 bis 9 Jahren. Begleitheft 4. 2007 Antlicher Lehrmittelverlag, Vaduz Beatrice Brunhart-Risch
Der Wolf ist tot	Grossprojekt	Dieses Theaterstück basiert auf dem klassischen Märchen ‚Der Wolf und die sieben Geisslein‘ der Gebrüder Grimm. Es ist für eine grössere Gruppe Kinder im Alter von 6-9 Jahren gedacht.	Requisiten, Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	1-18 Theater im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 6 bis 9 Jahren. Begleitheft 3. 2007 Antlicher Lehrmittelverlag, Vaduz Beatrice Brunhart-Risch
So heiss ich nicht	Grossprojekt	Dieses Theaterstück basiert auf dem klassischen Märchen ‚Rumpelstilzchen‘ der Gebrüder Grimm. Es ist für eine grössere Gruppe Kinder im Alter von 6-9 Jahren gedacht.	Requisiten, Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	1-16 Theater im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 6 bis 9 Jahren. Begleitheft 2. 2007 Antlicher Lehrmittelverlag, Vaduz Beatrice Brunhart-Risch
Schritt für Schritt	Grossprojekt	Dieses Stück ist frei nach dem Märchen ‚Die behärrliche Schildkröte Tranquilla Trampeltreu‘ von Michael Ende. Es ist für eine grössere Gruppe Kinder im Alter von 6-9 Jahren gedacht.	Requisiten, Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	1-14 Theater im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 6 bis 9 Jahren. Begleitheft 5. 2007 Antlicher Lehrmittelverlag, Vaduz Beatrice Brunhart-Risch
Auf nach Bremen	Grossprojekt	Dieses Stück ist frei nach dem Märchen ‚Die Bremer Stadtmusikanten‘ der Gebrüder Grimm. Es ist für eine grössere Gruppe Kinder im Alter von 6-9 Jahren gedacht.	Requisiten, Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Merkfähigkeit, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	1-22 Theater im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 6 bis 9 Jahren. Begleitheft 1. 2007 Antlicher Lehrmittelverlag, Vaduz Beatrice Brunhart-Risch
Erzähltheater Im Urwald	Grossprojekt	Dieses Erzähltheater ist frei nach dem Bilderbuch ‚Louis, es tut mir leid!‘ von Rebecca Baumann-Fuchs. Die Geschichte ist über Streit und Vergebung und spielt im Urwald. Es ist für eine grössere Gruppe Kinder im Alter von 3-6 Jahren gedacht.	einfache Requisiten und Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	1-23 Theater im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Begleitheft 2. 2007 Antlicher Lehrmittelverlag, Vaduz Beatrice Brunhart-Risch

Name des Spiels	Spieldauer	Kurzbeschreibung des Spielablaufs	benötigtes Material	Möglicher Förderungsbereich	Quellenangabe (Buch, Seitenzahl, Autor, Erscheinungsjahr, Verlag)
Eine Hasengeschichte	Grossprojekt	Dieses Erzähltheater ist frei nach dem Bilderbuch 'Da riefen alle Hoppepoppi' von Mira Lobe. Das Stück erzählt eine Geschichte über Neid und Konkurrenzkampf unter den Kaninchen. Es ist für eine grösste Gruppe Kinder im Alter von 3-6 Jahren gedacht.	einfache Requisiten und Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	Theater im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Begleitheft 4. 2007 Beatrice Brunhart-Risch Amülcher Lehrmittelverlag, Vaduz
Schläft gut, Prinz und Prinzessin	Grossprojekt	Dieses Erzähltheater ist frei nach dem Bilderbuch 'Das Traumfresserchen' von Michael Ende. Das Stück erzählt die Geschichte über Einschlafprobleme und Ängste der Kinder und wie Erwachsene damit umgehen können. Es ist für eine grösste Gruppe Kinder im Alter von 3-6 Jahren gedacht.	einfache Requisiten und Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	Theater im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Begleitheft 3. 2007 Beatrice Brunhart-Risch Amülcher Lehrmittelverlag, Vaduz
Alle in einem Boot	Grossprojekt	Dieses Erzähltheater ist frei nach dem Bilderbuch 'Komm, sagte die Katze' von Mira Lobe. Das Stück erzählt eine Geschichte über das Thema Gemeinschaft und soziale Integration. Es ist für eine grösste Gruppe Kinder im Alter von 3-6 Jahren gedacht.	einfache Requisiten und Kostüme	Ausdruck, Kommunikation, Konzentration, Gruppenzusammenhalt (miteinander auf ein Ziel hinarbeiten)	Theater im Klassenzimmer. Das Lehrmittel für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Begleitheft 5. 2007 Beatrice Brunhart-Risch Amülcher Lehrmittelverlag, Vaduz

Regiebuch zum Erzähltheater „Die Bremer Stadtmusikanten“

Beim vorliegenden Regiebuch handelt es sich um eine Anlehnung an das Klassentheater „Auf nach Bremen“ von Brunhart-Risch. Dabei haben wir das Originalmärchen der Gebrüder Grimm in ein Erzähltheater umgeschrieben, indem wir die Dialoge der Figuren gekürzt und vereinfacht haben, und dabei grösstenteils die Erzählerin in der Stimme der Figuren sprechen lassen. Die Bewegungsszenen haben wir teilweise von Brunhart-Risch übernommen, verändert und ergänzt. Als Begleitmusik geben wir jeweils eine bestimmte Instrumentenauswahl zur Empfehlung, oder Vorschläge zu geeigneten Liedern.

Sprechrollen:

Erzählerin alias Grossmutter*

Enkelkinder

Ein Esel

Ein Hund

Eine Katze

Ein Hahn

Die Besitzerin der Katze

Ein Räuberhauptmann*

Ein Räuber der ins Haus zurückkehrt*

(vgl. Brunhart-Risch, 2007, S. 17)

* Diese Rollen können flexibel dem Geschlecht des Spielers angepasst werden, beispielsweise kann die Rolle der Grossmutter zum Grossvater verändert werden bzw. der Räuberhauptmann zur Räuberhauptfrau.

Bewegungsrollen:

- 1- 5 Esel

- 1- 5 Hunde

- 1- 5 Katzen

- 1- 5 Hähne bzw. Hühner

- 1- 5 Räuber

(vgl. Brunhart-Risch, 2007, S. 18)

Bewegungsszenen, Musikeinlagen

Die Regieanweisungen der Bewegungsszenen und Musikeinlagen sind als mögliche Anregungen zu verstehen, welche jedoch durchaus von den Ideen der Kinder bzw. der Spielleiterin verändert und ergänzt werden können. Auch die Dialoge sind nicht als fixe Vorgaben zu verstehen, welche vom Kind

wortwörtlich rezipiert werden müssen. Vielmehr sollen sie in ihrem Sinngehalt verstanden werden und dem Kind einen möglichen Anhaltspunkt geben, um frei zu sprechen.

Sprechrollen

Zusätzlich zu den Bewegungsrollen gibt es für jedes Tier, für den Räuberhäuptling und für die Besitzerin der Katze eine Sprechrolle. Die Dialoge sind im Erzähltheater **grün** markiert. Die Dialoge sind nur sinngemäss zu übernehmen und nicht auswendig zu lernen. Zu Beginn der Einübung des Erzähltheaters kann die Spielleiterin das Kind in der Sprechrolle unterstützen, in dem sie als Souffleuse den Dialog einflüstert. Da es sich bei den Sprechrollen um „kleine Rollen“ handelt, ist es diesen Kindern zusätzlich möglich auch eine Bewegungsrolle zu spielen.

Aufteilung der Rollen

Es ist empfehlenswert, die vier Sprechrollen (Esel, Katze, Hund und Hahn) während eines Durchgangs jeweils nur einem Kind zu vergeben, damit nicht zu viel Unruhe aufkommt. Die Bewegungsrollen hingegen können flexibler verteilt werden. So können die Kinder verschiedene Bewegungsrollen innerhalb der verschiedenen Bewegungsszenen besetzen. Auch die Besetzung des Orchesters kann in jeder Musikeinlage neu zusammengestellt werden. Nachdem die Kinder verschiedene Rollen erprobt haben, ist es jedoch empfehlenswert, für jede Musikeinlage und Bewegungsszene eine fixe Rollenbesetzung beizubehalten, damit die Kinder die verschiedenen Bewegungs- und Musikabläufe verfestigen können.

Requisiten

Hüte und Mützen mit angenähten Ohren eignen sich gut und sind einfach herzustellen. Auch bemalte Halbmasken ermöglichen schnelle flexible Wechsel in verschiedenen Rollen, was bei den Doppelbesetzungen im Erzähltheater hilfreich ist. Ausserdem empfiehlt es sich, dass die Kinder während der Aufführung dieselbe Kleidung tragen (T-Shirts, Leggings, Handschuhe), welche farblich auf die jeweilige Tierrolle abgestimmt ist (vgl. Brunhart-Risch, 2007, S. 18).

Bühnenbild

Die Autoren empfehlen, das Bühnenbild möglichst einfach zu gestalten, so dass möglichst wenige Umbauarbeiten während des Spiels abgehalten werden müssen und somit der Spielfluss nicht unterbrochen wird.

Die Bremer Stadtmusikanten - Ein Erzähltheater

Gong-Schlag signalisiert Spielbeginn

Die Erzählerin betritt verkleidet als alter Mann bzw. alte Frau mit einem Stock die Bühne, setzt sich in einen Schaukelstuhl und beginnt genüsslich seine Tabakpfeife zu rauchen.

Erzählerin: Was gibt es Schöneres als an einem ruhigen Sonntagnachmittag eine Pfeife zu rauchen. Jaja, das Alter hat eben auch seine schönen Seiten.

Kurz darauf stürzen die Kinder ins Zimmer, setzen sich um den Grossvater bzw. die Grossmutter, drücken ihm/ ihr ein Märchenbuch in die Hände und bestürmen diesen:

Enkelkind 1: „Grossvater, bitte erzähl uns eine Geschichte.“

Enkelkind 2: „Ja, bitte lieber Grossvater!“

Enkelkind 3: „Erzähl uns die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten.“

Alle Enkelkinder: „Au ja, bitte, bitte!“

Erzählerin: „Na gut! Wie könnte ich auch die Bitte meiner Lieblingsenkel ausschlagen.“

Der Grossvater schlägt das Buch auf und beginnt die Geschichte vorzulesen.

Erzählerin: Es war einmal ein Mann, der hatte einen Esel, welcher schon über viele Jahre die Säcke in die Mühle getragen hatte. Nie hatte sich der Esel über diese strenge Arbeit beklagt. Nun aber war der Esel alt geworden und hatte nicht mehr die Kraft, die schweren Säcke zu tragen. Der Herr versuchte den Esel mit der Peitsche anzutreiben. „Hüjahüja, los jetzt!“, rief der Meister. „Mach schon vorwärts du alter Gaul!“. Er peitsche den armen Esel immer wieder, aber dieser konnte einfach nicht schneller laufen.

Der Esel schleppt schwere Säcke, bleibt immer wieder stehen und macht klagende Laute. Der Meister schlägt dabei immer wieder mit der Peitsche auf den Boden.

Erzählerin: Als der Esel trotz aller Peitschenschläge nicht schneller lief, beschloss der Meister den Esel am nächsten Tag zum Metzger zu bringen. Der Esel kannte seinen Meister gut und spürte, dass dieser Böses mit ihm im Schilde führte.

Der Esel trottet traurig in seinem Stall hin und her, lässt den Kopf hängen und gibt einen tiefen Seufzer von sich.

Esel: „Was soll ich bloss machen? Morgen bringt mich mein Meister zum Metzger und ich werde sterben.“

Erzählerin: Plötzlich hatte der Esel einen Geistesblitz: „Weshalb soll ich brav in diesem Stall auf meinen Tod warten“. Der Esel dachte sich: „Ich habe doch starke Hufe! Mit diesen Hufen kann ich aus dem Stall ausbrechen und davon laufen.“ Der Esel begann mit seinen Hufen gegen die Türe zu treten. Als die Türe eingetreten war, galoppierte der Esel freudig in die weite Welt hinaus.

Der Esel galoppiert aus dem Stall und wiehert freudig.

1. Musikeinlage: Selbstbefreiung des Esels

Trommelschläge symbolisieren die Tritte des Esels. Das Durchbrechen der Holzwand wird mit einem letzten lauten Schlag mit dem Tamburin inszeniert.

Das Galoppieren der Esel wird durch schnelle vergnügliche Musik mit Trommeln, Xylophon oder Klavierbegleitung untermalt. Die Musik wird allmählich leiser und langsamer bis sie verstummt.

1. Bewegungszene: Selbstbefreiung des Esels

1- 6 Esel als Bewegungsrollen

- *Esel treten (begleitet durch Trommelschläge) gegen eine Holzwand (aufgerichtete dicke Matte) und zählen dabei auf fünf. Beim fünften Mal fällt die Wand um.*
- *Die Esel jubeln und galoppieren hinaus. Die Esel spielen „Fangen“ und lachen vergnügt. Wenn die Musik leiser wird, werden auch die Esel langsamer und stiller und gehen nach und nach von der Bühne. Wenn die Musik verstummt ist, sind alle bis auf die Sprechrolle des Esels von der Bühne verschwunden.*

Erzählerin: Auf dem Weg sah der Esel einen Jagdhund, der jämmerlich heulte, am Wegesrand liegen.

Der Hund liegt auf dem Boden und jault.

Erzählerin: Da fragte der Esel: „Warum heulst du denn so, Hund?“ Der Hund antwortete: „Ich weine, weil ich alt bin und nicht mehr auf die Jagd mitgehen kann. Deshalb wollte mich mein Herr zu Tode schießen und da bin ich abgehauen.“

Esel: „Ich gehe nach Bremen und werde Stadtmusikant. Komm doch mit mir!“

Hund: „Au ja, ich komme mit!“

Erzählerin: **Gemeinsam machten sich der Esel und der Hund auf nach Bremen. Es dauerte nicht lange, da sahen sie eine Katze am Wegrand sitzen. Die Katze machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter.**

Hund: „Was ist denn mit dir passiert, alter Bartputzer?“

Erzählerin: **Da begann die Katze den beiden Weggenossen ihre traurige Geschichte zu erzählen: „Mein Frauchen wollte mich heute Morgen ersäufen, weil ich alt bin und keine Mäuse mehr jagen kann. Deshalb bin ich in der Nacht weggeschlichen.“**

Der Esel, der Hund und die Katze gehen ab. 1- 6 Bewegungsrollen als Katzen betreten die Bühne.

2. Musikeinlage: Katzen schleichen

Rassel und Regenmacher setzen leise und langsam ein. Dadurch wird eine spannende Stimmung erzeugt, welche das Schleichen und die geschmeidigen Bewegungen der Katzen unterstreichen.

2. Bewegungsszene: Katzen schleichen

1- 6 Bewegungsrollen als Katzen

- 1- 3 grosse Katzen schleichen sich an, gehen in den Grätschstand und fauchen ins Publikum.
- 1- 3 kleine Katzen fauchen rechts, links und durch die gegrätschten Beine der vorderen Katzen hindurch.
- die kleinen Katzen kriechen unter den gegrätschten Beine der Grösseren hindurch, schleichen davon, die Grossen folgen ihnen.
- Die grossen Katzen gähnen, strecken sich und machen sich klein. Die kleinen Katzen machen einen Purzelbaum über sie drüber.
- Die grossen Katzen nehmen die Füsse der Kleinen. So entsteht die Schubkarre und die Kleinen gelangen aus dieser Position schlussendlich in einen Purzelbaum.
- Die Grossen gähnen und kauern hin, die Kleinen setzen sich auf deren Rücken und schütteln den Kopf. (vgl. Brunhart-Risch, 2007, S. 12)

3. Musikeinlage: Verfolgungsjagd

- Die Verfolgungsjagd kann entweder durch instrumentelle Begleitung der Kinder mit Rasseln und Trommeln musikalisch dargestellt werden, indem das Tempo und die Lautstärke kontinuierlich bis zum Höhepunkt (lauter Paukenschlag) gesteigert werden und dann plötzlich verstummt.

- Die Verfolgungsjagd kann auch durch Playback-Musik unterstrichen und hervorgehoben werden. Beispielsweise erhält die Szene durch das Lied „Benny Hill Theme“ einen witzigen Anstrich.

3. Bewegungsszene: Verfolgungsjagd

1- 5 Bewegungsrollen als Katzen

- Plötzlich betritt das Frauchen der Katze die Bühne und versucht die Katzen einzufangen. Die Katzen rennen davon, das Frauchen hinter her. Die Jagd wird frei improvisiert und dauert so lange bis die Musik verstummt.

- Wenn die Musik verstummt, setzen sich alle Katzen schnell auf einen Rollwagen und lassen sich von einer Katze von der Bühne schieben. Das Frauchen schaut ihnen nach.

- Die Sprechrollen für die Katze, den Hund und den Esel betreten die Bühne.

Katze: „Jetzt bin ich hier, weiss jedoch nicht, wohin ich gehen soll? Wer will schon eine alte Katze haben?“

Hund: „Wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Komm doch mit!“

Katze: „Gute Idee! Ich komme mit!“

Erzählerin: Da gingen sie zu dritt weiter, erleichtert, dass sie nicht alleine waren. Als sie an einem Hof vorbeikamen, hörten sie schon von weitem einen Hahn krähen. Da fragte der Esel erstaunt: „Weshalb schreist du denn so, Hahn? Dein Geschrei geht ja durch Mark und Bein!“

Da erzählte der Hahn seine traurige Geschichte: „Die Bäuerin wollte mir den Kopf abschlagen, weil sie für Morgen Gäste eingeladen hat, und mich als Sonntagsbraten servieren wollte. Deshalb schreie ich nun aus vollem Hals, solange ich noch kann.“

Esel: „Das brauchst du dir nicht gefallen lassen! Komme mit uns nach Bremen. Du hast eine tolle Stimme. Du könntest Lead-Sänger in unserer Band werden.“

Katze: „Ja, genau so einer wie dich, haben wir noch gesucht!“

Hund: „Ja, komm mit uns!“

Hahn: „Ab nach Bremen! Ich möchte mich nur noch von meinen Freunden verabschieden.“

Der Esel, der Hund und die Katze gehen ab. Der Hahn bleibt noch auf der Bühne. Die Bewegungsrollen der Hähne betreten die Bühne.

4. Musikeinlage: Abschiedstanz der Hühner

Eine Polka als Playback abspielen. Mit Schlaghölzer und Trommeln den Rhythmus mitklopfen. Die Musik wird allmählich leiser und verstummt.

4. Bewegungsszene: Abschiedstanz der Hühner

1- 6 Bewegungsrollen als Hähne bzw. Hühner

- Die Hühner gehen hintereinander in der Reihe. Vier Schritte, dreimal scharren mit dem linken Fuss.
- Die Hühner drehen sich zum Publikum. Sie bücken sich nacheinander von links nach rechts und richten sich wieder auf von rechts nach links (Welle).
- Die Hühner gehen in die Hocke und bilden einen Bock. Die anderen Hühner springen im Grätschsprung darüber, indem sie sich mit beiden Händen auf dem Rücken des Partner-Huhns abstützen.
- Die Hühner bilden eine Polonaise. Der Führer der Polonaise bleibt ab und zu stehen, alle scharren mit den Füßen und gehen dann mit dem Verstummen der Musik von der Bühne. Der Hahn in der Sprecherrolle bleibt auf der Bühne.

Erzählerin: Nachdem sich der Hahn schweren Herzens von seinen Hühnern verabschiedet hatte, gesellte er sich zu den anderen Musikanten dazu. Er war aber auch froh, dass er Freunde gefunden hatte und nicht im Suppentopf landen musste. So waren die Musikanten schon zu viert. Sie freuten sich sehr, dass sie sich gefunden hatten und tanzten und hüpfen den ganzen Weg nach Bremen.

5. Musikeinlage: Auf nach Bremen!

Um eine optimistische Aufbruchsstimmung musikalisch zu erzeugen, eignet sich das Lied „Drive By“ von Train.

5. Bewegungsszene: Auf nach Bremen!

Alle Bewegungsrollen und Sprechrollen. Jedes Tier kommt mehrfach vor.

Sprech- und Bewegungsrollen tanzen und hüpfen frei zum Lied bis die Musik wieder verstummt. Die Bewegungsrollen gehen ab. Der Hund und die Katze rollen sich ein, der Hahn setzt sich auf die Stange eines Stufenbarrens, der Esel steht. Alle Tiere schnarchen.

Erzählerin: Mittlerweile war die Nacht angebrochen und die vier Freunde waren müde und hatten sich schlafen gelegt. Der Hund suchte sich ein bequemes Plätzchen auf dem Boden, die Katze machte es sich auf einem Baum gemütlich, der Hahn flog auf einen hohen Ast und der Esel schlief im Stehen. Plötzlich erwachte der Hahn, weil er vom hohen Ast aus ein helles Licht in der Ferne sah. Er weckte seine Freunde.

Hahn: „He, wacht auf! Ich sehe Licht und höre Musik!“

Katze: „Vielleicht ist es ein Hotel. Komm lasst uns hingehen.“

Hund: „Ich habe schrecklichen Hunger. Vielleicht bekommen wir dort etwas zu Essen.“

Esel: „Gehen wir nachschauen!“

Erzählerin: Also machten sie sich auf den Weg in Richtung der Lichtquelle. Der Weg durch den Wald war lange und es knisterte und knackte unheimlich. Den Musikanten war es etwas unheimlich zu Mute.

6. Musikeinlage: Knistern im Wald

Rasseln, Regenmacher und Schlaghölzer setzen leise und abwechslungsweise ein, um das unheimliche Knistern und Knacken im Wald darzustellen.

6. Bewegungsszene: Knistern im Wald

1- 8 Bewegungsrollen aller Tiere (die Tiere können mehrmals vorkommen)

Die Freunde betreten die Bühne. Es ist dunkel und sie leuchten mit den Taschenlampen. Bei jedem Geräusch erstarren sie und leuchten in die Richtung, wo sie das Geräusch vernommen haben. Dann gehen sie weiter. Sobald sie ein neues Geräusch hören, zünden sie in eine andere Richtung. Die Tiere bewegen sich langsam und ängstlich durch den Wald. Wenn die Geräusche verstummen, verlassen alle Bewegungsrollen die Bühne.

Erzählerin: Puh, war das unheimlich im Wald! Aber endlich wurde es heller. Die vier Freunde gingen dem Licht entgegen, bis sie schliesslich vor einem hell erleuchteten Räuberhaus standen. Der Esel, welcher der Grösste war, näherte sich und schaute durch das Fenster.

Katze: „Was siehst du Esel?“

Esel: „Ihr glaubt nicht was ich sehe!“

Hund: „Mach es nicht so spannend!“

Hahn: „Ich platze gleich vor Neugierde! Nun sag es schon!“

Esel: „Ich sehe einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken. Da sind viele Räuber, die um den Tisch sitzen, essen und einen Räubertanz machen.“

7. Musikeinlage: Räubertanz

Als Räuberlied empfiehlt sich das Lied „Den stora rövardansen“ aus dem Film Ronja Räubertochter.

7. Bewegungsszene: Räubertanz

3- 6 Bewegungsrollen als Räuber

Der Räubertanz kann entweder von den Kindern frei improvisiert werden oder mit einfachen Tanzschritten eingeübt werden. Als mögliche Vorlage eignet sich der Originaltanz des Films „Ronja Räubertochter“:

- Die Räuber legen sich gegenseitig die Arme auf die Schulter und bilden dabei einen Kreis.
- Sie schwingen das linke und rechte Bein im Takt viermal hin und her, machen vier Schritte zur Seite und beginnen von vorne.

Erzählerin: Nachdem die Tiere den Räubern eine Weile beim Essen und Tanzen zugesehen hatten, überlegten sie sich, wie sie die Räuber verjagen könnten, um selber das Festessen zu ver-speisen. Da hatten sie eine Idee! Der Esel stellte sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster, der Hund sprang auf des Esels Rücken, die Katze kletterte auf den Hund und zuletzt setzte sich der Hahn oben drauf, direkt auf den Kopf der Katze.

8. Musikeinlage: Konzert der Bremer Stadtmusikanten

Diverse Instrumente wie Flöten, Gitarren, Trommeln, Triangel, Rasseln, Tamburins etc. spielen laut durcheinander bis die Katze ein Stopp-Zeichen gibt.

8. Bewegungsszene: Konzert der Bremer Stadtmusikanten.

Alle Bewegungsrollen bilden Pyramiden, indem beispielsweise ein Esel und ein Hund knien und die Katze jeweils mit einem Bein auf den Rücken eines Kindes steht oder kniet. Je nach Anzahl Bewegungsrollen können mehrere Pyramiden mit verschiedenen Tieren gebildet werden. Dabei kann jedoch nur das Kind auf dem Rücken ein Instrument spielen. Zur musikalischen Unterstützung braucht es deshalb mind. drei Kinder, die das Hintergrundorchester besetzen. Die Katze gibt das Stopp-Signal.

Erzählerin: Als die Räuber die entsetzlich laute Musik hörten, schreckten sie auf. Denn sie dachten, ein Gespenst käme ins Haus. Sie flohen aus grösster Angst und Furcht in den Wald hinein. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch und jeder ass nach Herzenslust von all den feinen Speisen. Es hatte alles auf dem Tisch, vom Fasanen-Braten, bis hin zum Tiramisu. Die vier Tiere schmatzten und kauten zufrieden und strichen sich nach dem Festschmaus gesättigt über ihre Bäuche.

Katze: „So eine gute Suppe habe ich schon lange nicht mehr gegessen!“

Esel: „Mmmmh der Braten ist köstlich!“

Hund: „Habt ihr bereits vom Schokoladenkuchen probiert?“

Hahn: „Mmmmh und der Wein!“

Erzählerin: Als sie fertig waren, löschten sie das Licht aus und jeder suchte sich einen Schlafplatz nach seinem Geschmack. Der Esel legte sich auf den Misthaufen, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den warmen Herd und der Hahn flog zum Dach hinauf. Da sie aufgrund der langen Reise sehr müde waren, schliefen sie schnell ein. Als die geflohenen Räuber vom Wald aus sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte und alles ruhig schien, sprach der Hauptmann: „Was für Angsthasen wir doch sind!“ Er schickte einen Räuber zurück ins Haus um nachzusehen, ob das Gespenst noch dort war. Der Räuber ging in die Küche und wollte gerade ein Licht anzünden, da sah er plötzlich die leuchtenden Augen der Katze und dachte es seien glühende Kohlen. Er hielt ein Schwefelhölzchen daran, um die vermeintliche Kohle anzuzünden. In diesem Moment sprang die Katze hoch, krallte sich fest und zerkratzte dem Räuber sein Gesicht.

Der Räuber schreit vor Schmerzen, hält die Hände vors Gesicht und dreht sich um.

Erzählerin: Der Räuber wollte zur Hintertür hinaus fliehen. Doch da lag der Hund, der sofort erwachte und den Räuber ins Bein biss.

Der Räuber schreit laut, fasst sich ans Bein und humpelt weiter.

Erzählerin: Als er am Misthaufen vorbei rannte, gab ihm der Esel mit seinem Huf noch einen tüchtigen Schlag auf den Hintern.

Der Räuber schreit, humpelt und hält sich mit Schmerz verzehrtem Gesicht die Hände auf den Hintern.

Erzählerin: Zu guter letzt rannte der Räuber am Hahn vorbei, der vom Dach herunter rief: „Kikeriki.“ Da lief der Räuber so schnell er konnte zu seiner Räuberbande und erzählte ihnen vom entsetzlichen Geschehen, welches er soeben erlebt hatte. Der Räuber erzählte: „In unserem Haus sitzt eine grausame Hexe, die hat mich angefaucht und mir mit ihren langen Fingern das Gesicht zerkratzt. An der Türe stand ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Und oben auf dem Dach sass der Richter, der rief „Bringt mir den Dieb!“. Ich machte, dass ich so schnell wie möglich fort kam.“ Als die anderen Räuber das vernahmen, beschlossen sie nie mehr in das unheimliche Haus zurückzukehren.

Die vier Freunde aber freuten sich über ihr neues Zuhause und luden all ihre befreundeten Esel, Katzen, Hunde und Hühner zum Festmahl ein.

9. Musikeinlage: Abschlusstanz der Tiere

Als Abschlussmusik eignet sich das Lied „Minor Swing“ aus der Filmmusik des Films Chocolat.

9. Bewegungsszene: Abschlusstanz der Tiere

Alle Tiere (Bewegungsrollen und Sprechrollen) sitzen am versammelten Tisch, essen und tanzen zur Musik.

Die Musik verstummt allmählich. Ein Gongschlag symbolisiert das Ende des Theaters.

Musik-Liste

3. Musikeinlage: Verfolgungsjagd

„Benny Hill Theme“

5. Musikeinlage: Auf nach Bremen

„Drive By“

Train

7. Musikeinlage: Räubertanz

„Den stora rövardansen“

Filmmusik: Ronja Räubertochter

9. Musikeinlage: Abschlusstanz der Tiere

„Minor Swing“

Filmmusik: Chocolat

Originalmärchen der Gebrüder Grimm: Die Bremer Stadtmusikanten

(Rossdeutscher, 1980, S. 61-73)

Es war einmal ein Mann, der hatte einen Esel, welcher schon lange Jahre unverdrossen die Säcke in die Mühle getragen hatte. Nun aber gingen die Kräfte des Esels zu Ende, so daß er zur Arbeit nicht mehr taugte. Da dachte der Herr daran, ihn wegzugeben. Aber der Esel merkte, daß sein Herr etwas Böses im Sinn hatte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, so meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. Als er schon eine Weile gegangen war, fand er einen Jagdhund am Wege liegen, der jämmerlich heulte. "Warum heulst du denn so, Pack an?" fragte der Esel. "Ach", sagte der Hund, "weil ich alt bin, jeden Tag schwächer werde und auch nicht mehr auf die Jagd kann, wollte mich mein Herr totschießen. Da hab ich Reißaus genommen. Aber womit soll ich nun mein Brot verdienen?" "Weißt du, was", sprach der Esel, "ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Komm mit mir und laß dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute, und du schlägst die Pauken." Der Hund war einverstanden, und sie gingen mitsammen weiter. Es dauerte nicht lange, da sahen sie eine Katze am Wege sitzen, die machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. "Was ist denn dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer?" fragte der Esel. "Wer kann da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht", antwortete die Katze. "Weil ich nun alt bin, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herumjage, hat mich meine Frau ersäufen wollen. Ich konnte mich zwar noch davonschleichen, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich jetzt hin?" "Geh mit uns nach Bremen! Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik, da kannst du Stadtmusikant werden." Die Katze hielt das für gut und ging mit. Als die drei so miteinander gingen, kamen sie an einem Hof vorbei. Da saß der Haushahn auf dem Tor und schrie aus Leibeskräften. "Du schreist einem durch Mark und Bein", sprach der Esel, "was hast du vor?" "Die Hausfrau hat der Köchin befohlen, mir heute abend den Kopf abzuschlagen. Morgen, am Sonntag, haben sie Gäste, da wollen sie mich in der Suppe essen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solange ich noch kann." "Ei was" sagte der Esel, "zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme, und wenn wir mitsammen musizieren, wird es gar herrlich klingen." Dem Hahn gefiel der Vorschlag, und sie gingen alle vier mitsammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen an einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum, die Katze kletterte auf einen Ast, und der Hahn flog bis in den Wipfel, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Windrichtungen um. Da bemerkte er einen Lichtschein. Er sagte seinen Gefährten, daß in der Nähe ein Haus sein müsse, denn er sehe ein Licht. Der Esel antwortete: "So wollen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht." Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch daran täten ihm auch gut. Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war. Bald sahen sie es heller schimmern, und es wurde immer größer, bis sie vor ein hellerleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. "Was siehst du, Grauschimmel?" fragte der Hahn. "Was ich sehe?" antwortete der

Esel. "Einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken, und Räuber sitzen rundherum und lassen sich's gutgehen!" "Das wäre etwas für uns", sprach der Hahn. Da überlegten die Tiere, wie sie es anfangen könnten, die Räuber hinauszujagen. Endlich fanden sie ein Mittel. Der Esel stellte sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster, der Hund sprang auf des Esels Rücken, die Katze kletterte auf den Hund, und zuletzt flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Als das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen an, ihre Musik zu machen: der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute, und der Hahn krächte. Darauf stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, daß die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe. Sie meinten, ein Gespenst käme herein, und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, und jeder aß nach Herzenslust von den Speisen, die ihm am besten schmeckten. Als sie fertig waren, löschten sie das Licht aus, und jeder suchte sich eine Schlafstätte nach seinem Geschmack. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche, und der Hahn flog auf das Dach hinauf. Und weil sie müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von weitem sahen, daß kein Licht mehr im Haus brannte und alles ruhig schien, sprach der Hauptmann: "Wir hätten uns doch nicht sollen ins Bockshorn jagen lassen." Er schickte einen Räuber zurück, um nachzusehen, ob noch jemand im Hause wäre. Der Räuber fand alles still. Er ging in die Küche und wollte ein Licht anzünden. Da sah er die feurigen Augen der Katze und meinte, es wären glühende Kohlen. Er hielt ein Schwefelhölzchen daran, daß es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht und kratzte ihn aus Leibeskräften. Da erschrak er gewaltig und wollte zur Hintertür hinauslaufen. Aber der Hund, der da lag, sprang auf und biß ihn ins Bein. Als der Räuber über den Hof am Misthaufen vorbeirannte, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber, der von dem Lärm aus dem Schlaf geweckt worden war, rief vom Dache herunter: "Kikeriki!" Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurück und sprach: "Ach, in dem Haus sitzt eine greuliche Hexe, die hat mich angehaucht und mir mit ihren langen Fingern das Gesicht zerkratzt. An der Tür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einem Holzprügel auf mich losgeschlagen. Und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter, der rief: 'Bringt mir den Schelm her!' Da machte ich, daß ich fortkam." Von nun an getrauten sich die Räuber nicht mehr in das Haus. Den vier Bremer Stadtmusikanten aber gefiel's darin so gut, daß sie nicht wieder hinaus wollten.